

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2023
№ 4

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ ТА ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 14 від 22.12.2023 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **22.12.2023 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560560>

Мета журналу:	досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.
Тематика:	згідно з галуззю "юридичні науки" за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право
Періодичність видання:	4 рази на рік
ISSN	1995-6134 (Online)
Має статус видання категорії "Б"	Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4).
Внесено	до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)
Відповідає	Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»
Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Науковим публікаціям	присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (digital object identifier) .

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, проф.

Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.

Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Матія М. д-р филос. наук, проф.

(Швейцарія)

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.

Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, проф.

Джагер М. д-р филос. наук, проф.

(Республіка Словенія)

Резнік О.М. д-р юрид. наук, доц.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Терецький В.І. д-р юрид. наук, проф.

Розглядаються

концептуально-методологічні засади, теорія і практика права

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**

Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення:

А.О. Зозуля

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу «Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**

Режим доступу

до публікацій журналу:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 14 dated December 22, 2023**

Signed for publication and distribution to the Internet **22.12.2023**

UDC 34+35

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560560>

Purpose:	Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.
Subject:	according to the branch of science " Legal Sciences " on scientific specialties (12.00.01-12.00.12) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law
Frequency of publication:	4 times a year.
ISSN	1995-6134 (Online)
Has the status of the category "B"	in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 28.12.2019 No 1643 (Annex 4)
Added	to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), re-registered to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)
Corresponds	with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»
The journal is abstracted and indexed in the 14 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Scientific publications	are assigned the international identifier of the digital object DOI (digital object identifier) . Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor

Executive Secretary:

Ihor Zozulia LL.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Svitlana Vyshnovetska LL.D., Professor

Oleksandr Golovko LL.D., Professor

Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Anatoly Komzyuk LL.D., Professor

Olexey Litvinov LL.D., Professor

Miroslaw Matyja Ph.D., Professor.

(Switzerland)

Yevhen Michurin LL.D., Professor

Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Professor

Matjaz Jager Ph.D., Professor

(Republic of Slovenia)

Oleg Reznik LL.D., Ass.Professor

Serhiy Slinko LL.D., Professor

Vladyslav Teremetskyi LL.D., Ass.Professor

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Ihor Zozulia

Corrector:

Olena Dovhan

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Самчинська О.А.	
Правові вектори протидії дезінформації: досвід Європейського Союзу.....	6
Головащенко О.С.	
Громадянське суспільство та соціальна правова держава: взаємодія в контексті мовних та інших соціокультурних відносин	16
Жук Н.А.	
Концептуалізація державної мовної політики: теоретичні та практичні аспекти.....	23
Трагнюк О.Я., Бойчук Д.С.	
Особливості трансформації правового регулювання енергетичної безпеки ЄС в умовах російської агресії проти України	33
Антонова О.Р.	
Перехідне правосуддя з елементами медіації: спосіб подолання порушень прав людини у военний та повоєнний час.....	41
Zia Akhtar	
Foreign act of state doctrine, Illegality and public policy	50
Зозуля І.В., Зозуля О.І.	
Шахрайство через електронні комунікації: зауваження до законопроекту.....	63
Боснюк О.П.	
Обіг аграрних розписок: теоретико-правові та практичні питання	73
Наумкін О.О.	
Тактичні особливості проведення огляду місця події під час розслідування сексуального насильства в умовах війни.....	82
Лантінов Я.О.	
Про теоретичну стадію перевірки концептів "Алгоритми кримінально-правового регулювання" і "Модель кримінально-правового регулювання"	93
Богданов Р.І.	
Засадничі основи формування поняття кадрового забезпечення Державного бюро розслідувань	101

CONTENT

Samchynska O.A.	
Legal Vectors of Countering Disinformation: The Experience of the European Union.....	6
Holovashchenko O.S.	
Civil Society and the Social Law State: Interaction in the Context of Linguistic and Other Sociocultural Relations.....	16
Zhuk N.A.	
Conceptualization of State Language Policy: Theoretical and Practical Aspects.....	23
Tragniuk O.YA., Boichuk D.S.	
Characteristics of the Transformation of Legal Regulation of EU Energy Security in the Conditions of Russian Aggression against Ukraine	33
Antonova O.R.	
Transitional Justice with Elements of Mediation: A Way to Overcome Human Rights Violations in War and Post-War Times	41
Zia Akhtar	
Foreign Act of State Doctrine, Illegality and Public Policy	50
Zozulia I.V., Zozulia O.I.	
Criminal Fraud via Electronic Communications: Comments to the Bil.....	63
Bosniuk O.P.	
Circulation of Agrarian Receipts: Theoretical-Legal and Practical Issues	73
Naumkin O.O.	
Tactical Particulars of Conducting a Scene Investigation during the Investigation of Sexual Violence in Wartime	82
Lantinov Y.A.	
About the Theoretical Stage of Testing the Concepts "Criminal Legal Regulation Algorithms" and "Criminal Legal Regulation Model"	93
Bogdanov R.I.	
Fundamental Principles of Formulating the Concept of Human Resources Management of the State Investigation Bureau.....	101

УДК 34:070.16-048.66](4-6ЄС)(045)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10114539>

О.А. САМЧИНСЬКА,

аспірантка, викладачка кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ, Україна;
e-mail: samchinska0107@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7901-5680>

ПРАВОВІ ВЕКТОРИ ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

O.A. SAMCHYNSKA,

Postgraduate Student, Lecturer at the Department of Information, Business and Administrative Law National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine;
e-mail: samchinska0107@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7901-5680>

LEGAL VECTORS OF COUNTERING DISINFORMATION: THE EXPERIENCE OF THE EUROPEAN UNION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. У сучасних умовах дезінформація та деструктивна пропаганда твердо закріпилися серед питань, які потребують вирішення не лише на рівні конкретної держави, а й у світовому масштабі. Саме тому вже більше ніж дев'ять років Європейський Союз активно здійснює заходи, у тому числі правового характеру, спрямовані на протидію зазначеним деструктивним інформаційним впливам в онлайн-просторі та підвищення стійкості населення до їх проявів. Для України впровадження європейських норм і стандартів, використання напрацьованого досвіду боротьби з дезінформацією й запобігання її негативним наслідкам, співпраця з ЄС та його окремими державами-членами у даній сфері є з одного боку невід'ємною частиною євроінтеграційного процесу, а з іншого – запорукою побудови ефективної системи забезпечення національної безпеки. **Метою** статті є систематизація основних напрямів та інструментів протидії деструктивним інформаційним впливам в Європейському Союзі задля подальшого врахування досвіду ЄС для удосконалення українських шляхів боротьби з цим явищем. Для досягнення поставленої мети було здійснене комплексне застосування наукових **методів** пізнання, зокрема, історико-правовий метод для дослідження процесу формування та розвитку сучасних правових векторів діяльності ЄС щодо протидії дезінформації, аналіз змісту основних нормативно-правових актів у даній сфері, а також узагальнення та абстрагування для виділення пріоритетних напрямів діяльності ЄС щодо протидії дезінформації. **Результати.** Аналіз процесу становлення та розвитку сучасної політики ЄС у сфері протидії дезінформації продемонстрував трансформацію напрямів та підходів до вирішення цієї проблеми. Якщо на початку активізації діяльності ЄС щодо боротьби з деструктивними інформаційно-психологічними впливами заходи подолання цієї проблеми були максимально "м'якими", орієнтувалися в першу чергу на стратегічні комунікації та просвітницьку складову та фактично не допускали встановлення заборон щодо поширення недостовірної інформації і блокування контенту та ресурсів, то сьогодні ця політика змінилася, про що свідчать, зокрема, положення Посиленого кодексу практики щодо дезінформації та Закону про цифрові послуги. **Висновки.** Виділено такі основні напрями здійснення діяльності Європейського Союзу у сфері протидії дезінформації: розвиток інструментів виявлення та реагування на деструктивні інформаційні впливи, ефективна комунікація та координація відповіді, спільне вирішення проблеми, підвищення медіаграмотності (формування стійкості населення до дезінформації), підтримка та сприяння діяльності незалежних медіа та громадських ініціатив, саморегуляція онлайн-простору та встановлення правил поширення різного роду інформації в кіберпросторі, що цілком може використовуватися і в Україні.

Ключові слова: протидія дезінформації; правове регулювання; Європейський Союз; євроінтеграція; Кодекс практики щодо дезінформації; Закон про цифрові послуги

Problem statement. Nowadays, disinformation and propaganda are firmly entrenched among the issues that need to be addressed not only at the level of a particular state but also on a global scale. That is why, for more than nine years, the European Union has been actively implementing measures, including legal ones, aimed at countering these destructive infor-

mation influences in the online space and increasing the resilience of society to their manifestations. For Ukraine, the implementation of European norms and standards, the use of the experience gained in combating disinformation and preventing its negative consequences, and cooperation with the EU and its member states in this area are, on the one side, an important component of the European integration process, and, on the other side, a guarantee of building an effective national security system. The **purpose** of the article is to systematize the main areas and instruments of countering destructive information influences in the European Union to further take into account the EU experience to improve Ukrainian ways of combating this phenomenon. To achieve this goal, the author made a comprehensive application of scientific **methods** of cognition, in particular, the historical and legal method to study the process of formation and development of modern legal vectors of the EU's activities in countering disinformation, analysis of the content of the main legal acts in this area, generalization, and abstraction to identify the priority areas of the EU's activities in countering disinformation. **Results.** The analysis of the process of formation and development of the EU's current policy in the field of countering disinformation has demonstrated the transformation of directions and approaches to solving this problem. While at the beginning of the EU's efforts to combat destructive information and psychological influences, measures to overcome this problem were as "soft" as possible, focused primarily on strategic communications and the educational component, and did not allow for prohibitions on the dissemination of false information and the blocking of content and resources, today this policy has changed, as evidenced, in particular, by the provisions of the Enhanced Code of Practice on Disinformation and the Digital Services Act. **Conclusions.** Having analyzed the main steps and directions of the European Union's activities in the field of countering disinformation, the following main areas of its implementation were identified: development of tools for detecting and responding to destructive information influences, effective communication, and coordination of responses, joint problem solving, raising media literacy (building public resistance to disinformation), support and promotion of independent media and public initiatives, self-regulation of the online space and establishing rules for the dissemination of various types of information in cyberspace, which may well be used in Ukraine.

Keywords: *countering disinformation; legal regulation; European Union; European integration; Code of Practice on Disinformation; Digital Services Act*

Постановка проблеми

Сучасний стан глобалізації характеризується високим рівнем інтеграції та взаємозалежністю суб'єктів міжнародних відносин. Як наслідок, сьогодні немає "чужих" проблем, адже основні загрози та виклики мають міждержавний характер, а кризові ситуації в одній країні так чи інакше впливають фактично на все світове співтовариство. Враховуючи особливості розвитку постіндустріального суспільства, серед яких ключовими є стрімкий розвиток інформаційних технологій і мережі Інтернет та, як наслідок, утворення єдиного інформаційного простору, протидія дезінформації та пропаганді твердо закріпилися серед питань, які потребують вирішення не лише на рівні конкретної держави, а й у світовому масштабі.

Тому вже більше ніж дев'ять років Європейський Союз (далі – ЄС) активно здійснює заходи, у тому числі правового характеру, спрямовані на протидію зазначеним деструктивним інформаційним впливам в онлайн-просторі та підвищення стійкості населення до їх проявів. Зокрема, з цією метою було прийнято низку документів, які закріпили поняття "дезінформація", визначили основні принципи, напрями та конкретні дії ЄС в даній сфері, створено спеціальні інституції та організації, докладено зусиль для налагодження комунікації та інтеграції сил як

між країнами-членами, так і міжнародними партнерами, окремими приватними компаніями, а також громадянським суспільством.

Для України впровадження європейських норм і стандартів, використання напрацьованого досвіду протидії дезінформації й запобігання її негативним наслідкам, співпраця з ЄС та його окремими державами-членами у даній сфері є, з одного боку, невід'ємною частиною євроінтеграційного процесу, а з іншого – запорукою побудови ефективної системи забезпечення національної безпеки, адже саме інформаційно-психологічні впливи з боку держави-агресора з 2014 року є однією з основних проблем в інформаційному секторі національної безпеки.

Враховуючи, що наша держава вже досить давно обрала європейський вектор розвитку, дослідження практики ЄС у різних сферах життєдіяльності є досить популярним серед вітчизняних вчених. Так, аналіз наукових публікацій останніх років показав, що не є виключенням і питання протидії дезінформації та пропаганді. Зокрема, У.З. Коруц у дослідженні проблеми протидії негативним проявам пропаганди в Європейському Союзі розглянула положення прийнятої у 2016 році Європейським Парламентом Резолюції "Стратегічні комунікації Європейського Союзу як протидія пропаганді третіх сторін" та її практичне застосування у рішенні

Європейського суду справедливості у справі Case C-622/17 Baltic Media Alliance Ltd v Lietuvos radijo ir televizijos komisija від 04.07.2019 року (відповідно до якого рішення литовської влади про обмеження трансляції програм російськомовного телеканалу NTV Mir Lithuania, який поширював пропаганду та недостовірну інформацію, було визнано правомірним і таким, що відповідає законодавству ЄС) [1].

М.В. Гребенюк і Б.Д. Леонов проаналізували особливості напрямів, інструментів і досвід ЄС щодо протидії дезінформації під час виборчих процесів [2]. Є.Б. Тихомирова розглянула діяльність окремих інституцій ЄС у сфері боротьби з негативними інформаційними впливами, зокрема, Оперативної робочої групи зі стратегічних комунікацій та Європейського центру передового досвіду для протидії гібридним загрозам. Крім цього, авторка приділила увагу досвіду створення центрів з протидії дезінформації в країнах-членах ЄС, зокрема, в Чехії, Словаччині та Польщі [3].

В.Т. Бондар, в свою чергу, дослідив основні заходи Європейської Комісії у сфері протидії онлайн-дезінформації. Він проаналізував прийняті Комісією ключові документи щодо врегулювання даного питання та визначені у них напрями діяльності й зробив висновок про корисність імплементації окремих положень позитивного досвіду ЄС для України [4].

Водночас, незважаючи на те, що темі протидії деструктивному інформаційно-психологічному впливу приділено досить багато уваги, у більшості робіт це питання розглядається фрагментарно. Зокрема, деякі науковці обмежують предмет свого дослідження лише конкретними інституціями, документами або ж часовим періодом вжитих заходів, що вказує на наявність недосліджених питань та актуальність тематики. Останнє посилюється й тим, що в період активної та широкомасштабної фази збройної агресії Російської Федерації на території нашої держави кількість дезінформації зростає у геометричній прогресії, а після отримання статусу кандидата у члени ЄС Україні дуже важливо якнайшвидше інтегрувати всі аспекти життєдіяльності держави європейським стандартам.

Тому метою статті є систематизація основних напрямів та інструментів протидії деструктивним інформаційним впливам в Європейському Союзі з метою подальшого аналізу врахування досвіду ЄС для удосконалення українських шляхів боротьби з цим явищем. *Новизна* роботи полягає в аналізі основних нормативно-

правових актів ЄС щодо протидії дезінформації, які були прийняті в період з 2015 по 2022 рік, та виділенні пріоритетних напрямів діяльності ЄС у цій сфері. Для досягнення визначеної мети поставлені наступні завдання: дослідити процес формування та розвитку сучасних інструментів ЄС у сфері боротьби з деструктивними інформаційно-психологічними впливами; проаналізувати зміст основних нормативно-правових актів ЄС щодо протидії дезінформації; виділити пріоритетні напрями здійснення діяльності ЄС у даній галузі.

Формування сучасних інструментів протидії дезінформації на рівні Європейського Союзу

Варто відзначити, що незважаючи на те, що дезінформація та пропаганда не є ноу-хау ХХІ століття, а прикладів негативних наслідків їх застосування в історії можна навести вдосталь, реальність її загрози для міжнародного порядку, встановленого після Другої світової війни, почала визнаватися відносно недавно. Так, наприклад, перші кроки нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки на рівні ЄС були зроблені ще у 90 роках ХХ століття, а у 2004 році було засноване Агентство мережевої та інформаційної безпеки (European Network and Information Security Agency – ENISA) [5, с.28]. У той же час активна політика протидії дезінформації на рівні ЄС фактично розпочалася після початку російської агресії на території України, якій передували та яка супроводжувалася масштабними кампаніями дезінформації. Саме події 2014 року знову нагадали про результативність інформаційної зброї як інструменту геополітичного впливу, загрозу її використання для основоположних прав й свобод людини й громадянина та стали рушійною силою для початку формування сучасних механізмів боротьби з даними явищами.

У березні 2015 року в Брюсселі відбулася зустріч Європейської Ради, за результатами якої було прийнято офіційне рішення про необхідність "кинути виклик" постійним дезінформаційним кампаніям з боку Російської Федерації [6]. Для реалізації визначеного завдання у цьому ж році в межах Європейської служби зовнішніх справ (European External Action Service) було створено Оперативну групу зі стратегічних комунікацій (East StratCom) [7].

У червні 2015 року було прийнято План дій щодо стратегічних комунікацій (Action Plan on Strategic Communication), цілями якого були визначені:

– ефективна комунікація та просування політики й цінностей ЄС щодо ініціативи "Східне партнерство";

– зміцнення загального медіа-середовища, зокрема підтримка незалежних засобів масової інформації;

– підвищення обізнаності громадськості про дезінформаційну діяльність зовнішніх суб'єктів та покращення спроможності ЄС передбачати такі дії й реагувати на них [8].

Фактично усі вони, хоч перші дві й опосередковано, були спрямовані на недопущення інформаційного втручання з боку Російської Федерації та його негативних наслідків. Це можна обґрунтувати тим, що одним із основних напрямів дезінформаційної діяльності Кремля була (та є) дискредитація європейських цінностей і проєвропейського вектору розвитку держав Східного сусідства (Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Азербайджан та Вірменія). Саме тому ефективна інформаційна діяльність Європейського Союзу щодо донесення та роз'яснення громадянам згаданих раніше країн інформації про цінності ЄС та переваги реалізації реформ, що ним просуваються, може вважатися одним із превентивних заходів негативного інформаційного впливу. Водночас, враховуючи, що основними джерелами поширення деструктивної інформації виступали "спеціальні" засоби масової інформації, розвиток та підвищення довіри й популярності незалежних медіа, що дотримуються журналістських стандартів, добросовісно реалізують право на вираження поглядів та поширюють точну й достовірну інформацію, можна справедливо вважати ще однією необхідною складовою формування стійкості населення до деструктивних інформаційних впливів.

Суть ж останньої цілі прямо передбачала боротьбу з дезінформацією, шляхом інформування населення про сутність, мету, негативні наслідки та конкретні приклади умисно підготовленої та/або поширеної недостовірної інформації, а також її спростування. Важливою складовою даного напрямку стало створення та діяльність флагманського проєкту Оперативної групи із стратегічних комунікацій (East StratCom) – EUvsDisinfo. Одним із головних досягнень даного проєкту, на нашу думку, є формування бази дезінформації, в якій зібрані основні кейси прокремлівської пропаганди з 2015 року (на момент написання даної роботи база налічує майже 16 тис. кейсів, майже 7 тис. з яких стосується України). Зокрема, у ній можна знайти інформацію не лише про зміст дезінформаційного пові-

домлення та його спростування, а й дані про дату та джерело першого опублікування, а також країни поширення. Варто відзначити можливість пошуку недостовірної інформації не тільки за датою, але й за державами та регіонами розповсюдження, ключовими словами та нарративами. Це дозволяє не тільки ознайомитися з дезінформацією, а й самостійно знайти схожі новини, відслідкувати основні тенденції та шлях їх виникнення і розвитку.

На момент написання цієї роботи сайт EuvsDisinfo перекладений на 13 мов, включаючи українську, і крім бази дезінформації на ньому регулярно публікуються статті, аналітичні матеріали та міжнародні дослідження, присвячені узагальненню основних дезінформаційних нарративів, новим механізмам дезінформації та їх застосуванню, які дозволяють більш детально ознайомитися з сутністю та інструментами дезінформації. Крім цього, в межах проєкту було створено ресурс "Навчання", який містить визначення основних понять, роз'яснення механізмів та тактик деструктивного інформаційного впливу та систему суб'єктів їх здійснення.

У 2016 році Європейським Парламентом було презентовано Звіт про стратегічні комунікації ЄС для протидії пропаганді третіх сторін (Report on EU Strategic Communication to Counteract Propaganda Against it by Third Parties). У документі наголошувалося, що засоби протидії зовнішній пропаганді та дезінформації повинні поважати основоположні права людини, такі як свобода слова та право на доступ до інформації. Ключовими напрямками боротьби з негативними інформаційними впливами визначалися не заборона поширення та блокування недостовірного контенту, а донесення до населення точної й достовірної інформації, сприяння розвитку медіа та плюралізму думок, підвищення рівня журналістської діяльності та взаємодія сторін щодо їх реалізації. Варто зазначити, що в документі визначалося, що для ефективності протидії дезінформації ці заходи повинні здійснюватися не лише в межах ЄС, а й в країнах-партнерах [9].

Розвиток правового вектору діяльності ЄС щодо протидії дезінформації

Чи не найбільше кроків у сфері протидії дезінформації на рівні ЄС, на нашу думку, було зроблено у 2018 році. Зокрема, Європейською Комісією було прийнято Комюніке "Боротьба з онлайн дезінформацією: європейський підхід" (Tackling online disinformation: a European Appro-

ach) [10], в якому було надано визначення поняттю "дезінформація", ухвалено Кодекс практики щодо дезінформації (Code of Practice on Disinformation) [11], що був спрямований на врегулювання питання протидії дезінформації в онлайн-просторі. Варто відзначити, що кодекс не мав загальнообов'язкового характеру та встановлював зобов'язання не для держав, а для конкретних компаній, які його підписали, серед яких, зокрема, Google, Facebook (Meta), Twitter та Mozilla. Тобто, прийнятий Кодекс практики щодо дезінформації може вважатися першим інструментом саморегулювання у даній сфері, який став фундаментом подальшого розвитку даного напрямку.

Крім того, у цьому ж році було затверджено План дій проти дезінформації (Action Plan against Disinformation) [12], що встановлював чотири так звані "стовпи", "опори", на які повинні спиратися усі подальші дії Союзу у сфері протидії деструктивному інформаційному впливу:

1. Покращення можливостей інституцій ЄС щодо виявлення, аналізу та викриття дезінформації. Даний пункт передбачав збільшення як кількості спеціалістів установ, які є ключовими у боротьбі з цим явищем, так і обсягу інвестицій у інструменти, передусім цифрові, які є необхідними для виявлення, аналізу та викриття деструктивного впливу [12].

2. Зміцнення співпраці та спільна відповідь дезінформації. Для реалізації цього напрямку передбачалося перш за все створення спеціальної Системи швидкого сповіщення (Rapid Alert System) – платформи, яка б давала можливість різним країнам-членам та окремим інституціям ЄС оперативно обмінюватися інформацією щодо виявлених випадків дезінформації та організувати координовану відповідь на неї [13]. Необхідність такого інструменту обґрунтовувалася насамперед тим, що перші години поширення фейкового повідомлення є надзвичайно важливим для встановлення, аналізу та, найголовніше, реакції на нього. Саме від швидкості відповіді на дезінформацію залежить ефективність спростування. Тому, обмін інформацією про наявність в інформаційному просторі недостовірної інформації є надзвичайно важливим. Крім цього, створення Rapid Alert System мало посприяти відслідковуванню та дослідженню тенденцій поширення дезінформації та обміну ефективним досвідом боротьби з нею.

3. залучення приватного сектору до боротьби з дезінформацією. Враховуючи те, як розвиток інформаційних технологій та онлайн ко-

мунікації вплинув на швидкість та масштаб поширення дезінформації, стало зрозуміло, що боротьба з цим явищем потребує комплексного підходу та залучення різного роду суб'єктів, зокрема, приватних компаній – власників онлайн-платформ. Даний пункт базувався на положеннях прийнятого раніше Кодексу практики щодо дезінформації та полягав у залученні більшої кількості компаній до його підписання, сприянні реалізації положень кодексу та моніторингу її ефективності [12].

4. Підвищення обізнаності та покращення стійкості населення до дезінформації. Цей пункт передбачав переважно освітню та просвітницьку діяльність, яка полягала у проведенні цільових заходів для різних суб'єктів (пересічних громадян, представників ЗМІ, лідерів думок тощо), присвячених підвищенню обізнаності про негативні наслідки недостовірної інформації та пропаганди. Також даний напрям мав на меті підвищення рівня медіаграмотності населення, зокрема розуміння інструментів та прийомів деструктивного інформаційного впливу, сприяння формуванню й розвитку діяльності фактчекінгових організацій та підтримки незалежних медіа [12].

Варто зазначити, що на відміну від політики 2015 року, у 2018 році боротьба з дезінформацією перестала бути завданням виключно владних інституцій, а тому до цього процесу почали активно залучатися приватний сектор і громадянське суспільство. Не менш важливим, на нашу думку, стали кроки щодо врегулювання поширення інформації в онлайн-просторі, зокрема, політичної реклами.

У 2020 році Європейською Комісією був представлений ще один план дій (European Democracy Action Plan) [14], метою якого було зміцнення стійкості та розширення можливостей демократії в ЄС. Для досягнення вказаної цілі документ передбачав посилення певних "рамоч" політики Європейського Союзу та здійснення заходів із метою сприяння вільним і чесним виборам, підтримки незалежних медіа та боротьби з дезінформацією. Виділення останнього напрямку не є випадковим, адже ЄС розглядає дезінформацію як один із основних викликів демократичному режиму.

Саме тому у зазначеному плані окремий розділ приділявся питанню боротьби з даним видом інформаційного впливу, зокрема, він передбачав три шляхи її реалізації:

1. Вдосконалення здатності протидії дезінформації як Європейського Союзу загалом, так і окремих держав-членів. Для цього було

зазначено про необхідність створення нових механізмів, які би дозволяли покласти витрати, пов'язані з виявленням, аналізом і відповіддю на іноземне інформаційне втручання на винних та допомогли би зміцнити стратегічну комунікаційну діяльність. Крім цього, зазначалося про посилення співпраці у даній сфері як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівні. Також йшлося про розробку спільної та загальної методології збору доказів іноземного втручання та підтримку збільшення потенціалу національних органів влади, незалежних ЗМІ та громадянського суспільства в третіх країнах для виявлення та реагування на дезінформацію та операції зовнішнього впливу.

2. *Збільшення зобов'язань та відповідальності онлайн-платформ.* Даний напрям стосувався прийнятого раніше Кодексу практики щодо дезінформації та передбачав доопрацювання положень кодексу, сприяння прийняттю суб'єктами нових зобов'язань, а також створення постійно діючого органу моніторингу виконання встановлених приписів.

3. *Розширення можливостей громадян приймати обґрунтовані рішення (підвищення рівня медіаграмотності).* Виконання цього пункту полягало у підтримці нових проєктів протидії дезінформації та підвищення медіаграмотності населення, які створюються в межах різних програм ЄС (включаючи ті, які формуються організаціями громадянського суспільства, закладами освіти та журналістами) [14].

Тобто, у плані, що був розглянутий, в черговий раз наголошувалося на загрозах і потенційних негативних наслідках дезінформації, проте, не визначалися нові напрями вирішення цієї проблеми, а фактично акцентувалося на розвитку визначених у Плані дій 2018 року.

У червні 2021 році Європейська рахункова палата (European Court of Auditors) підготувала спеціальний звіт (Disinformation affecting the EU: tackled but not tamed), присвячений аналізу та оцінці діяльності ЄС щодо протидії дезінформації, зокрема, виконанню Плану дій проти дезінформації 2018 року, та надала рекомендації щодо покращення заходів Союзу у цій сфері. Так, у звіті було згадано про ефективність роботи "EUvsDisinfo", але водночас відзначалося те, що незважаючи на актуальність положень Плану дій проти дезінформації на момент його прийняття, він був неповним та потребує доповнення. Крім того, серед мінусів вказувалося на відсутність у документі механізмів координації діяльності різних інституцій щодо протидії де-

структивним впливам на рівні ЄС, що в свою чергу є перепорою для здійснення узгодженої реакції на них, а також відсутність системи моніторингу та звітності, що не дає можливості виміряти та оцінити реальну ефективність заходів, що вживаються [15].

Враховуючи проведений аналіз, у документі були надані наступні рекомендації:

- вдосконалення координації та підзвітності дій ЄС щодо протидії дезінформації;
- вдосконалення оперативних заходів, які здійснюються відділом StratCom та його робочими групами;
- підвищення рівня залученості держав-членів та онлайн-платформ до роботи системи швидкого оповіщення;
- вдосконалення моніторингу та підзвітності онлайн-платформ;
- прийняття стратегії медіаграмотності ЄС, яка включатиме в себе питання протидії дезінформації;
- активне сприяння діяльності Європейської обсерваторії цифрових медіа (European Digital Media Observatory – EDMO) та досягнення нею, поставлених цілей [15].

Найновіші нормативно-правові акти ЄС у сфері протидії дезінформації

16.07.2022 року був представлений та підписаний Посилений кодекс практики щодо дезінформації (The Strengthened Code of Practice on Disinformation), в якому було закріплене ширше визначення поняття "дезінформація", відповідно до якого вона включає не лише власне умисну недостовірну інформацію, як це визначалося раніше, а й помилкову інформацію та іноземне інформаційне втручання. Крім цього, новий Кодекс встановив більш "жорсткіші" рамки та заходи, спрямовані на підвищення ефективності боротьби з деструктивним інформаційним впливом, зокрема:

- обмеження щодо монетизації контенту, що містить недостовірні відомості та дані;
- впровадження інструментів боротьби з рекламою, що містить дезінформацію;
- впровадження заходів, спрямованих на підвищення рівня прозорості політичної реклами;
- забезпечення доброчесності онлайн-послуг, що передбачає вжиття посилених заходів, спрямованих на зменшення маніпулятивної поведінки в кіберпросторі, зокрема за допомогою застосування штучного інтелекту та інших технологій (боротьба з фейковими акаунтами, ботофермами, дїпфейками тощо);

– розширення можливостей користувачів онлайн-платформ, зокрема, надання доступу до інструментів перевірки повідомлень та виявлення дезінформації;

– співпраця та розширення можливості для дослідників, зокрема, надання доступу до знеособленої даних, для дослідження феномену дезінформації та інших маніпулятивних впливів;

– розширення можливостей та посилення співпраці з фактчекінговими організаціями [16].

Не менш важливими, на нашу думку, є положення про створення Центру прозорості (Transparency centre) з метою забезпечення принципів прозорості та підвітності у сфері протидії дезінформації.

Крім Посиленого кодексу практики щодо дезінформації, у 2022 році був прийнятий ще один документ, який заслуговує нашої уваги, – Закон про цифрові послуги (Digital Services Act). Однією з основних цілей прийняття згаданого нормативно-правового акту було забезпечення безпечного, передбачуваного та надійного онлайн-середовища, що звісно є неможливим без захисту користувачів від дезінформації. Закон про цифрові послуги фактично став першим документом на рівні Європейського Союзу, який не просто окреслював напрями боротьби з таким видом інформаційно-психологічного впливу та надавав рекомендації у даній сфері, а зобов'язав це робити та встановив відповідальність за ігнорування цього обов'язку. Такими положеннями, зокрема, є заборона цільової (таргетованої) реклами, яка ґрунтується на профілюванні чутливих персональних даних, до яких, відповідно до Загального регламенту про захист персональних даних, відноситься інформація про політичні погляди та переконання. Крім цього, Закон про цифрові послуги зобов'язав суб'єктів, що надають цифрові послуги вживати конкретні заходи протидії незаконному контенту (одним із видів якого є дезінформація) та створити належні механізми повідомлення користувачами про такий контент [17].

Варто зазначити, що повністю документ набере чинності лише 17.02.2024 року. Проте для дуже великих онлайн платформ та пошукових систем (VLOP, VLOSE), серед яких AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking, платформи компанії Meta (Facebook та Instagram), X (Twitter), YouTube, TikTok, сервіси Google (Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping), LinkedIn, Pinterest, Snapchat та Wikipedia його положення почали діяти з 25.08.2023 року. Зокрема, підтвердженням його реальної, а не лише

юридично визначеної дії, можуть слугувати запити Європейської Комісії до власників платформ Meta та TikTok щодо надання інформації про заходи, які вжили ці компанії для протидії дезінформації після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль та заклики до підвищення ефективності їх діяльності у цій сфері [18].

Висновки

1. Сьогодні дезінформація стала однією з найголовніших загроз не лише для основоположних прав та свобод окремих громадян та національної безпеки окремих держав, а викликом для демократичного режиму, європейських цінностей та міжнародної безпеки. Пандемія коронавірусної інфекції Covid-19, широкомасштабне вторгнення Російської Федерації на території України, напад ХАМАС на Ізраїль вкотре продемонстрували роль та значення точної, достовірної та актуальної інформації для забезпечення громадського порядку й безпеки в кризових ситуаціях.

2. Аналіз процесу становлення та розвитку сучасної політики ЄС у сфері протидії дезінформації продемонстрував трансформацію напрямів і підходів до вирішення цієї проблеми. Якщо на початку активізації діяльності ЄС щодо боротьби з деструктивними інформаційно-психологічними впливами заходи подолання цієї проблеми були максимально "м'якими", орієнтувалися в першу чергу на стратегічні комунікації та просвітницьку складову та фактично не допускали встановлення заборон щодо поширення недостовірної інформації і блокування контенту та ресурсів (зазначалося, що такі заходи повинні вживатися лише у "крайніх" випадках), то сьогодні ця політика змінилася, про що свідчать, зокрема, положення Посиленого кодексу практики щодо дезінформації та Закону про цифрові послуги.

3. Із аналізу основних кроків і векторів діяльності Європейського Союзу у сфері протидії дезінформації, можна виділити такі основні напрями її здійснення: розвиток інструментів виявлення та реагування на деструктивні інформаційні впливи, ефективна комунікація та координація відповіді, спільне вирішення проблеми, підвищення медіаграмотності (формування стійкості населення до дезінформації), підтримка та сприяння діяльності незалежних медіа та громадських ініціатив, зокрема фактчекінгових, саморегуляція онлайн-простору та встановлення правил поширення різного роду інформації в

кіберпросторі, що цілком може використовуватися і в Україні. При цьому варто наголосити, що поряд із активною діяльністю щодо донесення до населення достовірної інформації, забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації та розвиток їх медіаграмотності, важливе значення відіграє консолідація зусиль держави, громадянського суспільства й приватних компаній та правове врегулювання суспільних відносин і діяльності в онлайн-просторі, у тому числі в соціальних мережах.

Конфлікт інтересів

На думку авторки конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану наукової роботи кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права Національного технічного університету України "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського".

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Коруц У. З. Протидія негативним проявам пропаганди в Європейському Союзі. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція*. 2019. № 42. Том 2. С. 134-137. <https://doi.org/10.32841/2307-1745.2019.42-2.32>
2. Гребенюк М. В., Леонов Б. Д. Проблеми протидії поширенню деструктивної пропаганди та дезінформації напередодні виборів: аналіз досвіду ЄС. *Інформація і право*. 2019. № 2 (29). С. 82-89 [https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.2\(29\).273418](https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.2(29).273418)
3. Тихомирова Є. ЄС: проекти з протидії сфабрикованим новинам. *Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії*. 2019. № 1. С. 53-63. <https://doi.org/10.29038/2524-2679-2019-01>
4. Бондар В. Т. Особливості інформаційної політики Євросоюзу з протидії онлайн дезінформації: досвід для України. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: Право, публічне управління та адміністрування*. 2023. № 9. <https://doi.org/10.54929/2786-5746-2023-9-02-02>
5. Ільницька У. В. EU vs Disinfo як інструмент стратегічних комунікацій ЄС у країнах Східного сусідства й державах-членах. *Україна в координатах Східного партнерства: пошук геополітичних пріоритетів крізь призму національної безпеки*: матеріали інтернет-конференції (м. Львів, 2022). Львів, 2022. С. 27-31.
6. European Council Conclusions on external relations (19 March 2015). <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/19/conclusions-russia-ukraine-european-council-march-2015/> (дата звернення: 21.09.2023).
7. To Challenge Russia's Ongoing Disinformation Campaigns': Eight Years of EuvsDisinfo. *EUvsDisinfo*. (05.07.2023). <https://euvsdisinfo.eu/to-challenge-russias-ongoing-disinformation-campaigns-eight-years-of-euvsdisinfo/> (дата звернення: 01.10.2023).
8. Action Plan on Strategic Communication. https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/action_plan_on_strategic_communication.docx_eeas_web.pdf (дата звернення: 22.09.2023).
9. Report on EU Strategic Communication to counteract propaganda against it by third parties. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0290_EN.html#_section3 (дата звернення: 22.09.2023).
10. Tackling online disinformation: a European Approach: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM (2018) 236 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0236> (дата звернення: 01.10.2023).
11. 2018 Code of Practice on Disinformation. *European Commission*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2018-code-practice-disinformation> (дата звернення: 23.09.2023).
12. Action Plan against Disinformation. Joint communication to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/action_plan_against_disinformation.pdf (дата звернення: 01.10.2023).
13. Rapid Alert System: strengthening coordinated and joint responses to disinformation. https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/ras_factsheet_march_2019_0.pdf (дата звернення: 18.08.2023).
14. Disinformation affecting the EU: tackled but not tamed: Special Report 09/2021. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_09/SR_Disinformation_EN.pdf (дата звернення: 22.09.2023).
15. On the European democracy action plan: Communication from the Commission to the European Parlia-

ment, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM/2020/790 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A790%3AFIN&qid=1607079662423> (дата звернення: 01.10.2023).

16. Strengthened Code of Practice on Disinformation. *European Commission*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2022-strengthened-code-practice-disinformation> (дата звернення: 25.09.2023).
17. Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act) . *European Union*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32022R2065> (дата звернення: 01.10.2023).
18. ЄС просить Meta і TikTok пояснити, як вони протидіють дезінформації. 19.10.2023. *Економічна правда*. <https://www.epravda.com.ua/news/2023/10/19/705658/> (дата звернення: 19.10.2023).

REFERENCES

1. Koruts, U. Z. (2019). Protydiia nehatyvnyvym proiavam propahandy v Yevropeiskomu Soiuzi [Counteracting of negative manifestations of propaganda in the European Union]. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia*, 42(2), 134-137. <https://doi.org/10.32841/2307-1745.2019.42-2.32> (in Ukr.).
2. Hrebeniuk, M. V., & Leonov, B. D. (2019). Problemy protydii poshyrenniu destruktivnoi propahandy ta dezinformatsii naperedodni vyboriv: analiz dosvidu YeS [Challenges of countering the spread of destructive propaganda and disinformation on the eve of elections: analysis of the EU experience]. *Informatsiia i pravo*, 2(29), 82-89. [https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.2\(29\).273418](https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.2(29).273418) (in Ukr.).
3. Tykhomyrova, Ye. (2019). YeS: proekty z protydii sfabrykovanyv novynam [EU: projects to counteract fabricated news]. *Mizhnarodni vidnosyny, suspilni komunikatsii ta rehionalni studii*, (1), 53-63. <https://doi.org/10.29038/2524-2679-2019-01> (in Ukr.).
4. Bondar, V. T. (2023). Osoblyvosti informatsiinoi polityky Yevrosoiuzu z protydii onlain dezinformatsii: dosvid dlia Ukrainy [Features of EU information policy on online disinformation: experience for Ukraine]. *Problemy suchasnykh transformatsii. Seriya: pravo, publichne upravlinnia ta administruvannia*, (9). <https://doi.org/10.54929/2786-5746-2023-9-02-02> (in Ukr.).
5. Ilytska, U. V. (2022). EUvsDisinfo yak instrument stratehichnykh komunikatsii YeC u krainakh Ckhidnoho susidstva y derzhavakh-chlenakh [EUvsDisinfo as a tool for EU strategic communications in the Eastern Neighbourhood and Member States]. In: *Ukraina v koordynatakh Skhidnoho partnerstva: poshuk heopolitychnykh priorytetiv kriz pryzmu natsionalnoi bezpeky: materialy internet-konferentsii* (m. Lviv, 2022), 27-31 (in Ukr.).
6. European Council Conclusions on external relations (19 March 2015). <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/19/conclusions-russia-ukraine-european-council-march-2015/>
7. To Challenge Russia's Ongoing Disinformation Campaigns': Eight Years of EuvsDisinfo. *EUvsDisinfo*. (05.07.2023). <https://euvsdisinfo.eu/to-challenge-russias-ongoing-disinformation-campaigns-eight-years-of-euvsdisinfo/>
8. Action Plan on Strategic Communication (22 June 2016). https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/action_plan_on_strategic_communication.docx_eeas_web.pdf
9. Report on EU Strategic Communication to counteract propaganda against it by third parties. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0290_EN.html#_section3
10. Tackling online disinformation: a European Approach: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM (2018) 236 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0236>
11. Code of Practice on Disinformation. (2018). *European Commission*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2018-code-practice-disinformation>
12. Action Plan against Disinformation. Joint communication to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/action_plan_against_disinformation.pdf
13. Rapid Alert System: strengthening coordinated and joint responses to disinformation. 2019. https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/ras_factsheet_march_2019_0.pdf

14. Disinformation affecting the EU: tackled but not tamed: Special Report 09/2021. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_09/SR_Disinformation_EN.pdf
15. On the European democracy action plan: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM/2020/790 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A790%3AFIN&qid=1607079662423>
16. Strengthened Code of Practice on Disinformation. 2022. *European Commission*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2022-strengthened-code-practice-disinformation>
17. Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act). *European Union*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32022R2065>
18. YeS prosyt Meta i TikTok poiasnyty, yak vony protydyiut dezinformatsii [The EU asks Meta and TikTok to explain how they counter disinformation]. 19.10.2023. *Ekonomichna pravda*. <https://www.epravda.com.ua/news/2023/10/19/705658/> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 77 pp. 6–15 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10114539

http://forumprava.pp.ua/files/006-015-2023-4-FP-Samchynska_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_4_3.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 02.10.2023

Accepted: 27.10.2023

Published: 30.10.2023

Available online: 30.10.2023

Cite as:

 Самчинська, О. А. (2023). Правові вектори протидії дезінформації: досвід Європейського Союзу. *Форум Права*, 77(4), 6–15.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10114539>

 Samchynska, O. A. (2023). Pravovi vektory protydyi dezinformatsiyi: dosvid Yevropeyskoho Soyuzu [Legal Vectors of Countering Disinformation: The Experience of the European Union]. *Forum Prava*, 77(4), 6–15. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10114539>

УДК 340:342.1

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10114541>
О.С. ГОЛОВАЩЕНКО,

провідний науковий співробітник наукового сектору теоретико-методологічних проблем організації державної влади Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, м. Харків, Україна; e-mail: olgol@meta.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9057-1936>

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА СОЦІАЛЬНА ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ВЗАЄМОДІЯ В КОНТЕКСТІ МОВНИХ ТА ІНШИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИН

O.S. HOLOVASHCHENKO,

Leading Researcher, Scientific Sector of Theoretical and Methodological Problems of the Organization of State Power, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Ph.D. in Law, Senior Researcher, Kharkiv, Ukraine, e-mail: olgol@meta.ua,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9057-1936>

CIVIL SOCIETY AND THE SOCIAL LAW STATE: INTERACTION IN THE CONTEXT OF LINGUISTIC AND OTHER SOCIOCULTURAL RELATIONS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У кожній країні громадянське суспільство починає формуватися на певному етапі суспільного розвитку, відбиваючи його конкретні характеристики, потреби та інтереси. Певні передумови для становлення громадянського суспільства потенційно існують у культурі будь-якого народу. Сучасне поняття "громадянське суспільство" охоплює значний обсяг соціальних явищ, зокрема, соціально-економічні, культурні, мовні, моральні, релігійні, національні, поряд із широким колом суспільних інститутів, що корелюють їм. Сучасна держава та громадянське суспільство передбачають утвердження правових взаємовідносин між владою та громадянами (зокрема з мовних та інших соціокультурних питань), відповідно, права і свободи людини і громадянина повинні розглядатися як такі, що відповідають найважливішому компоненту соціокультурного середовища кожного індивіда, наданому йому від народження. Тому **метою** статті є визначення взаємодії громадянського суспільства та соціальної правової держави в контексті мовних та інших соціокультурних відносин. **Методи.** За допомогою аналізу проведено дослідження впливу соціокультурного середовища на взаємовідносини держави та суспільства. Формально-юридичний метод допоміг у виділенні напрямків взаємодії та розвитку держави та суспільства. **Результати.** Зазначається, що найбільш успішним способом пом'якшення політичних, економічних, культурних, мовних та інших протиріч, є встановлення соціального партнерства між державою і громадянським суспільством, що досягається контролем суспільства над державою, для забезпечення демократичного напрямку її діяльності. Має бути виключена будь-яка можливість надмірного втручання держави в соціально-економічну, культурну та духовну сфери життя суспільства. **Висновки.** Установлено, що для соціальної стабільності в країні важливо забезпечувати баланс соціально-економічних, культурних та інших інтересів громадянського суспільства. Разом з тим, в основу можуть бути покладені соціальні, психологічні, економічні, культурні, національно-етнічні, мовні та інші тенденції й особливості розвитку суспільства.

Ключові слова: демократична, соціальна правова держава; громадянське суспільство; сучасна держава; соціокультурний аспект; мовна політика; мовні відносини; мовні права; соціальне партнерство; права і свободи людини і громадянина

Problem statement. In each country, civil society begins to form at a certain stage of social development, reflecting its specific characteristics, needs and interests. Certain prerequisites for the formation of civil society potentially exist in the culture of any nation. The modern concept of "civil society" encompasses a wide range of social phenomena, including socioeconomic, cultural, linguistic, moral, religious, and national ones, along with a wide range of social institutions that correlate with them. The modern state and civil society envisage the affirmation of legal interactions between the authorities and citizens (in particular, on language and other socio-cultural issues), and accordingly, human and civil rights and freedoms should be considered as corresponding to the most important component of the socio-cultural environment of each individual, given to him or her from birth. Therefore, the **purpose** of the article is to determine the interaction of civil

society and the social legal state in the context of linguistic and other socio-cultural relations. **Methods.** The analysis was used to study the impact of the socio-cultural environment on the relations between the State and the civil society. The formal legal method helped to identify the forms and directions of interaction and development of the state and civil society. **Results.** The author notes that the most successful way to mitigate political, economic, cultural, linguistic and other contradictions is to establish a social partnership between the State and civil society, which is achieved by the control of the Civil Society over the State to ensure the democratic direction of its activities. Any possibility of excessive state interference in the socio-economic, cultural and spiritual spheres of society should be excluded. **Conclusions.** It is established that for social stability in the country it is important to ensure a balance of socio-economic, cultural and other interests of civil society. At the same time, this may be based on social, psychological, economic, cultural, national-ethnic, linguistic and other trends and features of society's development.

Keywords: *democratic social law state; civil society; modern state; socio-cultural aspect; language policy; language relations; language rights; social partnership; human and civil rights and freedoms*

Постановка проблеми

У кожній країні громадянське суспільство починає формуватися на певному етапі суспільного розвитку, відбиваючи його конкретні характеристики, потреби та інтереси. У цілому, проблематика держави, суспільства є досить розробленою у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. За останні роки питання становлення й розвитку держави і суспільства не втратило своєї актуальності, а більше того, стало активніше вивчатися, особливо в сфері мовних та інших соціокультурних відносин, оскільки дослідники намагаються знайти обґрунтування тим змінам, які постійно відбуваються в інститутах громадянського суспільства у зв'язку із трансформацією держав, розширенням соціальних функцій держав, впливу геополітичних факторів тощо. Свій внесок у розробку концепції громадянського суспільства та держави зробили зарубіжні вчені, зокрема Е. Геллнер (Gellner, 1994), Дж. Кін, Дж. Александер (Alexander, 1998, 1990) [1–4] та ін. Серед вітчизняних науковців цим питанням приділяє увагу також низка науковців, серед яких В. Бабкін, А. Карась, О. Петришин, В. Селіванов, А. Сіленко, О. Скрипнюк та інші [5–7].

Водночас, надзвичайно актуальним є визначення взаємодії громадянського суспільства та соціальної правової держави в контексті мовних та інших соціокультурних відносин, що є *метою* статті. Її *новизною* є інтеграція мовних та інших соціокультурних відносин в аспекті взаємодії громадянського суспільства і соціально-правової держави та сучасних тенденцій їх розвитку. *Завдання* статті полягають у визначенні взаємовідносин громадянського суспільства та держави; впливу на громадянське суспільство та державу мовних та інших соціокультурних факторів; забезпечення інтересів громадянського суспільства в контексті мовно-правової політики для соціальної стабільності та розвитку країни.

Розвиток мовних та інших соціокультурних взаємовідносин громадянського суспільства та держави

Певні передумови для становлення взаємодії громадянського суспільства та соціальної правової держави в контексті мовних та інших соціокультурних відносин потенційно існують у культурі будь-якого народу, а можливо навіть і більш глибоко – у природі окремої особистості. Це означає, що цінності, на яких воно формується, не відторгаються жодною культурою, однак вони не в будь-який момент і далеко не в повному обсязі можуть бути реалізовані через наявність певних специфічних для конкретної країни особливостей політичного, економічного, культурного, мовного, релігійного характеру. Так, загальновідомо, що в одних країнах розвинуто громадянське суспільство формується значно швидше, а в інших його розбудова гальмується певними факторами. Здебільшого це залежить від інтерпретаційних можливостей самої культури, від характеру відносин людини з соціокультурною цілісністю, від механізмів забезпечення такої цілісності [8, с.14]. На ці особливості вказують деякі науковці, коли зазначають, що у будь-якому суспільстві, крім універсальних чинників, працюють фактори, які обумовлені особливостями формування даного суспільства, історією його взаємин із державою, психотипами переважної більшості його представників, що сформувалися у процесі суспільного розвитку [9, с.55].

Дослідження процесу історичного розвитку громадянського суспільства дозволяє зробити висновок, що витoki ідеї сягають ще часів античності, коли філософи здебільшого не розрізняли державу і суспільство, тим більше, в мовно- або іншому соціокультурному контексті, оскільки ці явища значною мірою збігалися, а суспільство розглядалося як проста громадська спільність. У сучасних умовах поняття "грома-

дяньське суспільство" є набагато ширшим за змістом і охоплює значний обсяг не завжди однорідних соціальних явищ. Зокрема, ідеться про сукупність таких неполітичних відносин, як соціально-економічні, культурні, моральні, релігійні, мовні, національні поряд із широким колом суспільних інститутів, що корелюють їм. Ядро цих відносин становлять різноманітні соціальні суб'єкти (сім'я, класи, соціальні прошарки, нації), які пов'язані між собою спільними інтересами політичного, соціально-економічного, культурного та духовного характеру [10, с.271].

З практичної точки зору цікавою є постановка питання про співвідношення правової держави і громадянського суспільства у контексті визначення того, хто з них історично виникає раніше. Звісно, що констатація у часі точного моменту виникнення обох цих явищ є значно ускладненою через наявність великої кількості перехідних форм кожного з них. На нашу думку, громадянське суспільство є первинним відносно правової держави, виникнення якої обумовлене його потребами, тим більше що воно має самостійний механізм функціонування. Суспільство виступає соціальним фундаментом держави і, разом з тим, її соціальним середовищем. Воно бере участь у її формуванні та функціонуванні відповідно до своїх інтересів і цінностей, в тому числі, й мовної політики, певним чином стримуючи і здійснюючи контроль над нею. Говорити про формування громадянського суспільства можна лише з моменту появи особистості як самостійного, індивідуального члена суспільства, якому належить комплекс прав і свобод. Відповідно лише за наявності громадянського суспільства може існувати, розвиватися і успішно вирішувати свої завдання правова держава. Саме вона визнає, гарантує та закріплює права і обов'язки людини і громадянина, упорядковує на основі правових норм мовні та інші соціокультурні відносини, що виникають у громадянському суспільстві.

Водночас як свідчить досвід, ефективність розвитку громадянського суспільства безпосередньо залежить від ступеня захищеності індивідуальної, суспільної та соціокультурної сфери життя від надмірної регламентації з боку держави та її органів. Лише в демократичній, соціальній правовій державі із розвинутим громадянським суспільством досягається гармонія у взаєминах держави і суспільства, де вони виступають як рівноправні партнери. Отже, громадянське суспільство є ефективним механізмом, що покликаний забезпечити контроль над владою,

гарантувати неможливість її узурпації. Загальновідомо, що легітимною є лише та державна влада, яка діє на основі права, одержуючи статус правової держави, при цьому право постає як засіб врівноваження інтересів громадян і влади, а отже, громадянського суспільства і держави. Без гарантування державною владою, що наділена прерогативами здійснення примусу у суспільстві, мовні та інші соціокультурні правовідносини були би негарантованими. Потрібно враховувати, що застосування класичних інструментів впливу держави на громадянське суспільство або навіть їх посилення може бути недостатнім для трансформаційного суспільства, у якому "рух уперед не набув якостей незворотності завдяки розвитку між різними об'єднаннями громадян" [9, с.53], внаслідок чого цей процес може бути надто довгим. Важливого значення для його успішного завершення набуває активна участь в цьому громадянського суспільства і його інститутів.

Таким чином, правова держава і громадянське суспільство передбачають утвердження правових взаємовідносин між владою та громадянами, тобто мова йде не про односторонній вплив, а про складний двосторонній зв'язок. Це означає, що права і свободи людини і громадянина повинні розглядатися не як "привілеї", що надані державою, а як такі, що відповідають найважливішому компоненту соціокультурного середовища кожного індивіда (зокрема і його мовним потребам), наданому йому від народження, який має вагу не лише серед інших громадян, але й для державної влади. Важливого значення при цьому набуває проблема обов'язкового "проходження" потреб особистості та громадянського суспільства в цілому крізь призму волі держави, для набуття ними законодавчої форми [11, с.36].

Вплив на громадянське суспільство та державу мовних та інших соціокультурних факторів

Зростання впливу соціально-економічних, культурних, моральних, релігійних, мовних та інших факторів на формування громадянського суспільства та держави має свою історію. Ще у 2006 році американський політолог Самуель Філліпс Гантінгтон передбачив, що у найближчі десятиліття питання ідентичності, тобто культурної спадщини, мови та релігії, відіграватимуть центральну роль у політиці, натякаючи на зміну зв'язків і антагонізму між країнами, які він аналізував у його книзі "Зіткнення цивілізацій і пере-

будова світового порядку" [12]. На його думку, культурні генокоди визначають особливості тієї чи іншої цивілізації, зіткнення між якими поступово стає домінуючим фактором світової політики. Як зауважують деякі науковці, дійсно, проблема цивілізаційної ідентифікації (коду) надзвичайно важлива для України, а тому визначення її цивілізаційного статусу, геополітичного положення і внутрішніх можливостей, перспектив подальшого прогресу виступає нагальним питанням сьогодення. Неувага до цих проблем призводить до збочень національної політики практично в усіх її формах виявлення, зокрема, мовній [13, с.57-58].

Існує думка, що мова інтегрує всі ланки суспільства в єдине ціле. Саме тому, будь-яка держава з її економічними, політичними, ідеологічними структурами починається з національної мови, яка виступає основою духовності, культури, національної моралі, самоідентифікації, ментальності як способу мислення, що збігається зі способом життя [13, с.56]. Дійсно, у кожній європейській країні існує власний підхід до мовної політики, враховуючи її історичний, політичний, економічний розвиток, власний досвід культурних традицій та національних особливостей. У переважній більшості європейських країн принципи мовної політики визначаються в їх конституціях насамперед шляхом визначення офіційної (державної) мови або декількох мов. У цьому випадку, як зазначається у науковій літературі, терміни "офіційна мова" та "державна мова" є тотожними, адже у конституціях зазвичай використовується або термін "державна мова" або "офіційна мова", але не одночасно в одному нормативному акті, що підтверджує їх тотожність [14, с.54-55]. Водночас, з метою запобігання політичних спекуляцій з боку певних внутрішньо- і зовнішньополітичних сил, які свідомо прагнуть викликати штучне протистояння в суспільстві з питань мовної політики, що, у свою чергу, тягне за собою посилення процесів деукраїнізації мовно-культурного і мовно-інформаційного простору, та призводить до масового порушення мовних прав українців, держава повинна забезпечити безумовне виконання конституційної норми щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України [15]. За таких умов посилюється необхідність вивчення історичного досвіду, проведення ретроспективного аналізу розвитку суспільства, а пошук шляхів подолання внутрішнього та зовнішнього впливу на державу та забезпечення по-

дальшого розвитку суспільства стає одним із найголовніших завдань сучасної держави, тим більше, у сфері їх мовних та інших соціокультурних взаємовідносин.

Забезпечення інтересів громадянського суспільства в контексті мовно-правової політики для соціальної стабільності та розвитку країни

Найбільш успішним способом пом'якшення політичних, економічних, культурних, мовних та інших протиріч, на нашу думку, є встановлення соціального партнерства між державою і громадянським суспільством, тобто діалог та співпраця між ними. Досягаються вони, коли суспільство здійснює контроль над державою, спрямовуючи її діяльність у найбільш демократичне рідше. Повинна бути виключена будь-яка можливість надмірного втручання держави в соціально-економічну, культурну та духовну сфери життя суспільства. У свою чергу, держава повинна створювати умови, необхідні для якомога більш повноцінного здійснення прав і свобод людини і громадянина, зокрема у мовній сфері. Адже суспільне життя нормалізується, набуває цивілізованого характеру тоді, коли виникне розуміння, що в сучасному суперечливому світі всі проблеми потрібно розв'язувати лише шляхом пошуку порозуміння, компромісу [16, с.28]. Тому держава в її інституціональному розумінні і громадянське суспільство утворюють спільне явище – суспільство. Вони не можуть існувати один без одного і відокремити їх можна лише у науковому плані [17, с.65]. Отже, цілком очевидно, що без конструктивного діалогу з інститутами держави якісне функціонування інститутів громадянського суспільства неможливе.

В означеному діалозі на соціальну стабільність та економічний розвиток країни контекстуально впливає й мовна політика, яка в сучасному суспільстві визнається ключовим чинником у взаємодії між громадянським суспільством та державою. Мовна політика як засіб комунікації є важливим елементом культурного спадку. Забезпечення інтересів громадянського суспільства передбачає розуміння унікальності кожної мовної групи та врахування цінностей, які вони несуть. Більше того, контекстуальна мовна політика стимулює розкриття та збереження культурного спадку через мовні практики та освітні ініціативи.

У свою чергу, розвинена економіка і соціальний добробут створюють можливості для вдосконалення громадянського суспільства і демок-

ратії. Лише з моменту проведення економічних реформ та демократизації може відбутися поступове формування громадянського суспільства зі специфічними інститутами та різноманітними інтересами, які не залежать від політичної влади і державного контролю. На сучасному етапі історичного розвитку в світі простежується тенденція до подальшого розвитку громадянського суспільства. В умовах глобалізації саме воно виступає захисником історичних, національних, культурних традицій, обґрунтовуючи позицію держави щодо ступеня її участі в інтеграційних процесах. Удосконалення громадянського суспільства (*соціальні функції безпосередньо не впливають на мовні відносини; мова йде саме про розвиток та вдосконалення громадянського суспільства як явища*) стає можливим за умови постійного розширення соціальних функцій держави. Водночас соціальний розвиток призводить до постійних змін соціальної структури, в основі яких – поява нових об'єднань громадян, які відстоюють свої інтереси. У результаті соціальна структура суспільства характеризується надзвичайною нестійкістю, як на рівні процесів усередині соціальних груп, так і на рівні процесів між ними. Тому завданню ефективного управління справами суспільства має відповідати суттєво удосконалена організація та діяльність держави.

У сучасному світі визнання та ефективне гарантування всього комплексу прав і свобод людини і громадянина є тим вихідним критерієм, який дозволяє віднести державу до числа демократичних і цивілізованих. Чим більший обсяг прав і свобод людини і громадянина вона гарантує, тим вищою буде її соціальна цінність. Тому однією з найважливіших ознак соціальної держави прийнято вважати гарантування, передусім на конституційному рівні, забезпечення та захисту комплексу соціально-економічних, культурних та екологічних прав і свобод людини і громадянина. Закріплення конституційного принципу "людина є найвища соціальна цінність" потребує реалізації державою соціальних функцій таким чином, аби не було допущено обмеження однієї категорії прав і свобод людини і громадянина за рахунок іншої, *у тому числі у мовному та соціокультурному аспекті*.

Варто зауважити, що зменшення обсягів втручання державної влади до розумного мінімуму не призведе до дисбалансу лише у випадку, коли у громадянському суспільстві існують розвинена система недержавних зв'язків і його розвинені інститути будуть здатні врегулю-

вати ті питання, які держава передала йому [18, с.337]. До таких інститутів можна віднести сім'ю, церкву, політичні партії, приватні та колективні підприємства, комерційні організації, громадські організації, профспілки, недержавні засоби масової інформації тощо. Без залучення цих інститутів важко своєчасно виявляти проблеми та вирішувати їх.

Вказані інститути становлять основу громадянського суспільства, більше того, їх ефективне функціонування є основним показником зрілості цього феномена. Водночас, як відомо, у суспільстві досить важко подолати конфлікт інтересів, що постійно виникає між різними суб'єктами. У результаті цілком закономірно, що у демократичному суспільстві певні суперечності виливаються у більш широке протиріччя між більшістю, що здатна впливати на прийняття кінцевого рішення на свою користь, і меншістю, що позбавлена потенціалу для такого впливу. Отже, для забезпечення соціальної стабільності потрібен баланс соціальних, економічних та інших інтересів громадянського суспільства, що, у свою чергу, дозволить стримувати соціальні конфлікти для запобігання деструктивним процесам, які несуть загрозу соціальному і економічному розвитку країни, *а також перешкоджають розвитку мовних та інших соціокультурних відносин*.

Висновки

Можна вважати, що загальне завдання, мета правової держави полягає в упорядкуванні суспільних відносин на засадах права та інституціональному забезпеченні відповідного балансу в суспільстві, а соціальна держава намагається досягти аналогічного ефекту – гармонізації та збалансування різноманітного за складом суспільства. Адже вони демонструють еволюцію поглядів людей на відповідні форми забезпечення гармонії у суспільстві, у тому числі, й в контексті соціокультурних відносин, досягнення соціального компромісу. Якщо у завдання правової держави входить створення діючих правових механізмів узгодження суспільних і особистих інтересів і реалізації законних прав і інтересів людей, то завдання соціальної держави в першу чергу – розробка й впровадження в життя механізмів вирішення завдань лише в соціально-економічній сфері, які повинні спиратися на право. Разом із тим, в основу цих механізмів можуть бути покладені соціальні, психологічні, економічні, культурні, національно-етнічні, мовні та інші тенденції й особливості розвитку суспі-

льства у всій складності його структури та у різноманітті рівнів.

Конфлікт інтересів

На переконання авторки статті конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Наукова стаття виконана відповідно до плану фундаментальних досліджень Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПРн України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Ernest Gellner. *Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals*. 1994. 225 p.
- Alexander J. *Bringing Democracy Back In. Intellectuals Beyond Academy* / ed. by Ch. Lemert. Sage, 1990.
- Alexander J. *Civil Society I, II, III: Constructing an Empirical Concept from Normative Controversies and Historical Transformations*. In the book: *Real Civil societies. Dilemmas of Institutionalization*; [ed. by Jeffrey C. Alexander]. London etc.: Sage, 1998. P. 1–19.
- Кін Дж. *Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення*. К.: К.І.С.; АНОД, 2000. 192 с.
- Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: монографія / за заг. ред. д. і. н., проф. А. І. Кудряченка. К.: НІСД, 2007. 396 с.
- Карась А. *Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях*: монографія. Київ; Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 520 с.
- Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку: монографія / Г. Ю. Васильєв, В. Д. Воднік, О. В. Волянська та ін.; за ред. М. П. Требіна. Харків: Право, 2013. 536 с.
- Кокорина Л. А. Соціокультурний аспект становлення громадянського суспільства: роль інтелігенції. *Українська державність: становлення, досвід, проблеми*: зб. наук. ст. (за матеріалами XII Харк. політол. читань). Х.: Право, 2001. С. 13–15.
- Барков В. Ю. Сучасні проблеми формування громадянського суспільства в Україні. *Відносини між державою і громадянським суспільством*: матеріали "круглого столу". К.: НІСД, 2003. С. 51–56.
- Нечипоренко О. М., Новіков М. М. До проблеми шляхів та форм творення громадянського суспільства. *Науковий вісник ДЮО МВС України*. 2001. № 3 (6). С. 269–276.
- Гардапхадзе Т. Г. *Гражданское общество, государство и право*: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Тбилиси, 2003. 40 с.
- Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (Simon and Schuster 1992). <https://msuweb.montclair.edu/~lebelp/1993SamuelPHuntingtonTheClashOfCivilizationsAndTheRemakingofWorldOrder.pdf>
- Петькун С. Феномен мови як інтегратор соціокультурного простору в умовах глобалізації. *Українознавство*. 2013. № 3-4. С. 56-60. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2013_3-4_9
- Канавець М. В. Зарубіжний досвід формування та реалізації державної мовної політики. *Держава та регіони*. 2017. № 2. С. 54-58. http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2017/2_2017.pdf
- Про Концепцію державної мовної політики: Указ Президента України від 15.02.2010 № 161/2010. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161/2010/conv#doc_info
- Магновський І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість. *Право України*. 2005. № 7. С. 25–29.
- Петришин О. В. Громадянське суспільство і держава у формуванні сучасної правової політики. Конфлікти в суспільствах, що трансформуються: зб. наук. ст. (за матеріалами XI Харк. політол. читань). Х.: Право, 2001. С. 63–65.
- Нижельська А. В. Критерії розвиненості громадянського суспільства. *Держава і право*. 2002. Вип. 18. С. 375–378.

REFERENCES

- Ernest Gellner. *Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals*. 1994. 225 p.
- Alexander J. *Bringing Democracy Back In. Intellectuals Beyond Academy* / ed. by Ch. Lemert. Sage, 1990.
- Alexander J. *Civil Society I, II, III: Constructing an Empirical Concept from Normative Controversies and Historical Transformations*. In the book: *Real Civil societies. Dilemmas of Institutionalization*; [ed. by Jeffrey C. Alexander]. London etc.: Sage, 1998. P. 1–19.
- Kin, Dzh. (2000). *Hromadyanske suspilstvo. Stari obrazy, nove bachennya* [Civil society. Old images, new vision]. K.: K.I.S.; ANOD (in Ukr.).
- Kudryachenko, A. I. (Red.). (2007). *Politychna systema i hromadyanske suspilstvo: yevropeyski i ukrayinski realiyi* [Political system and civil society: European and Ukrainian realities]. Monohrafiya. K.: NISD (in Ukr.).
- Karas, A. (2003). *Filosofiya hromadyanskoho suspilstva v klasychnykh teoriyakh i neklasychnykh inter-*

- pretatsiyakh* [Philosophy of civil society in classical theories and non-classical interpretations]. Monohrafiya. Kyiv; Lviv: Vydavnychyy tsestr LNU imeni Ivana Franka (in Ukr.).
7. Vasylyev, H. Yu., Vodnik, V. D., & Volyanska O. V. Et al.; Trebina M. P. (Red.). (2013). *Hromadyanske suspilstvo: politychni ta sotsialno-pravovi problemy rozvytku* [Civil society: political and socio-legal development problems]. Monohrafiya. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 8. Kokoryna, L. A. (2001). Sotsyokulturnyy aspekt stanovlenyya hrazhdanskoho obshchestva: rol yntel'lyhentsyy [Sociocultural aspect of the formation of civil society: the role of the intelligentsia]. In: *Ukrayinska derzhavnist: stanovlennya, dosvid, problemy: zb. nauk. st. (za materialamy 12 Khark. politol. chytan)*. Kh.: Pravo (s. 13–15) (in Ukr.).
 9. Barkov, V. Yu. (2003). Suchasni problemy formuvannya hromadyanskoho suspilstva v Ukraini [Contemporary problems of civil society formation in Ukraine]. *Vidnosyny mizh derzhavoyu i hromadyanskym suspilstvom: materialy "kruhloho stolu"*. K.: NISD (s. 51-56) (in Ukr.).
 10. Nechyporenko, O. M., & Novikov, M. M. (2001). Do problemy shlyakhiv ta form tvorennya hromadyanskoho suspilstva [To the problem of ways and forms of creation of civil society]. *Naukovyy visnyk DYul MVS Ukrainy*, 3(6), 269–276 (in Ukr.).
 11. Hardapkhadze, T. H. (2003). *Hrazhdanskoe obshchestvo, hosudarstvo y pravo* [Civil society, state and law]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.01). Tbilisi (in Russ.).
 12. Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (Simon and Schuster 1996). 368 p.
<https://msuweb.montclair.edu/~lebelp/1993SamuelPHuntingtonTheClashOfCivilizationsAndTheRemakingofWorldOrder.pdf>
 13. Petkun, S. (2013). Fenomen movy yak intehrator sotsiokulturnoho prostoru v umovakh hlobalizatsiyi [The phenomenon of language as an integrator of the sociocultural space in the conditions of globalization]. *Ukrayinoznavstvo*, (3-4), 56-60. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2013_3-4_9 (in Ukr.).
 14. Kanavets, M.V. (2017). Zarubizhnyy dosvid formuvannya ta realizatsiyi derzhavnoyi movnoyi polityky [Foreign experience in the formation and implementation of state language policy]. *Derzhava ta rehiony*, (2), 54-58. http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2017/2_2017.pdf (in Ukr.).
 15. *Pro Kontseptsiyu derzhavnoyi movnoyi polityky* [About the Concept of State Language Policy]. Ukaz Prezidenta Ukrainy (15.02.2010 No. 161/2010).
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161/2010/conv#doc_info (in Ukr.).
 16. Mahnovskiy, I. (2005). Demokratychna, sotsialna, pravova derzhava i hromadyanske suspilstvo: yednist ta obumovlenist [Democratic, social, legal state and civil society: unity and conditioning]. *Pravo Ukrainy*, (7), 25–29 (in Ukr.).
 17. Petryshyn, O. V. (2001). Hromadyanske suspilstvo i derzhava u formuvanni suchasnoyi pravovoyi polityky [Civil society and the state in the formation of modern legal policy]. In: *Konflikty v suspilstvakh, shcho transformuyutsya: zb. nauk. st. (za materialamy 11 Khark. politol. chytan)*. Kh.: Pravo (s. 63–65) (in Ukr.).
 18. Nizhelska, A. V. (2002). Kryteriyi rozvynenosti hromadyanskoho suspilstva [Criteria for the development of civil society]. *Derzhava i pravo*, (18), 375–378 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 77 pp. 16–22 (4).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.10114541
http://forumprava.pp.ua/files/016-022-2023-4-FP-Holovashchenko_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_4_4.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 06.10.2023
Accepted: 01.11.2023
Published: 08.11.2023
Available online: 08.11.2023
Cite as:

Головащенко, О. С. (2023). Громадянське суспільство та соціальна правова держава: взаємодія в контексті мовних та інших соціокультурних відносин. *Форум Права*, 77(4), 16–22.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.10114541>

Holovashchenko, O. S. (2023). Hromadyanske suspilstvo ta sotsialna pravova derzhava: vzayemodiya v konteksti movnykh ta inshykh sotsiokulturnykh vidnosyn [Civil Society and the Social Law State: Interaction in the Context of Linguistic and Other Sociocultural Relations]. *Forum Prava*, 77(4), 16–22. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10114541>

УДК 340:342.1:81-13

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10114543>
Н.А. ЖУК,

старший науковий співробітник наукового сектору порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: nazhuk2016@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3172-8470>

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

N.A. ZHUK,

Senior Scientific Researcher, Scientific Sector of the Comparative Law, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Ph.D., Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: nazhuk2016@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3172-8470>

CONCEPTUALIZATION OF STATE LANGUAGE POLICY: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У сучасних умовах державна мовна політика стає предметом ретельного юридичного аналізу та дослідження через високий рівень складності та актуальності цього питання в контексті потреб і перспектив розвитку правової системи. Правовому регулюванню будь-якої сфери життєдіяльності суспільства та функціонування держави має передувати процес їх концептуалізації, тобто визначення ключових засад їхньої концепції через визначення понять, відношень та механізмів управління, необхідних для вирішення відповідних завдань в цій сфері правовими засобами. Це, у свою чергу, має спиратися на розуміння основних загальних і специфічних закономірностей виникнення, розвитку і функціонування певних явищ (у даному випадку – мовної політики), у тому числі, під впливом різноманітних чинників. З огляду на це, одним із важливих завдань юридичних, зокрема, загальнотеоретичних, наук вбачається розкриття теоретичних і практичних аспектів концептуалізації державної мовної політики, визначенні ефективних правових механізмів її впровадження та адаптації до сучасних викликів. Така постановка проблематики відкриває можливості для ретельного дослідження та розробки пропозицій для вдосконалення правового регулювання в сфері державної мовної політики. **Метою** роботи є визначення феномену державної мовної політики у контексті ключових складових її концептуалізації. **Методи.** Використано діалектичний метод – при дослідженні закономірностей розвитку феномену державної мовної політики та мовного планування впродовж історії людства та причинно-наслідкових зв'язків між факторами соціального (етнічна та мовна структура суспільства), політичного і духовно-культурного характеру та цілями, завданнями і змістом державної мовної політики; доктринальний аналіз для вивчення концептуальних засад державної мовної політики, особливості її понятійно-категоріального апарату, засобів її просування та реалізації, інструментарію забезпечення тощо; історико-правовий метод щодо визначення генези державної мовної політики на різних етапах історії; порівняльно-правовий метод для виділення спільних підходів і визначення особливостей державної мовної політики; міждисциплінарний підхід з опорою на досягнення соціолінгвістики – при порівнянні підходів різних держав до питань мовної політики та мовного планування. **Результати.** Встановлено, що обов'язковими передумовами концептуалізації державної мовної політики є розуміння її теоретико-методологічних засад, знання закономірностей її реалізації та факторів впливу на неї у конкретних історичних умовах. Концептуалізація державної мовної політики є похідною від концепції держави в частині своєї принципової правової основи, а її результати знаходять своє відображення у змісті концепту держави. **Висновки.** Показано, що зміна типів державної мовної політики в розрізі історії обумовлена зміною парадигм розвитку людства. Особливістю державної мовної політики є її властивість до диверсифікації в залежності від рівнів здійснення публічної влади, виду влади, учасників (суб'єктів) мовних відносин. Закономірним є законодавче закріплення статусу державної (офіційної) мови на рівні конституційного закону лише в багатонаціональних (і, як правило, багатомовних) державах.

Ключові слова: державна мовна політика; мовне планування; соціолінгвістика; державна мова; офіційна мова; символічна функція мови; мовні відносини; багатомовні держави; мономовні держави; рідна мова; національна мова; мова національних меншин; міноритарна або регіональна мова; рідномовна політика; відкрита та прихована мовна політика; мовні права

Problem statement. In modern conditions, the state language policy becomes the subject of careful legal analysis and research due to the high level of complexity and relevance of this issue in the context of the needs and prospects for the development of the legal system. The legal regulation of any sphere of life activity of society and the functioning of the state must be preceded by the process of their conceptualization, that is, the determination of the key principles of their concept through the definition of concepts, relations and management mechanisms necessary to solve the relevant tasks in this sphere by legal means. This, in turn, should be based on an understanding of the main general and specific laws of the emergence, development and functioning of certain phenomena (in this case - language policy), including under the influence of various factors. In view of this, one of the important tasks of legal, in particular, general theoretical sciences, is the disclosure of theoretical and practical aspects of the conceptualization of state language policy, the determination of effective legal mechanisms for its implementation and adaptation to modern challenges. This formulation of the problem opens up opportunities for careful research and development of proposals for improving legal regulation in the field of state language policy. **The purpose** of the work is to define the phenomenon of state language policy in the context of key components of its conceptualization. **Methods.** The dialectical method was used - in the study of the regularities of the development of the phenomenon of state language policy and language planning throughout the history of mankind and the cause-and-effect relationships between factors of a social (ethnic and linguistic structure of society), political and spiritual-cultural nature and the goals, tasks and content of the state language politicians; doctrinal analysis for the study of the conceptual foundations of the state language policy, the peculiarities of its conceptual and categorical apparatus, means of its promotion and implementation, support tools, etc.; historical and legal method for determining the genesis of state language policy at different stages of history; a comparative legal method for identifying common approaches and determining the features of the state language policy; an interdisciplinary approach based on the achievements of sociolinguistics - when comparing the approaches of different states to issues of language policy and language planning. **The results.** It has been established that the mandatory prerequisites for the conceptualization of the state language policy are the understanding of its theoretical and methodological foundations, knowledge of the regularities of its implementation and factors influencing it in specific historical conditions. The conceptualization of the state language policy is derived from the concept of the state in terms of its fundamental legal basis, and its results are reflected in the content of the concept of the state. **Conclusions.** It is shown that the change in the types of state language policy in the course of history is due to the change in paradigms of human development. A feature of the state language policy is its ability to diversify depending on the levels of exercise of public power, the type of power, participants (subjects) of language relations. Legislation of the status of the state (official) language at the level of the constitutional law is legal only in multinational (and, as a rule, multilingual) states.

Keywords: *state language policy, language planning, sociolinguistics, state language, official language, symbolic function of language, language relations, multilingual states, monolingual states, native language, national language, language of national minorities, minority or regional language, native language policy, open and hidden language policy; language rights*

Постановка проблеми

У сучасних умовах державна мовна політика стає предметом ретельного юридичного аналізу та дослідження через високий рівень складності та актуальності цього питання в контексті визначення потреб і перспектив розвитку правової системи. Правовому регулюванню будь-якої сфери життєдіяльності суспільства та функціонування держави має передувати процес їх концептуалізації, тобто визначення ключових засад їхньої концепції через визначення понять, відношень та механізмів управління, необхідних для вирішення відповідних завдань в цій сфері правовими засобами. Це, у свою чергу, має спиратися на розуміння основних загальних і специфічних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування певних явищ (у даному випадку – мовної політики), у тому числі, під впливом різноманітних чинників. З огляду на це, одним із важливих завдань юридичних, зокре-

ма, загальнотеоретичних, наук вбачається розкриття теоретичних і практичних аспектів концептуалізації державної мовної політики, визначенні ефективних правових механізмів її впровадження та адаптації до сучасних викликів. Така постановка проблематики відкриває можливість для ретельного дослідження та розробки пропозицій для вдосконалення правового регулювання в сфері державної мовної політики.

Мова народу є найважливішим чинником його культури, спілкування, ідентифікації, самовираження тощо. Водночас вона має величезне політичне та правове значення, а звідси – й концептуальне. Мова виступає не лише інструментом описання тих або інших політико-правових явищ, змісту їх концептів та концепцій, але й фактором активного впливу на політико-правовий процес шляхом формування ціннісних настанов і стереотипів поведінки.

Фактор мови є одним із найважливіших у

процесі концептуалізації держави та визначення основ її політики. З погляду структури останньої це пояснюється включенням мовної політики до контуру більш масштабної етнонаціональної політики держави, а звідти – й державної політики в цілому, яка, у свою чергу, не лише відображається у концепціях держави, але й впливає на зміст її концепту.

Хоча сьогодні мовна політика та обумовлено нею мовне планування вважаються традиційними напрямками аналізу насамперед у контексті соціолінгвістики, у межах якої досліджуються інструменти і методики запровадження змін у функціонування мов, сфера державної мовної політики привертає підвищену увагу з боку і представників інших суспільних наук – правознавців, політологів, соціологів, етнологів, лінгвістів тощо. Різні аспекти цієї проблематики розкрито в працях правознавців, у тому числі, українських. Так, В.І. Шишкін, досліджуючи фактор мови крізь призму державотворення, визначив статус і значення державної мови, їх відмінності від статусу і значення офіційної мови та від ролі мов національних меншин, а також можливість протекціоністських заходів з боку державної влади. На рівні дисертаційних досліджень Л.С. Клименко розкрито теоретико-правові аспекти державної мовної політики в Україні, а Є.А. Ткаченком здійснено порівняння конституційно-правового регулювання мовних відносин. У свою чергу, ця проблематика знайшла своє детально дослідження в роботах мовознавців. Так, Л.Л. Белей в ході дослідження різних аспектів параметризації соціально-лінгвістичних змін української мови на початку ХХІ сторіччя, аналізує можливість застосування маркетингових технологій для імплементації мовної політики та мовного планування. А в працях Ю.С. Макарець феномен повної політики розкривається крізь термінологічно-понятійний вимір та у контексті соціолінгвістичних досліджень, на основі чого нею встановлено співвідношення базових понять галузі.

Водночас гострота мовної ситуації у різних сучасних країнах світу, у тому числі, у контексті трансформації концепцій та концептів держав в умовах глобалізації, інформаційних війн й т.п., свідчить про потребу подальшого дослідження феномену державної мовної політики, зокрема, у контексті визначення ключових складових її концептуалізації, що і складає *мету* статті. Її *новизна* полягає в розширенні теоретичного підґрунтя концепції державної мовної політики на основі врахування останніх теоретичних розробок у сфері правознавства та інших суспільних

наук в сфері державної мовної політики. *Завданнями* роботи є визначення генези та історико-правових засад державної мовної політики, співвідношення державної та офіційної мови й моделей співіснування мов в контексті мовної політики, виявлення основних закономірностей формування та розвитку державної мовної політики та державного планування, встановлення факторів впливу на зміст, цілі і завдання державної мовної політики, а також стратегій її реалізації.

Генеза та історико-правові засади державної мовної політики

Термін "мовна політика" набув свого розповсюдження у другій половині ХХ сторіччя, хоча як явище вона сягає "часів імперій минулого, які, об'єднуючи різні етнічні групи, у контексті забезпечення донесення владних розпоряджень місцевому населенню, мали розв'язувати проблеми перекладу місцевими мовами і визначення та підтримки транскордонних мов" [1, с.93, 99].

Вважається, що словосполучення "мовна політика" в науковому обігу з'явилося після Другої світової війни з подачі лінгвістів, які в якості об'єкту своїх досліджень обрали мовні картини суверенних держав. Вони розуміли її як офіційно встановлений набір правил використання та оформлення статусу мови в межах держави та пов'язували насамперед з так званим "мовним плануванням", термін якого був введений в обіг у 1959 році "піонером американської соціолінгвістики" Ейнаром Гаугеном, засновником еколінгвістики та дослідником двомовної поведінки [2, с.8]. Переважна кількість дослідників (у тому числі, Л.Ж. Калве, К. Істман, Р.Б. Каплан, Х. Шиффман, Л.О. Лазаренко, Л.Л. Белей) розмежовують у теоретичній конструкції "мовна політика та мовне планування" дві складові, кожній із яких притаманне власне функціональне призначення та значення, а "комплекс саме – "мовну політику", яка представляє собою між мовою заходів свідомого впливу на стосунки (мовами) та суспільним життям", та "мовне планування" як "конкретне впровадження мовної політики" [3, с.6].

Дослідники звертають увагу на те, що сьогодні термін "мовна політика" розуміється по-різному, що існує термінологічна неузгодженість щодо його визначення у різні часи у різних країнах (наприклад, для відображення його змістовного наповнення використовуються терміни "мовна облаштованість" (Франція), "мовне регулювання" (Канада), "мовна нормалізація" (Каталонія, Іспанія), "мовне будівництво" (СРСР), "мовне планування" (американська практика), й під впливом різних факторів, зокрема, спалаху популярності використання маркетингових тех-

нологій до різного роду явищ (новомодні терміни "мовний маркетинг" та "мовний менеджмент" ("мовне управління") тощо [1, с.94, 96]. Водночас українські вчені одностайні в тому, що "мовна політика є частиною національної політики, спрямованої на врегулювання мовних відносин та розв'язання мовних конфліктів і залежить від "типу держави (мононаціональної чи багатонаціональної, або поліетнічної), розвитку її економіки, ваги у світовій спільноті, від владних структур і особистостей, активності суспільних організацій, міжнародних зв'язків різного типу, прихованих і явних випадків ксенофобії і та ін." [4, с.446].

Закономірною є зміна ролі, значення, функцій і наслідків, яку відіграла мова у процесі концептуалізації державної політики держави, в ході історичного розвитку людства. Так, дослідники виділяють чотири історичні типи мовної політики та відповідного їй мовного планування – домодерний, ранньомодерний, модерний та постмодерний [5]. На їх думку, що мовне планування практикували у Франції ще з часів кардинала А.Ж. дю Плессі де Рішельє (XVII ст.), які пов'язуються з домодерною мовною політикою – тоді воно проявилось у намаганні створити французьку мову, яка стала б альтернативою латині і об'єднала роздібнену мовну спільноту Франції [6, с.3]. Мовна політика та мовне планування ранньомодерного періоду (XIX ст.) обумовлювалися фактором утворення націй в гердерівському розумінні, тобто в контексті впливу на природний та органічний процес формування особливого "народного духу" певного народу/нації симбіозу етно-культурних та історико-географічних чинників і проявлялася як кодифікація мов, які лягали в основу національних ідей. Більш того, "надання мові у XIX столітті ідеологічної спрямованості сприяло впливу її на процес формування держав протягом всього наступного періоду. Вибір офіційної мови перетворився у серйозну політичну проблему" [7, с.62–63]. У свою чергу, модерний тип мовної політики та мовного планування (період після Першої світової війни), найбільш яскраво представлений, як вважається, прازькою школою 1920–1930 рр., зусилля якої були спрямовані на модифікацію мови на макрорівні, без урахування питань мікросоціального рівня. Нарешті, постмодерний тип мовної політики та мовного планування відображає сучасні погляди західних суспільств на мову й полягає у визнанні та підтримці різноманітності суспільства та його плюралізму [див.: 6, с. 4].

Історія мовної політики свідчить про те, що спроби свідомого впливу суспільства/держави

на розвиток функціонування мови обумовлювалися як внутрішніми тенденціями мовного розвитку, так і численними факторами різноманітного характеру – державно-правового, соціального (демографічного, психологічного), політичного, духовно-культурного, географічного, економічного тощо. Так, в числі факторів впливу на постмодерну мовну політику дослідники називають і фактор глобалізації, вплив якої відчувається через розповсюдження широковживаних мов, що звужують, а в деяких випадках витісняють із вжитку деякі мови корінних народів [8, с.11–12].

Дослідники відзначають, що у XIX – початку XX ст. серед науковців посилювався інтерес у контексті двох аспектів розвитку мови. По-перше, стосовно можливості впливу на саму мову. У цьому зв'язку, наприклад, Ф. де Сосюр вважав, що колектив мовців не може впливати на мову, як явище суспільне, ззовні й не має "влади над жодним словом", а І.О. Бодуен де Куртене, навпаки, висловлював думку про "можливість і доцільність організованої свідомої політики щодо мови" (цит. за [1, с.93]) – до речі, ствердження ідеї щодо можливості людини здійснювати вплив на свою мову шляхом активної участі в кодифікації та нормалізації конкретних мов, через розробку та удосконалення їх суспільних функцій, вважається заслугою американської наукової школи. По-друге, до її соціальної сутності, що було пов'язане з масштабними політико-соціальними змінами на континенті, викликаними Першою світовою війною та Великою Соціалістичною революцією, які спричинили розпад імперій і появу нових держав (у тому числі, на Балканах), що супроводжувалося зміною статусу мов в країнах Європи ("...мови підкорених народів з досить вузьким функціональним полем після проголошення державної незалежності здобували статус державних" [9], та реформуванням в СРСР мовної системи через "штучне втручання в її літературний стандарт" [1, с.94]. Пізніше, як підкреслюють українські дослідники, так само й "саморуйнація Радянського Союзу й утворення на його терені нових держав, їх суспільна трансформація, обумовили, по-перше, зростання ролі національних мов у національно-державному будівництві та необхідності закріплення їх як державних; по-друге, переоцінку ролі російської мови як домінуючої у минулому на території СРСР, а нині як мови національної меншини в новоутворених національних державах, що викликає неоднозначну реакцію, а подекуди й етнополітичну напругу" [10, с.4].

Як відомо, сьогодні у контексті мовного пла-

нування [11, с.176] виділяється два підходи до вибору державної мови: інструментальний (який розглядає мову як інструмент і прагне довести превалювання однієї мови над іншою) та соціолінгвістичний (який ґрунтується на принципах рівності у використанні усіх мов як знакових систем та урахування переважання соціальної складової мови [12, с.65]. Необхідність використання останнього обумовлюється "усвідомленням соціального характеру мовних проблем", що означає, з одного боку, їх залежність від "інших суспільно-політичних факторів, а з іншого – процес вирішення мовних проблем може викликати певні соціальні зміни", і того, що "мовне планування є частиною соціального планування" [13, с.195]. Особливий інтерес у контексті цього викликає запропонований у 1984 році Річардом Руїзом у надзвичайно резонансній та широкоцитованій статті "Орієнтації у мовному плануванні" підхід щодо трактування мови з огляду на характер державної мовної політики та мовного планування, за яким мова може розглядатися "як проблема (коли певна мова перешкоджає розвитку іншої)", "як право (коли визнається право на вживання тієї чи іншої мови)" і "як ресурс (коли одна мова вважається джерелом збагачення іншої і/або навпаки)" [14].

Отже, оскільки першочерговим завданням мовної політики називають "відбір, становлення та розвиток офіційної (державної) мови" [13, с.196], це обумовлює необхідність оперування низкою відповідних понять, які складають терміносистему мовного планування, у тому числі, "рідна мова", "материнська мова", "державна мова", "офіційна мова", "національна мова", "міжнародна мова".

Щодо феномену "рідної мови" (native (indigenous) language), то однією з найбільших проблем у цьому аспекті вважається смисловий зміст цієї категорії, яка в міжнародному контексті використовується частіше у розумінні "материнська мова" і рідше – щодо мов корінних груп населення. Рідна мова розглядається як "результат оцінки спеціалізації функцій двох (рідше більшої кількості) мов для членів одного колективу (соціуму), що здебільшого призводить до... неоднакового статусу двох (і більше) мов, на відміну від білінгвізму, який завжди індивідуальний і складається за умов однакового статусу мов" [Цит. за: 13, с.196], і, таким чином, пов'язується з феноменом державної мови. Український мовознавець І.І. Огієнко переконаний, що "Рідномовна політика – стара, як сам світ, бо повстала вона ще відтоді, коли люди вперше

зачали творити організовані громади. Але наука про рідномовну політику чи про рідномовні обов'язки – наука наймолодша, створена головно за останній час" [15, с.4].

Традиційно особливо актуальним питанням для дослідників різних країн (особливо – пострадянських) лишається проблема співвідношення понять "державна мова" та "офіційна мова" та розв'язання цього питання на законодавчому рівні. Думки науковців з цього приводу різняться: від визнання термінів "офіційна мова" і "державна мова" тотожними [16, с.75] до розмежування цих понять за різними критеріями (у тому числі, за критерієм законодавчого закріплення статусу державної мови, сферами їх використання, кількісними показниками тощо) [17]. Нам же імпонує позиція Ю.С. Макарець, яка пропонує акцентувати не на відмінності (та її міри) цих понять, а на тому, "чи доречним є їх розмежування в законодавстві конкретної країни в конкретних мовно-культурних умовах" [1, с.98].

Щодо правового розв'язання цього питання, то закономірним вважається законодавче закріплення статусу державної (офіційної) мови на рівні Конституції або закону лише в багатонаціональних державах, адже в країнах відносно однорічного етнічного складу (як, наприклад, Великобританія, Нідерланди, Норвегія) така законодавча практика відсутня. Більш того, в сучасних поліетнічних країнах (або культурно-складних суспільствах) сьогодні відсутній обов'язковий зв'язок "один народ – одна мова". При цьому щодо термінологічних уподобань, то Г.В. Янковська відзначає, що "На Сході – це переважно державна мова (Україна, Росія, Білорусь, Грузія, Латвія, Киргизстан, Молдова, Таджикистан та ін.), на Заході – офіційна (Болгарія, Ірландія, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Хорватія, Іспанія, Португалія та ін.)", що дослідниця пов'язує з тим, що в пострадянських країнах процес державотворення завершився значно пізніше, і одним із важливих гуманітарних кордонів і символів держави стала окрема мова [18, с.124]. За висновками В.В. Заблоцького щодо географічних закономірностей вживання цих термінів, "у 201 країні проголошено мов як державних 230, офіційних – 97 (66 держав закріпили дві та більше державні або офіційні мови, переважно народів-автохтонів). Офіційна мова виступає принаймні в двох значеннях: як державна або в спілкуванні різномовних суб'єктів на внутрішньодержавному чи міжнародному рівнях за згодою сторін" [19, с.7–8].

Державна та офіційна мова й моделі співіснування мов у контексті мовної політики

У світлі дискусії про співвідношення "державної" та "офіційної" мови [наприклад, див.: 24, с. 227-230] заслуговує на увагу наявність в науковій сфері двох підходів до розв'язання цього питання – символічного та прагматичного, які розглядаються як такі, що протистоять один одному. Так, у межах першого дослідники підкреслюють фактор абстрактної символічної функції, яку виконує державна мова: "Державна мова" є мовою, що виконує інтеграційну функцію в державі, є її символом... "Офіційна мова" є мовою державного управління, судочинства, законодавства..." [4, с.446]. Прибічники прагматичного підходу вважають, що "статус державної мови часто потрібно надавати не мові етносу, само-назва якого покладена в основу назви геополітичного суб'єкта (і яка, отже, може виконувати символічну функцію), оскільки чисельно цей етнос іноді не переважає, та й не всі його представники можуть обрати рідну мову для використання в офіційних сферах спілкування. ... іноді варто застосовувати суто кількісний критерій визначення державної мови" [1, с.98]. Цілковито поділяючи доцільність підкреслення символічного аспекту мови, ми водночас вважаємо за раціональне не протиставлення, а поєднання цих двох підходів при реалізації мовної політики, адже саме так званий прагматичний підхід дозволяє досягти при вирішенні "мовного питання" необхідного балансу та дотримання вимог, необхідних як для побудови громадянського суспільства на основі соціального діалогу, так і гармонійного співіснування з іншими державами у контексті геополітичного простору.

У світлі зорієнтованості європейської політики на збереження світового мовного розмаїття окрема увага дослідників у контексті мовної політики та планування приділяється дослідженню моделей співіснування мов у багатомовних суспільствах та, відповідно, аналізу мовної політики у її зв'язку з поняттями "мовна норма", "мовний стандарт", "мова національної меншини", "міноритарна або регіональна мова" тощо. У світлі першого аспекту, наприклад, К. МакРей відзначає, що сучасні багатомовні держави за мовною ознакою поділяються на три групи: в першій домінуючою є державна мова, а також одна чи кілька мовних меншин; в другій – дві або кілька порівняних за чисельністю мовних груп; в третій – крайня мовна дрібність. Відповідно, для країн першої групи основна політична проблема полягає у справедливому поводженні з меншинами; для другої – важливим є збере-

ження міжгрупової рівноваги і політичної стабільності; для третьої –єдиної законодавчовизначеної офіційної (державної) мови, у світлі чого державна мовна політика спрямовується на утвердження беззаперечного панування мови титульної нації, назва якої відтворюється в назві цієї держави, в усіх сферах суспільного життя (така модель реалізована в таких на сьогодні мовно-монологічних країнах, як Великобританія, Італія, Португалія, Франція, Німеччина). Друга модель передбачає можливість існування поряд з однією офіційною (державною) мовою, яка застосовується на всій території держави, інших офіційних мов в окремих її регіонах (офіційних мов регіонів) (ця модель застосовується в державах, на певних частинах територій яких компактно мешкають представники відмінних від титульної нації автохтонних етносів – Іспанії, Хорватії, Словенії, Македонії, Росії тощо). Третя модель передбачає законодавче закріплення в державі кількох офіційних (державних) мов (ця модель реалізована в історично багатомовних країнах – Швейцарії, Бельгії, Фінляндії тощо [21].

У контексті ж другого аспекту учені пропонують виділяти "ширше коло "офіційно визнаних у різних державах типів статусів мов": єдина офіційна мова, спільна (співофіційна) офіційна мова, регіональна (коофіційна) офіційна мова регіону, заохочувана мова (не має офіційного статусу, але її використовують у державних установах), терпима мова (не заохочувана, але й не заборонена владою), стримувана мова" тощо [22].

Щодо проблематики співвідношення між поняттями "мови національних меншин" та "регіональні або міноритарні мови", то її загострення відчувається у контексті положень Європейської хартії міноритарних або регіональних мов, прийнятою Радою Європи 05.11.1992 року, та її неоднозначного тлумачення. І якщо в українському науковому просторі така неоднозначність пов'язується насамперед з неправильністю офіційного перекладу її назви на українську мову як "Європейська хартія регіональних мов або мов меншин", то європейські дослідники пов'язують суперечливість цієї ситуації з недоліками власної Хартії. Так, за переконанням німецької ученої-славістки Ю. Бестерс-Дільгер, "ці різноміснечення є наслідком нечітких формулювань Хартії, що у свою чергу спричинені дискусіями і навіть суперечками в процесі розробки цього документа. Кожна держава сама приймає рішення щодо тлумачення відповідних понять і це неминує справляти враження свавільної чи умисної диференціації при підході до конкретних мов" [23].

Стратегії реалізації державної мовної політики

З точки зору розуміння існуючої в теорії варіантності стратегій вибору державної мовної політики корисним вбачається ознайомлення з класифікаціями мовної політики. В цілому державна мовна політика може бути класифікована за трьома категоріями щодо її основної мети: усунення багатомовності, терпимість щодо багатомовності та сприяння багатомовності. Так, американський учений Г. Клосс за критерієм так званої "промотивності" (від англ. "promotion" – просування або заохочення) виділив промотивну політику (заохочує вживання певної мови (мов) за допомогою конституційних, адміністративно-організаційних та правових інструментів, зокрема, гарантує захищеність певної мови, резервує сфери її вживання (школи, суди, адміністрація), толеративну (дозволяє вживати певну мову без виділення засобів, часу і місця) та змішану політику (може толерувати мову (мови) меншин, у тому числі, через забезпечення перекладу в судах, платну освіту іншими мовами); за критерієм "статусу мов" – рівноправну (мови – нечисленних меншин можуть вважатися повністю рівноправними з чисельними) і рестриктивну політику (права багатомільйонних спільнот можуть ігноруватися); за критерієм правових обмежень – мовна політика в сфері особистих прав (держава гарантує права певній міноритарній мові в певних ситуаціях/на певних територіях) або територіальних прав (право використовувати певну мову для певної території). Д.К. Джонсон розрізняє мовні політики за критерієм джерела походження ініціативи – висхідну (регіонального походження) та низхідну (від центральних органів влади), а Г. Шиффман – за критеріями співвідношення між юридичним і фактичним станом в мовній сфері (тобто мовна політика може *de jure* підтримувати одну мову, але толерувати іншу *de facto*), ступеня відкритості політики (відкрита політика прямо декларує свою підтримку тих чи інших мов, а прихована – може не згадувати міноритарну мову в жодному правовому акті, адміністративній документації тощо) та характері законодавчого закріплення (експліцитна мовна політика (є законодавчі норми) та імпліцитна (норми відсутні або ігноруються) [6, с.4–5].

Г. Шиффман також відмічає тенденцію до диверсифікації мовної політики, тобто її суттєві відмінності: на державному та регіональному рівнях; на рівні публічної влади та неурядових організацій. На основі аналізу світового досвіду мовних політики та власного життєвого досвіду

з вивчення мовних традицій в різних поліетнічних регіонах, учений виділяє три її прототипи: ультрацентристську політику Франції (монолінгвальну політику жорсткого контролю з потужною централізацією, яка нівелює багатомовність), політику невтручання США (держава веде приховану мовну політику) та монолінгвально-акомодаційну модель Індії [6, с. 5].

Щодо основних стратегій реалізації мовної політики, то пануючим підходом можна вважати намагання розв'язання цього питання крізь призму відкритої мовної політики та мовного планування "де-юре" у вигляді офіційних засобів та інструментів політико-правового регуляторного впливу на суспільні відносини. У такому розумінні серед завдань мовної політики у юридичному та адміністративному напрямках вчені відзначають "розроблення законодавчої бази щодо визначення статусу мов та встановлення мовних режимів; адміністративне регулювання мововжитку в публічній сфері, освіті, ЗМІ; ...прогнозування та планування ...щодо поширення державної мови, засвоєння населенням мови міжнародного спілкування, формування дво- або багатомовності тощо; сприяння розвитку певних мов" тощо [1, с.96]. У контексті цього варто зважати на те, що оскільки одним із впливовіших у контексті ефективного впровадження певної мови виступає фактор стимулу, як спонукальної причини (Г. Гарманн, наприклад, у цьому контексті виділяє "планування престижу", тобто заохочення людей говорити певною мовою [6, с.6]), то оптимальним можна вважати закріплення на законодавчому рівні вимоги знання певної мови (державної, офіційної, регіональної) для влаштування на роботу, отримання ліцензії на здійснення певного виду діяльності, отримання громадянства тощо.

Усіляко підтримуючи необхідність належного законодавчого врегулювання ключових аспектів цього питання у правовій державі, відсутність або неналежність чого може спричинити серйозні соціальні конфлікти, з огляду на специфіку феномену мови та її особливого зв'язку, одного боку, з феноменами свідомості та психології, а з іншого – з феноменами політики, підтримаємо й висновки учених про ефективність здійснення прихованої мовної політики. У контексті особливого характеру останньої, наприклад, прихильники технологій "державного маркетингу"/"національного маркетингу" та застосування ринкових прийомів у процесі "роботи" з мовою (яку розглядають як своєрідний товар, або бренд, якому віддають перевагу мовці (споживачі) пропону-

ють розробникам мовної політики та планування звернути увагу на відповідні методики та інструментарії маркетингу (у тому числі, рекламні кампанії, брендинг, піар-технології тощо), спрямовані на "вироблення брендової лояльності (прив'язаності) до певної мови", які, на їх думку, мають миттєвий ефект і діють на планування мовного престижу [6, с.7–12].

Висновки

1. Обов'язковими передумовами концептуалізації державної мовної політики є розуміння її теоретико-методологічних засад (у тому числі, її суті, мети, функціонального навантаження, організаційного та інституційно-інструментального супроводження і т.п.), знання закономірностей її реалізації та факторів впливу на неї у конкретних історичних умовах.

Запорукою успішності концептуалізації державної мовної політики є відповідність її мети реальному підсумку діалогу в середині суспільства з приводу підходів щодо розв'язання "мовного питання". Концептуалізація державної мовної політики є похідною від концепції держави в частині своєї принципової правової основи, а її результати, у свою чергу, знаходять своє відображення у змісті концепту держави.

2. Зміна типів державної мовної політики в розрізі історії обумовлена зміною парадигм розвитку людства. Класифікація видів державної мовної політики здійснюється на підставі різноманітних критеріїв, у тому числі, за її метою, джерелом походження ініціативи, співвідношення між юридичним і фактичним станом в мовній сфері, ступенем відкритості політики, характері законодавчого закріплення тощо. Особливістю

державної мовної політики є її властивість до диверсифікації в залежності від рівнів здійснення публічної влади, виду влади, учасників (суб'єктів) мовних відносин тощо.

3. Закономірним є законодавче закріплення статусу державної (офіційної) мови на рівні конституційного закону лише в багатонаціональних (і, як правило, багатомовних) державах, та прогалина в цьому аспекті правового регулювання у мономовних державах. При формуванні та реалізації мовної політики в певній країні раціональним вважається поєднання символічного та прагматичного підходів до феноменів "державна мова" та "офіційна мова" та зважання на конкретні мовно-культурні обставини. В основу стратегії реалізації мовної політики може бути покладений підхід "відкритої мовної політики" з опорою на державно-правове владне регулювання, або підхід "прихованої мовної політики", або ж поєднання обох цих підходів, що вважається оптимальним.

Подальшу розвідку можна спрямувати на дослідження процесів концептуалізації державної мовної політики у країнах пострадянського простору у порівняльно-правовому контексті.

Конфлікт інтересів

На впевненість авторки статті конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи сектору порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Макарець Ю. С. Мовна політика: термінологічно-категорійний вимір. *Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія*. 2019. Вип. 39. С. 92–103.
- Haugen E. Planning for a standard language in modern Norway. *Anthropological Linguistics*. Bloomington, 1959. N 1(3). P. 8–21.
- Лазаренко Л. О. Досвід мовних політик світу й українська перспектива. *Українська мова*. 2002. № 4. С. 3–22.
- Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2011. 711 с.
- Neustupny J. History of language planning: Retrospects and prospects: *10th International Congress of Applied Linguistics*. Amsterdam, 1993. P. 11.
- Белей Л. Л. Мовний маркетинг як інструмент мовної політики. *Мовознавство*. 2015. № 5. С. 3–12.
- Іванов І. Мова в контексті етнонаціонального розвитку України: теоретико-методологічна засади. *Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]*. 2008. Вип. 37. С. 62–73.
- Клименко Л. С. Державна мовна політика в Україні (теоретико-правовий аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. К., 2012.
- Данилевська О. Мова в революції та революція в мові: мовна політика Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР. Київ, 2009. 176 с.
- Куць О. М., Заблоцький В. В. Мовна політика в Україні: аналіз та впровадження: монографія. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. 300 с.

11. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля, 2006. 716 с.
12. Яворська Г. М. Прескриптивна лінгвістика як дискурс: мова, культура, влада. К.: Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, 2000. 288 с.
13. Велика А. О. Мовне планування як складник державної мовної політики. *Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету*. 2013. № 18. С. 194–197.
14. Hult F. M., Hornberger N. H. Revisiting Orientations in Language Planning: Problem, Right, and Resource as an Analytical Heuristic. University of Pennsylvania, 2016. 22 p. <https://core.ac.uk/download/pdf/219380177.pdf>
15. Огієнко І. Наука про рідномовні обов'язки: Рідномовний Катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства // Пена Л. І., Ципердюк О. Д. Українська мова за професійним спрямуванням. Хрестоматія для студентів факультету іноземних мов. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021. Ч. 1. С. 3–42. <http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/17415/1/Пена%20Л.%20Ципердюк%20О.%20ХРЕСТОМАТІЯ%20з%20УМПС%20ч.%201.pdf>
16. Василенко В. Юридична регламентація статусу офіційної (державної) мови у практиці європейських держав. *Право України*. 2016. № 3. С. 74–83.
17. Ткаченко Є. А. Конституційно-правове регулювання мовних відносин: порівняльний аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2009. 19 с.
18. Янковська Г. В. Державна та/або офіційна мови: ототожнення чи розмежування? *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2014. Вип. 29 (1). С. 123–126.
19. Заблоцький В. В. Мовна політика в Україні: стан та напрями оптимізації: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02. Харків, 2007.
20. Головачева К. Мова як ознака нації і символ держави. *Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології"*. 2014. № 1091. С. 94–97.
21. Клименко Л. С. Законодавче регулювання мовної політики країн світу (порівняльно-правовий аналіз). *Університетські наукові записки*. 2011. № 1. С. 40–46.
22. Мацнева Є. А. Мовне регулювання у поліетнічному суспільстві. *Наука. Релігія. Суспільство*. 2010. № 2. С. 100–106.
23. Бестерс-Дільгер Ю. Сильні та слабкі сторони Європейської хартії регіональних мов або міноритарних мов: західноєвропейський досвід. *Мовознавство*. 2010. № 1. С. 94–99.
24. Шишкін В.І. Мова як складник державотворення. *Мовознавство*. 2013. № 2-3. С. 221–231.

REFERENCES

1. Makarets, YU. S. (2019). Movna polityka: terminolohichno-katehoriynny vymir [Language policy: terminological-categorical dimension]. *Naukovyy visnyk kafedry YUNESKO KNLU. Seriya: Filolohiya. Pedahohika. Psykholohiya*, (39), 92–103 (in Ukr.).
2. Haugen, E. (1959). Planning for a standard language in modern Norway. *Anthropological Linguistics*. *Bloomington*, 1(3), 8–21.
3. Lazarenko, L. O. (2002). Dosvid movnykh polityk svitu y ukrayinska perspektyva [The experience of world language policies and the Ukrainian perspective]. *Ukrayinska mova*, (4), 3–22 (in Ukr.).
4. Selivanova, O. O. (2011). *Linhvistychna entsyklopediya* [Linguistic encyclopedia]. Poltava: Dovkillya-K (in Ukr.).
5. Neustupny, J. (1993). History of language planning: Retrospects and prospects: *10th International Congress of Applied Linguistics*. Amsterdam, P. 11.
6. Beley, L. L. (2015). Movnyy marketynh yak instrument movnoyi polityky [Language marketing as a tool of language policy]. *Movoznavstvo*, (5), 3–12 (in Ukr.).
7. Ivanov, I. (2008). Mova v konteksti etnonatsionalnoho rozvytku Ukrayiny: teoretyko-metodolohichna zasady [Language in the context of ethno-national development of Ukraine: theoretical and methodological foundations]. *Naukovi zapysky [Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny]*, (37), 62–73 (in Ukr.).
8. Klymenko, L. S. (2012). *Derzhavna movna polityka v Ukrayini (teoretyko-pravovyy aspekt)* [State language policy in Ukraine (theoretical and legal aspect)]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.01). K. (in Ukr.).
9. Danylevska, O. (2009). *Mova v revolyutsiyi ta revolyutsiya v movi: movna polityka Tsentralnoyi Rady, Hetmanatu, Dyrektoriyi UNR* [Language in revolution and revolution in language: language policy of the Central Rada, Hetmanate, Directorate of the Ukrainian People's Republic]. Kyiv (in Ukr.).
10. Kuts, O. M., & Zablotsky, V. V. (2007). *Movna polityka v Ukrayini: analiz ta vprovadzhennya* [Language policy in Ukraine: analysis and implementation]. Monohrafiya. KH.: KHNU imeni V. N. Karazina (in Ukr.).
11. Selivanova, O. O. (2006). *Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediya* [Modern linguistics: a terminological encyclopedia]. Poltava: Dovkillya (in Ukr.).

12. Yavorska, H. M. (2000). *Preskryptyvna linhvistyka yak dyskurs: mova, kultura, vlada* [Prescriptive linguistics as a discourse: language, culture, power]. K.: In-t movoznavstva im. O. O. Potebni (in Ukr.).
13. Velyka, A. O. (2013). Movne planuvannya yak skladnyk derzhavnoyi movnoyi polityky [Language planning as a component of state language policy]. *Naukovi zapysky Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu*, (18), 194–197 (in Ukr.).
14. Hult, F. M., & Hornberger, N. H. (2016). Revisiting Orientations in Language Planning: Problem, Right, and Resource as an Analytical Heuristic. University of Pennsylvania, 22 p.
<https://core.ac.uk/download/pdf/219380177.pdf>
15. Ohiyenko, I. (2021). Nauka pro ridnomovni obov'yazky: Ridnomovnyy Katekhyzys dlya vchyteliv, robitnykiv pera, dukhovenstva, advokativ, uchniv i shyroko ho hromadyanstva [The Science of Native Language Responsibilities: A Native Language Catechism for Teachers, Pen Workers, Clergy, Lawyers, Students, and the General Citizen]. In: Pena, L. I., & Tsyperdyuk, O. D. *Ukrayinska mova za profesiynym spryamuvannym. Khrestomatiya dlya studentiv fakultetu inozemnykh mov*. Ivano-Frankivsk: Prykarpatskyy natsionalnyy universytet imeni Vasyla Stefanyka, (1), 3–42.
<http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/17415/1/Пена%20Л.%2С%20Ципердюк%20О.%20ХРЕСТОМАТИЯ%20з%20УМПС%20ч.%201.pdf> (in Ukr.).
16. Vasylenko, V. (2016). Yurydychna rehlementatsiya statusu ofitsiynoyi (derzhavnoyi) movy u praktytsi yevropeyskykh derzhav [Legal regulation of the status of the official (state) language in the practice of European states]. *Pravo Ukrayiny*, (3), 74–83 (in Ukr.).
17. Tkachenko, YE. A. (2009). *Konstytutsiyno-pravove rehulyuvannya movnykh vidnosyn: porivnyalnyy aspekt* [Constitutional and legal regulation of language relations: comparative aspect]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.02). Kharkiv (in Ukr.).
18. Yankovska, H. V. (2014). Derzhavna ta/abo ofitsiyna movy: ototozhnennya chy rozmezhuvannya? [State and/or official languages: identification or differentiation?]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya Pravo*, 29(1), 123–126 (in Ukr.).
19. Zablotskyy, V. V. (2007). *Movna polityka v Ukrayini: stan ta napryamy optymizatsiyi* [Language policy in Ukraine: state and directions of optimization]. Extended abstract of candidate's thesis (23.00.02). Kharkiv (in Ukr.).
20. Holovacheva, K. (2014). Mova yak oznaka natsiyi i symvol derzhavy [Language as a sign of the nation and a symbol of the state]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriya "Pytannya politolohiyi"*, (1091), 94-97 (in Ukr.).
21. Klymenko, L. S. (2011). Zakonodavche rehulyuvannya movnoyi polityky krayin svitu (porivnyalno-pravovyy analiz) [Legislative regulation of the language policy of the countries of the world (comparative legal analysis)]. *Universytetski naukovi zapysky*, (1), 40–46 (in Ukr.).
22. Matsnyeva, YE. A. (2010). Movne rehulyuvannya u polietnichnomu suspilstvi [Language regulation in a multi-ethnic society]. *Nauka. Relihiya. Suspilstvo*, (2), 100–106 (in Ukr.).
23. Besters-Dilher, YU. (2010). Sylni ta slabki storony Yevropeyskoyi khartiyyi rehionalnykh mov abo minorytarnykh mov: zakhidnoyevropeyskyy dosvid [Strengths and weaknesses of the European Charter for Regional or Minority Languages: the Western European experience]. *Movoznavstvo*, (1), 94–99 (in Ukr.).
24. Shyshkin, V. I. (2013). Mova yak skladnyk derzhavotvorennya [Language as a component of state formation]. *Movoznavstvo*, (2-3), 221-231 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 77 pp. 23–32 (4).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.10114543

http://forumprava.pp.ua/files/023-032-2023-4-FP-Zhuk_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_4_5.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 09.10.2023
Accepted: 09.11.2023
Published: 14.11.2023
Available online: 14.11.2023

Cite as:
Жук, Н. А. (2023). Концептуалізація державної мовної політики: теоретичні та практичні аспекти. *Форум Права*, 77(4), 23–32.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.10114543>

Zhuk, N. A. (2023). Kontseptualizatsiya derzhavnoyi movnoyi polityky: teoretichni ta praktychni aspekty [Conceptualization of State Language Policy: Theoretical and Practical Aspects]. *Forum Prava*, 77(4), 23–32.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.10114543>

УДК 341.171(061.1ЄС+477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10114545>

О.Я. ТРАГНЮК,

професорка кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, професорка, м. Харків, Україна; e-mail: o.ya.tragnyuk@nlu.edu.ua;

ORCID: <http://doi.org/0000-0002-4505-8105>

Д.С. БОЙЧУК,

доцент кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: d.s.boychuk@nlu.edu.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-7967-4443>

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЄС В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

O.YA. TRAGNIUK,

Professor, Department of European Union law, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D., Full Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: o.ya.tragnyuk@nlu.edu.ua;

ORCID: <http://doi.org/0000-0002-4505-8105>

D.S. BOICHUK,

Associate Professor, Department of European Union Law, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D., Kharkiv, Ukraine; e-mail: d.s.boychuk@nlu.edu.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-7967-4443>

CHARACTERISTICS OF THE TRANSFORMATION OF LEGAL REGULATION OF EU ENERGY SECURITY IN THE CONDITIONS OF RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Існування високого ступеню економічної взаємозалежності між Росією та ЄС призвело до ризику та викликів, з якими стикається ЄС у наявній на сьогодні геополітичній ситуації. Така тематика відповідає найважливішим реаліям сучасності, а подібні дослідження мають суттєве значення для подальшого забезпечення належного рівня енергетичної безпеки ЄС. Насамперед, це стосується законодавчого регулювання заходів, що дозволили зменшити споживання російських енергоресурсів Європою. **Метою** статті є виявлення, на основі аналізу нормативно-правової бази ЄС, особливостей трансформації правового регулювання енергетичної безпеки ЄС після початку повномасштабного російського вторгнення до України 24 лютого 2022 року. **Методологічну** основу статті становлять формально-логічний, системний, формально-юридичний та порівняльно-правовий методи, які в сукупності забезпечили досягнення мети і вирішення завдань дослідження. Зокрема, за допомогою формально-логічного методу було проведено власне аналіз положень нормативно-правової бази ЄС у сфері енергетичної безпеки та зроблено логічні умовиводи, які в подальшому були оформлені у результати дослідження. Формально-юридичний метод дозволив розглядати правове регулювання енергетичної безпеки ЄС як досить самостійну правову категорію. За допомогою системного методу виконано аналіз правового регулювання енергетичної безпеки ЄС як цілісної множини елементів. Компаративістський метод використовувався для порівняння окремих правових норм регламентів ЄС. **Результати.** Розглянуто положення плану REPowerEU, Регламенту (ЄС) 2022/1032 від 29.06.2022 року про внесення змін до Регламентів (ЄС) 2017/1938 та (ЄС) № 715/2009 щодо зберігання газу, Регламенту (ЄС) 2022/1369 від 05.08.2022 року про узгоджені заходи зі скорочення попиту на газ які дозволили державам-членам ЄС оперативно регулювати попит на газ та максимально заповнити свої газосховища, що дозволило пройти опалювальний сезон 2022/2023 років без суттєвих потрясінь. Крім того, розглядається доцільність прийняття Регламенту (ЄС) 2022/2576 від 19.12.2022 року про прозорість для забезпечення кращої координації та енергетичної солідарності між державами-членами та Регламенту (ЄС) 2023/706 від 30.03.2023 року щодо продовження періоду скорочення попиту на заходи зі скорочення попиту на газ для підготовки держав-членів до опалювального сезону 2023-2024 років, їх пода-

льшої підтримки та координації. **Висновки.** Визначено, що істотний внесок у трансформаційні перетворення енергетичної безпеки ЄС внесли план REPowerEU та вищезазначені регламенти, що дозволило захистити соціальний та економічний сектори ЄС від потенційних та реальних енергетичних шоків, але й стали своєчасною, адекватною та, найголовніше, стабілізуючою відповіддю на російську агресію в Україні. Протягом минулого року ЄС вдалося уникнути суттєвих проблем із газопостачанням завдяки, зокрема, ефективним заходам щодо вчасного поповнення сховищ і скорочення попиту на російський газ.

Ключові слова: *Європейський Союз; енергетична безпека; енергетична криза; війна в Україні; санкції; енергетичні ресурси; план REPowerEU*

Problem statement. The existence of a high degree of economic interdependence between Russia and the EU has led to risks and challenges that the EU faces in the current geopolitical situation. Such topics correspond to the most important realities of today, and similar studies are essential for further ensuring the appropriate level of EU energy security. First, this concerns the legislative regulation of measures that allowed Europe to reduce the consumption of Russian energy resources. The **purpose** of the article is to identify, based on the analysis of the EU regulatory framework, the features of the transformation of the legal regulation of EU energy security after the beginning of the full-scale Russian invasion of Ukraine on February 24, 2022. The **methodological basis** of the article is formal-logical, systematic, formal-legal and comparative-legal methods, which collectively ensured the achievement of the goal and the solution of the research tasks. In particular, with the help of the formal-logical method, an actual analysis of the provisions of the EU regulatory framework in the field of energy security was carried out by dividing them into separate parts. The formal legal method made it possible to consider the legal regulation of EU energy security as an independent legal category. With the help of the system method, an analysis of the legal regulation of EU energy security as a whole set of elements was performed. The comparative's method was used to compare individual legal norms of EU regulations. **Results.** The provisions of the REPowerEU plan, Regulation (EU) 2022/1032 of 06/29/2022 on amendments to Regulations (EU) 2017/1938 and (EU) No. 715/2009 on gas storage, Regulation (EU) 2022/1369 of 08/05 of 2022 on coordinated measures to reduce gas demand, which allowed EU member states to quickly regulate gas demand and fill their gas storage facilities to the maximum, which allowed the 2022/2023 heating season to pass without significant disruptions. In addition, the feasibility of adopting Regulation (EU) 2022/2576 dated 19.12.2022 on transparency to ensure better coordination and energy solidarity between member states and Regulation (EU) 2023/706 dated 30.03.2023 regarding the extension of the period of demand reduction for measures to reduce gas demand to prepare member states for the 2023-2024 heating season, their further support and coordination. **Conclusions.** It was determined that the REPowerEU plan and the above-mentioned regulations made a significant contribution to the transformational transformation of EU energy security, which made it possible to protect the social and economic sectors of the EU from potential and real energy shocks, but also became a timely, adequate and, most importantly, stabilizing response to Russian aggression in Ukraine. During the past year, the EU managed to avoid significant problems with gas supply thanks, in particular, to effective measures regarding timely replenishment of storage facilities and reduction of demand for Russian gas.

Keywords: *European Union; energy security; energy crisis; war in Ukraine; sanctions; energy resources; REPowerEU plan*

Постановка проблеми

Загальновідомим є факт, що володіння значними обсягами енергетичних ресурсів виступає знаряддям глобального впливу в міжнародному протистоянні, пов'язаному з боротьбою за економічне панування в світі. Вже декілька десятиліть Росія, будучи великим енергетичним гравцем, використовувала свої енергоресурси, щоб утримувати Європейський Союз (далі – ЄС) на своєрідному енергетичному "гачку".

Такий стан речей зумовили одразу декілька факторів. Перш за все, енергетичні ресурси Європи різноманітні, проте значно виснажені, особливо це стосується західної частини регіону. А для того, щоб підтримувати розвиток економіки, власних європейських запасів недостатньо. На противагу цьому, російській економіці завжди

бракувало сучасності економічної сфери західноєвропейських країн і вона спиралася переважно на експорт природних ресурсів (нафти, газу, урану тощо) – в тому числі й до держав-членів ЄС.

Враховуючи такі давні та тісні економічні зв'язки між ЄС та Росією, зіткнувшись у 2014 році з серйозною загрозою європейській енергетичній безпеці, викликаною анексією Криму та початком бойових дій на Донбасі, ЄС та його держави-члени відреагували дуалістичним підходом, який поєднував дипломатію та санкції. Та оскільки перший спосіб не допоміг запобігти подальшій ескалації кризи, ЄС був змушений висунути санкції на перший план зовнішньої політики протягом березня-вересня 2014 року.

Відтак, санкції ЄС проти Росії знаменували

собою найнижчу точку у відносинах між Брюсселем і Москвою з моменту закінчення "холодної війни" [1, с.309], оскільки вони впливали та впливають двовекторно – як на економіку Росії, так і на економіку ЄС. У зв'язку з цим перед ЄС неодноразово поставало питання зменшення ступеню енергетичної залежності від Росії.

Наразі питання важливості правого регулювання управління зовнішньою безпекою енергопостачання в умовах геополітичної ситуації, що склалася, не викликає жодних сумнівів. Вихід російської агресії проти України на новий рівень після повномасштабного вторгнення спричинив істотне оновлення тематики подолання енергетичної залежності ЄС від третіх країн та викликав нову хвилю наукових досліджень у цій сфері. Вивченням цієї проблематики в Україні займалися Т.А. Грабович, Я. Турчин, О. Івасечко, О.Я. Трагнюк, І. В. Яковюк. Окрім того, питання енергетичної безпеки відноситься до сфери наукових інтересів й зарубіжних вчених – К. Талуса С. Мейстера, Д. Джалилванда, С. Андори, Ж.-А. Винуа та інших.

Мету статті визначаємо як виявлення, на основі аналізу нормативно-правової бази ЄС, особливостей трансформації правового регулювання енергетичної безпеки ЄС після початку повномасштабного російського вторгнення до України. Її *новизна* визначається контекстом трансформації стратегії енергетичної безпеки газопостачання в ЄС, викликану ключовими геополітичними та енергетичними змінами, які відбулися після початку повномасштабного російського вторгнення до України 24 лютого 2022 року. *Завданням* статті є надання характеристики особливостям сучасного вектору енергетичної політики ЄС та визначення наслідків реалізації останніх обмежувальних заходів у газопостачанні ЄС.

Особливості енергетичної політики ЄС на тлі російської агресії проти України

У свій час, польський прем'єр Дональд Туск називав "дуже обмеженою" можливість Європи реагувати на агресивну політику Росії саме через сильну енергетичну залежність від неї (виступ "Енергетичний союз для Європи", 2014 р.) [2].

Деякі науковці, серед яких, наприклад, С. Андура і Ж.-А. Винуа (Andoura and Vinois, 2015), наголошували на необхідності поновлення взаємовигідних економічних стосунків на тому рівні, на якому вони були до анексії Криму та початку війни на Донбасі [3, с.93–96].

Проте після початку бойових дій 24.02.2022 року досить швидко стало зрозуміло, що відно-

вити *status quo ante bellum*¹ не вдасться. Це зумовило рішучий намір ЄС максимально знизити відсоток російських енергоресурсів у користуванні своїх громадян та промисловості.

Вже в недавніх дослідженнях С. Мейстер і Д. Джалилванд (Meister and Jalilvand, 2022) наголошували, що самі по собі економічні санкції не призведуть (у короткостроковій перспективі) до зміни політики Росії щодо України. Тільки шляхом поєднання санкцій з іншими інструментами, такими як постачання зброї в Україну та зміцнення її здатності захищатися тривалий термін, можна вплинути на хід війни і забрати простір для маневрів у російського керівництва [4, с.8].

Окрім того, більшість держав-членів ЄС усвідомлювали, що негайні дії зі скорочення споживання російського газу зменшать у подальшому наслідки раптових збоїв постачання. Адже значно дешевше почати скорочувати попит на природний газ і кількість російського газу у сховищах, ніж потім екстрено скорочувати попит на газ у періоди найбільшого його споживання.

Підтвердженням цієї тези виступає оперативна розробка та представлення плану REPowerEU, який складався з відносно самостійних кластерів, об'єднаних єдиною метою – швидко та з мінімальними втратами зменшити залежність ЄС від російських енергоресурсів. Зміст плану включав в себе заходи щодо:

- 1) стимулювання економії наявних енергоресурсів;
- 2) розробки та встановлення нових правил щодо зберігання газу та роботи газових сховищ;
- 3) диверсифікації енергопостачання шляхом:
 - а) інвестування в спільну закупівлю скрапленого природного газу;
 - б) пошуку альтернативних енергетичних партнерів на противагу Росії та встановлення з ними тісних дипломатичних контактів;
- 4) підтримки та розвитку відновлювальних джерел енергії [5].

Тож розділи REPowerEU мали би сприяти збільшенню та зміцненню стратегічної автономії ЄС без надмірного збільшення його залежності від імпорту сировини з третіх країн. Окрім того, заходи, передбачені REPowerEU, ефективно поєднувалися із санкційним процесом, результатами якого стали, зокрема, заборони на:

- а) імпорт вугілля та нафти з Росії;
- б) експорт товарів і технологій у нафтопереробний сектор в Росію;
- с) нові інвестиції в російський енергетичний сектор тощо.

¹ Стан, що існував до війни (лат.)

З 2017 року за правове регулювання зберігання газу головним чином відповідав Регламент (ЄС) 2017/1938 від 25.10.2017 року щодо заходів стосовно забезпечення безпеки постачання газу та скасування Регламенту (ЄС) № 994/2010 [6]. Вже 23.03.2022 року було зроблено пропозицію щодо внесення змін до Регламенту (ЄС) 2017/1938, включаючи заходи з усунення ринкових дисбалансів для енергії та забезпечення заповненості сховищ газу в ЄС. Пропозиція підкреслювала, як саме зберігання газу сприяє безпеці постачання шляхом поглинання шоків у постачанні в разі сильного попиту або перебоїв у постачанні. Результатом роботи в цьому напрямку стало прийняття Регламенту (ЄС) 2022/1032 від 29.06.2022 року про внесення змін до Регламентів (ЄС) 2017/1938 та (ЄС) № 715/2009 щодо зберігання газу [7].

Зміни передбачали не лише долучення до змісту Регламенту (ЄС) 2017/1938 визначень деяких дефініцій ("ціль заповнення", "балансовий запас", "стратегічне сховище", "підземне сховище газу" тощо), але й нових статей, що регулюють рівні необхідного заповнення сховищ в умовах тієї геополітичної ситуації, що склалася.

Так, відповідно до нового змісту Регламенту (ЄС) 2017/1938, держави-члени повинні були досягти на 2022 рік 80 %, а з 2023 року – 90 % заповнення для сукупної потужності всіх підземних сховищ газу, які розташовані на їхній території.

Такі рівні ґрунтувалися на оцінці загальної ситуації з безпечною газопостачання та розвитку попиту та постачання газу в ЄС та окремих державах-членах і встановлюються таким чином, щоб гарантувати безпеку газопостачання, уникаючи при цьому зайвих обтяжень для держав-членів та учасників ринку газу (ст.6а). Окрім того, встановлювався обов'язок держав-членів вживати усіх необхідних заходів, включаючи надання фінансових стимулів або компенсацій учасникам ринку, для досягнення цільових показників наповненості сховищ, надаючи при цьому пріоритет ринковим заходам (п.1 ст.6б).

Окрім того, Регламент (ЄС) 2022/1032 містить норму щодо того, як діяти державам-членам, які взагалі не мають підземних сховищ газу (наприклад, Литві та Естонії). Для таких випадків передбачено механізми розподілу тягара, зокрема, організацію зберігання газу. Держава-член повинна забезпечити, щоб учасники ринку мали домовленості з операторами систем підземних сховищ або іншими учасниками ринку в державах-членах, які такі підземні сховища мають (ч.1 ст.6с). У випадку, якщо технічні обмеження не дозволяють державі-члену виконувати подібні зобов'язання, держава-член зобов'язана зберігати інші види палива щоб своєчасно замінити ними газ (ч.3 ст.6с) [7].

Таким чином, належний рівень наповненості сховищ та посилення моніторингу та обміну інформацією у цій сфері дозволятимуть швидко виявляти недостачу та перекривати її наявними у сховищах запасами. Це, у свою чергу, допоможе усунути або зменшити будь-який потенційний зимовий дефіцит, оптимізувати пропускну спроможність мережі щоб своєчасно транспортувати більше газу з огляду й на наступний опалювальний сезон 2023/2024 років.

Також у межах впровадження дій зі зменшення споживання газу, зокрема й російського, 05.08.2022 було прийнято Регламент (ЄС) 2022/1369 року про узгоджені заходи зі скорочення попиту на газ [8].

Регламент (ЄС) 2022/1369 поділив усі заходи щодо скорочення попиту на газ на два види – обов'язкові та необов'язкові. Під необов'язковим скороченням попиту необхідно розуміти добровільне зменшення державами-членами споживання газу як мінімум на 15 % порівняно із середнім споживанням газу протягом останніх п'яти років, тобто за період з 2017 по 2022 рік (ст.3).

Обов'язкове скорочення вводиться, коли існує значний ризик серйозного дефіциту газу, що може призвести до значного погіршення газопостачання в ЄС (ст.4).

Обидва види скорочень можна впроваджувати за допомогою правових та економічних інструментів як на рівні ЄС, так і на рівні окремих держав-членів. Наприклад, на рівні ЄС необхідно посилювати моніторинг, взаємний обмін інформацією, механізми управління та координації, зокрема, для захисту єдиного ринку газу. На рівні ж держав-членів – прискорювати впровадження заходів, що пропонують альтернативи природному газу в усіх секторах, зокрема щодо чистих джерел енергії, здійснювати заміну палива для промисловості та електроенергетики на більш екологічне та проводити аукціони чи тендери, на які виносяться пропозиції щодо скорочення споживання газу.

Результати реалізації обмежувальних заходів щодо газопостачання у Європейському Союзі після подій 24.02.2022 року

Результати реалізації обмежувальних заходів щодо газопостачання у Європейському Союзі після подій 24.02.2022 року

Резюмуючи, можна відзначити, що протягом останніх місяців держави-члени, співпрацюючи в дусі енергетичної солідарності, вжили заходів, спрямованих на скорочення відповідного попиту на газ на 15 %. Це вже призвело до скорочення фактичного попиту на газ у всьому ЄС більш ніж на 15 % із серпня 2022 року по січень 2023 року [9].

У березні 2023 року Європейська Комісія

опублікувала звіт про імплементацію Регламенту (ЄС) 2017/1938 щодо зберігання газу. Він підтвердив досягнення мети, встановленої змінами до Регламенту, оскільки станом на 01.11.2022 року загальноєвропейський рівень зберігання газу склав 94,9 %. Лідером при цьому виявилася Іспанія з рівнем заповненості сховищ майже на 99 % [10, с.2].

Також на даному етапі дослідження можна констатувати, що з серпня 2022 року по січень 2023 року найбільша частка скорочення попиту на газ припадає на:

- Фінляндію (58,5 %);
- Литву (40,5 %);
- Швецію (40,2 %);
- Естонію (36,2 %);
- Латвію (31,8 %)².

З огляду на неодноразове зіткнення енергетичних інтересів Росії та країн Балтії, не дивно, що Литва, Латвія та Естонія опинилися у п'ятірці лідерів держав-членів ЄС, що максимально скоротили свій попит на газ. Йдеться про припинення в односторонньому порядку транзиту російської нафти через Латвію у 2003 р., блокування російською компанією "Транснефть" транзиту нафти до Литви через Росію та намагання перекрити нафтопровід "Дружба-1" у відповідь на наміри уряду Литви продати контрольний пакет Мажейкяйського нафтопереробного заводу польській компанії "PKN Orlen" у 2006 році [11, с.3].

Незважаючи на всі вжиті ЄС заходи, для безпеки енергопостачання залишаються серйозні труднощі. Загалом ситуація на газовому ринку істотно не покращилася з лютого 2022 року, і ЄС продовжує покладатися на певні обсяги російського газу для задоволення загального попиту на газ, незважаючи на скорочення попиту, досягнуте згідно з Регламентом (ЄС) 2022/1369.

Станом на серпень 2022 року ЄС вдалося знизити до 9% рівень споживання російського газу порівняно із 41 % станом на серпень 2021 року [9; 10]. У зв'язку з цим 30.03.2023 року було Регламент Раді (ЄС) 2023/706 про внесення змін до Регламенту (ЄС) 2022/1369 щодо продовження періоду скорочення попиту на заходи зі скорочення попиту на газ та посилення звітності та моніторингу їх реалізації [12]. Відповідно до нього, держави-члени й надалі докладають усіх зусиль, щоб зменшити споживання

газу в період з 01.04.2023 року по 31.03.2024 року щонайменше на 15 % порівняно з їхнім середнім споживанням газу в період з 01.04.2017 року по 31.03.2022 року (ст.3).

У вищезгаданому виступі Д. Туска ще у 2014 році наголошувалося на необхідності протистояти монополістичному становищу Росії шляхом утворення єдиного європейського органу, якому буде доручено купувати газ. У жовтні 2022 року Європейська Рада схвалила принцип спільної закупівлі газу, координуючи та визначаючи пріоритети переговорів з надійними партнерами для пошуку взаємовигідного партнерства шляхом використання спільної ваги на ринку ЄС та повного використання Енергетичної платформи ЄС.

Правове підґрунтя для Енергетичної платформи ЄС забезпечив Регламент (ЄС) 2022/2576 від 19.12.2022 року для підтримки держав-членів у підготовці до зими 2023/2024 і, зокрема, заповнення їхніх сховищ [13].

Регламент (ЄС) 2022/2576 встановлює положення про прозорість для забезпечення кращої координації та енергетичної солідарності між державами-членами. Для того, щоб зрозуміти, чи може подальша координація щодо проведення тендеру на закупівлю газу покращити функціонування спільних закупівель та чи може проведення тендеру на закупівлю газу чи запланована закупівля газу мати негативний вплив на внутрішній ринок, безпеку постачання чи енергетичну солідарність, Європейська Комісія проводить консультації зі спеціальною Керівною радою. Така Керівна рада для сприяння координації агрегування попиту та спільної закупівлі газу утворювалася рішенням Комісії від 13.01.2023 року як орган для посиленої координації на рівні ЄС з метою сприяння об'єднанню попиту та спільній закупівлі газу, в тому числі з третіх країн [14]. Керівна рада повинна складатися із представників держав-членів, роботу яких мають підтримувати технічні експерти у питаннях енергетики, зокрема газу.

Висновки

1. Безпека постачання енергії є життєво важливим фактором для належного функціонування військової сфери, економічного процвітання та добробуту людей для такого залежного від імпорту енергоносіїв економічного блоку, як ЄС. Окрім того, подібна залежність в енергетичній політиці робить ЄС гарним прикладом для демонстрації труднощів покарання економічних партнерів за міжнародну агресію.

2. Росія довгий час була основним постача-

² Розрахунки ENER/CET на основі серії NRG_CB_GASM Євростату, підсерії IC_CAL_MG у TJ (GCV) станом на 07.03.2023 р.

льником газу для Європи, але це створювало значну залежність та вразливість для країн ЄС. Зараз зменшення енергетичної залежності ЄС від російського газу є однією з ключових та пріоритетних задач для забезпечення енергетичної безпеки та рівноваги на регіональному ринку.

Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року ЄС вирішив швидко припинити весь російський імпорт енергоресурсів, запровадити енергозберігаючі заходи, диверсифікувати імпорт енергоносіїв, прийняти виняткові та структурних заходів на ринках електроенергії та газу та прискорити запровадження відновлювані джерела енергії.

3. Наразі можна констатувати, що істотний внесок у трансформаційні перетворення енергетичної безпеки ЄС внесли план REPowerEU та вищезазначені регламенти, що дозволило захистити соціальний та економічний сектори ЄС від потенційних та реальних енергетичних шоків, але й стали своєчасною, адекватною та, найголовніше, стабілізуючою відповіддю на російську агресію в Україні. Протягом минулого року ЄС вдалося уникнути суттєвих проблем із газопостачанням завдяки, зокрема, ефективним заходам щодо вчасного поповнення сховищ і скорочення попиту на російський газ.

4. Держави-члени ЄС мають і надалі забез-

печувати солідарний підхід і за необхідності координувати свої зусилля у сфері енергетичної безпеки не даючи Росії шансів продовжувати свій економічний вплив на шкоду всьому ЄС. У подальшому ЄС необхідно підтримувати надходження інвестицій в альтернативи російському газу, впроваджувати заходи з переходу на інші види палива для промисловості та електроенергетики (за допомогою переважно ,але не виключно, ринкових інструментів), щоб пом'якшувати можливі негативні впливи у разі збоїв енергопостачання.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність потенціального конфлікту інтересів. Стаття піддана незалежному рецензуванню відповідно до правил журналу. Не виявлено жодних конфліктів інтересів, що могли би вплинути на об'єктивність результатів дослідження, що описані в науковій статті.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не передбачає будь-якого фінансування. Висловлюємо щирі слова вдячності захисникам України за їхню мужність, стійкість та віру в Перемогу над російським агресором.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Данилець В. Л. "Холодна війна" і енергетична криза: етапи та фактори. *Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки*: збірник наукових праць / за заг. ред. С. В. Толстова. К.: Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2019. С. 299–311.
2. The Energy Union: it's now or never for a European energy policy by Karel Beckman (2015). <https://energypost.eu/energy-union-now-never-european-energy-policy/>
3. Andoura, S. and Vinois, J.-A. (2015). From the European Energy Community to the Energy Union: A policy proposal for the short and the long term. 160 p. <https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2020/08/energyunion-andouravinois-jdi-jan15.pdf>
4. Meister, S. & Jalilvand, D. (2022). Sanctions Against Russia: Five Lessons from the Case of Iran. *DGAP POLICY BRIEF*, (10), 1-8. https://dgap.org/system/files/article_pdfs/dgap-policy%20brief-2022-19-en_0.pdf
5. REPowerEU Actions. *Publications Office of the European Union*. 2022. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_3133
6. Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010. *Official Journal of the European Union*. 2017. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017R1938>
7. Regulation (EU) 2022/1032 of the European Parliament and of the Council of 29 June 2022 amending Regulations (EU) 2017/1938 and (EC) No 715/2009 with regard to gas storage. *OJ L 173*, 17–33 (30.06.2022). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1032&qid=1661995856352>
8. Council Regulation (EU) 2022/1369 of 5 August 2022 on coordinated demand-reduction measures for gas. *OJ L 206*, 1–10 (08.08.2022). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1369&qid=1661994109522>
9. Report from the Commission to the Council review on the functioning of Regulation (EU) 2022/1369 on coordinated gas demand reduction. COM/2023/173 final)– 2023. (20.03.2023). <https://eur->

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A173%3AFIN&pk_campaign=preparatory&pk_source=EURLEX&pk_medium=TW&pk_keyword=Energy&pk_content=Report&pk_cid=EURLEX_news

10. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on certain aspects concerning gas storage based on Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council {SWD(2023) 73 final}– 2023. (27.03.2023). https://energy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_182_1_EN_ACT_part1_v2.pdf
11. Турчин Я., Івасечко О. Енергетична безпека ЄС та балтійських країн за умов полігібресії зовнішньої політики Російської Федерації. *SHV*. 2020. № 6. С. 1–6. <https://doi.org/10.23939/shv2020.01.001>
12. Council Regulation (EU) 2023/706 of 30 March 2023 amending Regulation (EU) 2022/1369 as regards prolonging the demand-reduction period for demand-reduction measures for gas and reinforcing the reporting and monitoring of their implementation. *OB L* 93, 1–6. (31.03.2023). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0706&qid=1690017294211#ntr1-L_2023093EN.01000101-E0001
13. Council Regulation (EU) 2022/2576 of 19December 2022 enhancing solidarity through better coordination of gas purchases, reliable price benchmarks and exchanges of gas across borders. *OJ L* 335, 1–35. (29.12.2022). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2576&qid=1691932725119>
14. Commission Decision of 13 January 2023 establishing the ad hoc Steering Board to facilitate the coordination of demand aggregation and joint purchasing of gas 2023/C 48/05. *OJ C* 48, 6–10. (08.02.2023). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023D0208%2802%29&qid=1690017294211>

REFERENCES

1. Danylets, V. L. (2019). "Kholodna viyna" i enerhetychna kryza: etapy ta faktory ["Cold War" and energy crisis: stages and factors]. In: Tolstov, S. V. (Red.). *Tendentsiyi mizhnarodnykh vidnosyn ta problemy yevropeyskoyi bezpeky*: zbirnyk naukovykh prats. K.: Derzhavna ustanova "Instytut vsesvitn'oyi istoriyi NAN Ukrainy" (s. 299-311). <https://elibrary.ivinas.gov.ua/4858/1/Kholodna%20viina%20i%20enerhetychna.pdf> (in Ukr.).
2. The Energy Union: it's now or never for a European energy policy by Karel Beckman (2015). <https://energypost.eu/energy-union-now-never-european-energy-policy/>
3. Andoura, S., & Vinois, J.-A. (2015). From the European Energy Community to the Energy Union: A policy proposal for the short and the long term. 160 p. <https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2020/08/energyunion-andouravinois-jdi-jan15.pdf>
4. Meister, S., & Jalilvand, D. (2022). Sanctions Against Russia: Five Lessons from the Case of Iran. *DGAP POLICY BRIEF*, (10), 1-8. https://dgap.org/system/files/article_pdfs/dgap-policy%20brief-2022-19-en_0.pdf
5. REPowerEU Actions. *Publications Office of the European Union*. 2022. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_3133
6. Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010. *Official Journal of the European Union*, 2017. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017R1938>
7. Regulation (EU) 2022/1032 of the European Parliament and of the Council of 29 June 2022 amending Regulations (EU) 2017/1938 and (EC) No 715/2009 with regard to gas storage. *OJ L* 173, 17–33 (30.06.2022). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1032&qid=1661995856352>
8. Council Regulation (EU) 2022/1369 of 5 August 2022 on coordinated demand-reduction measures for gas. *OJ L* 206, 1–10 (08.08.2022). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1369&qid=1661994109522>
9. Report from the Commission to the Council review on the functioning of Regulation (EU) 2022/1369 on coordinated gas demand reduction. COM/2023/173 final}– 2023. (20.03.2023). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A173%3AFIN&pk_campaign=preparatory&pk_source=EURLEX&pk_medium=TW&pk_keyword=Energy&pk_content=Report&pk_cid=EURLEX_news

10. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on certain aspects concerning gas storage based on Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council {SWD(2023) 73 final}– 2023. (27.03.2023). https://energy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_182_1_EN_ACT_part1_v2.pdf
11. Turchyn, YA., & Ivasechko, O. (2020). Enerhetychna bezpeka YES ta baltiyskykh krayin za umov polihibresiyi zovnishn'oyi polityky Rosiyskoyi Federatsiyi [Energy security of the EU and the Baltic countries under the conditions of polyhybridization of the foreign policy of the Russian Federation]. *SHV*, (6), 1–6. <https://doi.org/10.23939/shv2020.01.001> (in Ukr.).
12. Council Regulation (EU) 2023/706 of 30 March 2023 amending Regulation (EU) 2022/1369 as regards prolonging the demand-reduction period for demand-reduction measures for gas and reinforcing the reporting and monitoring of their implementation. *OB L* 93, 1–6. (31.03.2023). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0706&qid=1690017294211#ntr1-L_2023093EN.01000101-E0001
13. Council Regulation (EU) 2022/2576 of 19 December 2022 enhancing solidarity through better coordination of gas purchases, reliable price benchmarks and exchanges of gas across borders. *OJ L* 335, 1–35. (29.12.2022). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2576&qid=1691932725119>
14. Commission Decision of 13 January 2023 establishing the ad hoc Steering Board to facilitate the coordination of demand aggregation and joint purchasing of gas 2023/C 48/05. *OJ C* 48, 6–10. (08.02.2023). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023D0208%2802%29&qid=1690017294211>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 77 pp. 33–40 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10114545

http://forumprava.pp.ua/files/033-040-2023-4-FP-Tragniuk,Boichuk_6.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_4_6.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 16.10.2023
Accepted: 20.11.2023
Published: 24.11.2023
Available online: 24.11.2023

Cite as:

Трагнюк, О. Я., Бойчук, Д. С. (2023). Особливості трансформації правового регулювання енергетичної безпеки ЄС в умовах російської агресії проти України. *Форум Права*, 77(4), 33–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10114545>

Tragniuk, O. YA., & Boichuk, D. S. (2023). Osoblyvosti transformatsiyi pravovoho rehulyuvannya enerhetychnoyi bezpeky YES v umovakh rosiyskoyi ahresiyi proty Ukrayiny [Characteristics of the Transformation of Legal Regulation of EU Energy Security in the Conditions of Russian Aggression against Ukraine]. *Forum Prava*, 77(4), 33–40. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10114545>

УДК 34.041.4:347.965

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10403113>

О.Р. АНТОНОВА,

професор кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету, доктор наук з державного управління, доцент, м. Кропивницький, Україна; e-mail: elenrostan20@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6575-7915>

ПЕРЕХІДНЕ ПРАВОСУДДЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ МЕДІАЦІЇ: СПОСІБ ПОДОЛАННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ЧАС

O.R. ANTONOVA,

Professor, Department of Law and Social and Humanitarian Disciplines, Flight Academy, National Aviation University, Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Kropyvnytskyi, Ukraine; e-mail: elenrostan20@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6575-7915>

TRANSITIONAL JUSTICE WITH ELEMENTS OF MEDIATION: A WAY TO OVERCOME HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN WAR AND POST-WAR TIMES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Правосуддя перехідного періоду спрямоване на подолання наслідків масштабних порушень прав людини, що передбачає адміністративно-правові, судові, соціально-економічні та культурно-історичні заходи. Відповідно, для пошуку справедливих рішень необхідно віднайти механізм їх вирішення, використовуючи не лише судові, а й позасудові форми захисту. **Мета** роботи полягає у виявленні особливостей та переваг правосуддя перехідного періоду за допомогою медіації, як альтернативного (позасудового) методу вирішення спорів/конфліктів. Використані такі **методи**, як формально-юридичні, за якими визначені основними важелями правового впливу на суспільні відносини та напрями їх регулювання в юстиції перехідного періоду є правові засоби; порівняльно-правові, на основі яких виявлено спільні та відмінні риси законодавства країн, які на законодавчому рівні регулювали процес медіації; прогностичні, завдяки чому доведено переваги медіації перехідного періоду як гнучкого способу відновлення справедливості. **Результати.** Зосереджено увагу на цільових орієнтирах напрямів перехідного правосуддя, до яких належать забезпечення демократизації участі у прийнятті погоджувальних рішень; забезпечення верховенства права та зменшення кількості порушень прав людини; формальне виявлення офіційних подій минулого для запобігання злочинам у майбутньому; забезпечення відшкодування збитків; застосування примирних процедур. **Висновки.** Встановлено, що результативність правосуддя перехідного періоду залежить від зміни підходу до його застосування. Як-от, шляхом поєднання правосуддя і примирних процедур, яке за визначенням автора отримало назву "медіація перехідного періоду". Така модель має на меті допомогти суспільству перейти від масових порушень прав людини та репресій до відновлення справедливості мирними засобами та дотримання прав і свобод кожного. Проте ці відносини не мають належного законодавчого врегулювання, тому на часі розроблення та прийняття нормативно-правових актів, які стосуються організаційно-правових засад здійснення та функціонування правосуддя перехідного періоду.

Ключові слова: правовий режим воєнного стану; медіація; права і свободи людини і громадянина; верховенство права; європейська інтеграція; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Problem statement. Transitional justice is aimed at overcoming the consequences of large-scale human rights violations, which involve administrative-legal, judicial, socio-economic and cultural-historical measures. Accordingly, to find fair solutions, it is necessary to find a mechanism for solving them, using not only judicial but also extrajudicial forms of protection. The **purpose** of the work is to reveal the features and advantages of transitional justice through mediation as an alternative (out-of-court) method of resolving disputes/conflicts. The **methods** used, such as formal-legal, by which the main levers of legal influence on social relations and directions of their regulation in the justice of the transition period are legal means; comparative legal, based on which the common and distinctive features of the legislation of the countries that

regulated the mediation process at the legislative level were identified; prognostic, thanks to which the advantages of mediation of the transitional period as a flexible way of restoring justice have been proven. **Results.** The article's author focused attention on the main levers of legal influence on social relations in the justice of the transitional period and directions of their regulation. These include ensuring democratization of participation in conciliation decisions; ensuring the rule of law and reducing the number of human rights violations; formal identification of official events of the past to prevent crimes in the future; provision of compensation for damages; and application of conciliation procedures. **Conclusions.** It has been determined that the effectiveness of transitional justice depends on a change in approach to its application. For example, which, according to the author himself, did combining justice and reconciliation procedures called "mediation of the transitional period". Such a model aims to help society move from massive human rights violations and repression to restoring justice through peaceful means and respecting everyone's rights and freedoms. However, these relations do not have an appropriate legislative regulation, therefore it is time to develop and adopt normative legal acts that relate to the organizational and legal foundations of the implementation and functioning of transitional justice.

Keywords: *legal regime of martial law; mediation; human and citizen rights and freedoms; rule of law; European integration; Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*

Постановка проблеми

Традиційним визначенням правосуддя перехідного періоду прийнято вважати "комплекс процесів та механізмів, пов'язаних зі спробами суспільства подолати тяжкі наслідки масштабних порушень законності в минулому з метою забезпечити підзвітність, справедливість і примирення" [1, с.6]. Таке трактування перехідного правосуддя передбачає проведення заходів управлінсько-правового, судового, соціально-економічного та культурно-історичного характеру. Тобто, правосуддя перехідного періоду – це не лише розгляд судових справ, пов'язаних із порушенням прав і свобод людини і громадянина. Насамперед, це розв'язання конфліктів з застосуванням позасудових форм відновленої справедливості, адже саме такий підхід здатен вирішити масштабні порушення. Та чим довше триває вторгнення росії на територію України, тим віддаленішими є перспективи перехідного правосуддя. Тому винайдення справедливого рішення потрібно шукати вже зараз, застосовуючи не лише судові, а й позасудові форми захисту.

Так, з точки зору Д.Ф. Орендлічера (Orendlicher, 2007), правосуддя за жорстокі злочини не повинно бути сегментом загальної системи перехідного періоду переслідування. Воно повинно мати окремий юридично окреслений статус [2]. Л. Жуан (Joinet, 1997) визначив принципи запобігання безкарності осіб, винних у порушеннях прав людини та систематизував їх у розділи: право жертви на інформацію; право жертви на відновлення справедливості; право жертви на відшкодування нанесеної їй шкоди [3]. Х. Хайдер (Haider, 2016) уточнює, що правосуддя перехідного періоду спрямоване на усунення наслідків масштабних зловживань в минулому, що ґрунтуються на встановленні істини, кримінальному переслідуванні, відшкодуванні шкоди,

культурній інтервенції та інституційних реформах [4].

В Україні О. Антонова щодо перехідного правосуддя окреслила роль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у забезпеченні парламентського контролю за додержанням прав і свобод людини і громадянина на вищу освіту у воєнний час [5] та розкрила державно-правову природу явища "рашизму" за ознаками впливу на суспільно-культурне життя [6]; М. Сіцінська, А. Сіцінський, Н. Кравцова, С. Хаджирадієва, Ю. Баюн розглянули соціологічний вимір загроз державній безпеці України у воєнний час [7]; Н. Крестовська, Л. Романадзе – вирішення конфліктів засобами медіації як частини професійної діяльності юриста [8]; Л. Андрієвська та М. Зеленіна – співвідношення врегулювання спору за участю судді та медіатора [9].

Проте, не вирішеною є проблема застосування позасудових форм вирішення конфліктів у перехідному правосудді. Тому *метою* статті є виявлення особливостей та переваг правосуддя перехідного періоду за допомогою медіації, як альтернативного (позасудового) методу вирішення спорів/конфліктів. Її *новизна* полягає в обґрунтуванні переваг "медіації перехідного періоду" (позасудової форми віднайдення справедливості) над "суто репресивною моделлю правосуддя" (виключно судовою) у воєнний та повоєнний період. *Завданням* статті є: з'ясувати цільові орієнтири напрямів перехідного правосуддя; встановити причини відмови від суто репресивної моделі правосуддя; охарактеризувати стан законодавчого регулювання перехідного правосуддя в Україні.

Воєнні дії в Україні тривають десятий рік. Їхніми наслідками стали численні порушення основоположних прав людини, визначених Конвенцією про захист прав людини і основополож-

них свобод [10] та тисячі випадків воєнних злочинів. Так, станом на листопад 2023 року, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, від початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 510 дітей та постраждало 1,148 тис. дітей; за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, зафіксовано 9,965 тис. загиблих серед цивільного населення, 18,380 тис. мирних осіб поранено; за інформацією ЮНІСЕФ, через війну 3,3 млн дітей в Україні потребують допомоги [11]. Тому першочерговим завданням держави є відновлення цих прав і винайдення справедливих рішень. Шляхи вирішення цих завдань можуть бути різними: від застосування суворих покарань – до пошуку компромісів. На перший погляд здається, що останній підхід є кардинальним на тлі масштабних порушень прав і свобод людини і громадянина. Втім досягнення примирення у соціумі шляхом взаємних поступок сторін є конструктивним засобом перехідного правосуддя. Одним із інструментів впровадження такого підходу є медіація, як позасудова форма врегулювання спорів/конфліктів. Пріоритетність цієї форми полягає у тому, що вона адаптована до пошуку примирення в українському суспільстві не лише у післявоєнний, а й у воєнний час.

Цільові орієнтири напрямів перехідного правосуддя

Перехідне правосуддя передбачає спеціальні заходи відновлення та розвитку суспільного життя не лише у постконфліктний період, а й під час його активної фази. Вочевидь, постає необхідність у з'ясуванні цільових орієнтирів напрямів перехідного правосуддя. До таких, спираючись на численні наукові дослідження, належать:

- по-перше, забезпечення демократизації участі у примирних рішеннях. У рамках виконання цього напрямку держава створює умови для залучення громадськості до прийняття і реалізації рішень перехідного правосуддя шляхом узгодження меж участі відкритості та доступності; надання своєчасного доступу до документів, які мають значення для прийняття рішень та висновків перехідного правосуддя; забезпечення можливості відстоювати власні позиції, працювати самостійно [12];

- по-друге, забезпечення верховенства права та зменшення кількості випадків порушення прав людини. Реалізація цього напрямку можлива завдяки запровадження міжнародних стандартів правової процедури, справедливого судового та позасудового розгляду справ щодо

захисту прав людини, забезпечення індивідуальних прав жертв насилля, що впливає з ключових документів міжнародного гуманітарного права. Втім процес примирення є досить проблематичним з точки зору індивідуально-психологічних особливостей потерпілих;

- по-третє, формальне визначення офіційних подій минулого з метою недопущення насильства в майбутньому. Виконання цього напрямку є основною функцією роботи Комісії зі встановлення правди, яка збирає інформацію: про причини подій, обставини та умови, що призвели до порушень прав людини; про осіб, які стали жертвами порушення прав людини та злочинців; про хід та результати розслідування (якщо такі відбувались); про обставини смерті та/або насильницького зникнення та долю і місцезнаходження жертв. Найбільш поширені види порушень прав людини включаються до мандату цієї комісії. Та нехай комісія правди і не є судовим органом, її діяльність офіційна та спрямована на найцінніше – індивідуалізує конкретні факти порушень прав людини; відновлює гідність та достоїнство жертв [13];

- по-четверте, допомога постраждалим від злочинів, передбачених статтею 75 Римського статуту Міжнародного кримінального суду означає надання репарацій та відшкодування шкоди. Вже зараз Україна розробила механізм проміжних репарацій для постраждалих в умовах війни, які надаються державою зараз, але будуть сплачуватися росією після притягнення її до відповідальності за воєнні злочини. Такі репарації вже частково здійснюються, зокрема держава виділяє кошти на відновлення житла, критичної інфраструктури, надає фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам [14];

- по-п'яте, застосування примирних процедур. Цей напрям є що не найсуперечливим, адже термін "примирення" означає процес постконфліктного врегулювання. Тобто обидві сторони конфлікту вважаються примиреними лише у випадку, якщо їхні відносини покращені, а шкода та несправедливість минулого усунута [15].

Це далеко не весь перелік напрямів перехідного правосуддя, хоча останній є тим важелем впливу, від якого залежить реалізація перехідного правосуддя у майбутньому.

Причини відмови від суто репресивної моделі правосуддя

Якщо Україна піде лише шляхом покарання, то вряд чи потік рішень щодо воєнних злочинів та пов'язаних з ними порушень прав і свобод

українців буде неупередженим, справедливим, безстороннім. Покараними за такого підходу можуть бути не лише злочинці, а й жертви. Тому наразі час відійти від суто репресивної моделі правосуддя. До того ж, судова система має чимале навантаження стосовно розгляду, наприклад кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів.

Так, від початку повномасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань "проводило розслідування 1,887 тис. кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки нашої держави. Серед них: 1,460 тис. кримінальних проваджень за фактом державної зради (ст.111 КК України), 336 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (ст.111-1 КК України), 28 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст.111-2 КК України) та інші. Наразі, за результатами проведення досудового розслідування: 909 особам повідомлено про підозру, 483 особи оголошено в розшук, 1 тис. 107 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності, 630 обвинувальних актів направлено до суду" [16].

Враховуючи зазначену вище інформацію, важливо зрозуміти, що не лише покарання і санкції повинні забезпечувати перехідне правосуддя, а й позасудові форми та методи врегулювання конфліктів. В основі цієї інклюзивної моделі "руху від конфлікту до прийняття справедливого рішення примирення" лежить практика примирних процедур, заснована на процедурі медіації. Таке бачення має місце тому, що перехідне правосуддя – це, як і медіація, складний процес, а не універсальна формула для відтворення миру і злагоди. Скоріше, це поетапний процес, який може наблизити країну до

більш мирного і справедливого суспільства. Або, як трактує Ж. Мішина, медіація є неформальною добровільною процедурою, яка демонструє гарні результати у розв'язанні конфліктів, чим здобула позитивну репутацію в країнах, де вона активно застосовується [17].

На сьогодні поняття медіації в Україні має легальний характер. Воно закріплено у п.4 ч.1 ст.1 Закону України "Про медіацію", де медіація – це позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів, а медіатор – спеціально підготовлена нейтральна, незалежна, неупереджена фізична особа, яка проводить медіацію [18].

Після проведеного аналізу законодавства країн, які на законодавчому рівні врегулювали процес медіації (табл.), очевидним стало те, що зазначене вище визначення медіації має "збиральний характер", оскільки воно увібрало положення законодавства країн, які врегулювали процес медіації. Наприклад, у законодавстві Республіки Болгарія [19], Республіки Молдова [20] зазначено, що медіація є позасудовою процедурою, що спрямована на врегулювання широкого кола питань; процес медіації у Федеративній Республіці Німеччина чітко структурований; у Болгарському і Казахському [21] законодавстві цей процес реалізовується задля досягнення сторонами взаємоприйняттого рішення; положення законодавства Республіки Молдова, Республіки Польща, Мальти свідчать про те, що медіатор, як третя сторона, врегулює спір на конфіденційній основі, втім рішення за результатом медіації сторонами приймається самостійно [22].

Таблиця – Нормативно-правові акти країн, які на законодавчому рівні регулювали процес медіації

Нормативно-правовий документ, що врегулює процес медіації	Зміст положень, запозичених Україною (рецепція)
Закон Республіки Болгарія "Про медіацію" від 17.12.2004 р.	Визначає медіацію як добровільну та конфіденційну процедуру позасудового вирішення спору, під час якої третя особа (медіатор) допомагає сторонам у досягненні згоди
Закон Республіки Молдова "Про медіацію" від 21.08.2015 р.	Визначає медіацію як альтернативний спосіб вирішення конфлікту між сторонами за взаємною згодою за допомогою третьої особи
Закон Федеративної Республіки Німеччини "Про розвиток медіації та інших засобів позасудового вирішення спорів" від 21.07.2012 р.	Визначає медіацію як конфіденційний та структурований процес, у ході якого сторони намагаються на добровільній основі та автономно досягти взаємоприйняттого вирішення їхнього конфлікту за допомогою одного або декількох медіаторів

Продовження таблиці

Закон Республіки Казахстан "Про медіацію" від 28.01.2011 р.	Визначає медіацію як процедуру врегулювання спору (конфлікту) між сторонами за сприянням медіатора (медіаторів) задля досягнення ними взаємоприйняттого рішення, що реалізується за добровільною згодою сторін
Закон Мальти "Про медіацію" від 21.12.2004 р.	Визначає медіацію як процедуру, під час якої медіатор налагоджує переговори між сторонами задля досягнення самостійного рішення стосовно їхнього спору
Стандарти проведення медіації Республіки Польща від 26.06.2006 р.	Під медіацією розуміють добровільний та конфіденційний процес, у якому фахово підготовлена незалежна стороння особа за згодою сторін допомагає їм вирішити конфлікт

Всі прийнятні для України процедури медіації враховані в Законі України "Про медіацію" [18].

Деяко схожими положеннями до Закону України "Про медіацію" є Закон України "Про соціальний діалог" [23]. З огляду на законодавче визначення дефініції соціального діалогу, О. Петроє вбачає у ньому найвищу форму спілкування із наперед відомою метою, суб'єктами, правилами взаємодії суб'єктів та оцінкою результату їхньої комунікативної та практичної діяльності [24]. Тому соціальний діалог можна поширювати на відносини медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору), зокрема, трудового, які виникають згідно зі ст.33 Закону України "Про медіацію" [18].

Гостра необхідність в медіації пов'язана ще й з тим, що з початком повномасштабного вторгнення було пошкоджено та розкрадено російськими військовими майно 122 приміщень судів Миколаївської, Харківської, Чернігівської та Херсонської областей; приміщення Національної школи суддів України та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України [25].

Все це обмежує можливості судами здійснювати належне правосуддя. Тому на часі запровадити більш гнучкий спосіб відновлення справедливості – "медіацією перехідного періоду". Це, власне, трактування, на наш погляд, що найбільше розкриває сутність цієї процедури, час її проведення та встановлює медіаційні рамки у системі правосуддя перехідного періоду. Завдяки "медіації перехідного періоду" виникає можливість швидкого і більш реального відшкодування заподіяної шкоди жертвам воєнних злочинів, зменшується ризик повторних правопорушень та зміцнюються традиції миротворчості. Крім того, у позасудовій формі можуть врегулюватися найпоширеніші виклики суспільства у період повномасштабного вторгнення – напруження як серед тимчасово переміщених осіб, так і всередині громад, які їх приймають;

непорозуміння між громадянами, які виїхали з країни, і тими, що в ній лишилися; конфлікти між чоловіками, що служать у лавах ЗСУ і тими чоловіками, що ведуть цивільний спосіб життя; транскордонні сімейні спори та багато іншими конфліктами, пов'язаними з нестандартними умовами життя в умовах війни.

Законодавче регулювання перехідного правосуддя в Україні

Поки що спеціальних законодавчих актів, які би урегульовували відносини перехідного правосуддя, в Україні немає. Втім, якщо брати до уваги, що перехідне правосуддя має на меті подолання наслідків збройного конфлікту та гуманітарних кризових явищ, то можна ствердно говорити, що ці питання, хоча й частково, але мають місце у національному законодавстві. Серед них Закони України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", "Про військово-цивільні адміністрації", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права".

Також, на розгляд Верховної Ради України у серпні 2021 року було подано проект Закону України "Про особливості державної політики перехідного періоду" за № 5844, розроблений з метою належного законодавчого врегулювання державної політики перехідного періоду. Законопроектом також передбачено запровадження елементів перехідної юстиції, зокрема, відповідальність за правопорушення, пов'язані з тимчасовою окупацією, обмеження щодо обрання та призначення на посади громадян України, які були долучені до діяльності окупаційних сил та окупаційних адміністрацій росії. Втім у січні 2022 року Кабінет Міністрів України відкликав цей законопроект на доопрацювання [26]. Отже, знову актуальні питання перехідного періоду відкладаються на невизначений строк.

Висновки

Попри те, що війна ще триває, роботу над майбутньою системою перехідного правосуддя варто розпочинати зараз же. Завдяки завчасно підготовленим напрацюванням є змога загодя зробити її найбільш цілеспрямованою на притягнення до відповідальності винних у найтяжчих злочинах. Водночас, цей процес не повинен носити виключно репресивний характер. Він має гармонізувати особливості правосуддя і примирних процедур, що за власним визначенням отримала назву "медіація перехідного періоду". Така модель спрямована на допомогу суспільству рухатися від масових порушень прав людини і репресій – до відновлення справедливості мирним шляхом та поваги прав і свобод кожної

го. Втім ці відносини не мають належного законодавчого регулювання, тому на часі розроблення і прийняття законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на визначення організаційно-правових засад впровадження та функціонування перехідного правосуддя, механізмів його забезпечення та виявлення вразливості цього процесу.

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано з власної ініціативи та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Господство права и правосудие переходного периода в конфликтных и постконфликтных обществах: Доклад Генерального секретаря. 23.08.2004 № S/2004/616. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/31/PDF/N0439531.pdf?OpenElement> (дата звернення: 01.11.2023).
2. Diane F. Orentlicher. Settling Accounts. Revisited: Reconciling Global Norms with Local Agency. *International Journal of Transitional Justice*, 2007. Vol. 1. Issue 1. P. 10-22. <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijm010> (дата звернення: 01.11.2023).
3. Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political). Revised final report prepared by Mr. Joinet pursuant to SubCommission decision 1996/119, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1. 2 October 1997. <https://undocs.org/en/E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1> (дата звернення: 01.11.2023).
4. Haider H. (2016). Transitional justice: Topic guide. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham. <https://gsdrc.org/topic-guides/transitional-justice/> (дата звернення: 01.11.2023).
5. Антонова О. Р. Парламентський контроль за додержанням прав і свобод людини і громадянина на вищу освіту у воєнний час: роль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2023. № 5. <http://doi.org/10.32702/2307-2156.2023.5.4>
6. Антонова О. Р. Небезпека явища "рашизму" за ознаками впливу на суспільно-культурне життя: державно-правова природа. *Науковий вісник Львівської академії. Серія: Економіка, менеджмент та право: збірник наукових праць*. 2022. Вип. 7. С. 105–115. <http://doi.org/10.33251/2707-8620-2022-7-107-115>
7. Sitsinska, M., Sitsinskiy, A., Kravtsova, N., Khadzhyradieva, S., & Baiun, Y. (2021). Threats to the state security of Ukraine in the humanitarian sphere: sociological dimension. *International Journal of Electronic Security and Digital Forensics*. 2021, 13(4), pp. 373–389. <https://doi.org/10.1504/ijesdf.2021.116022>
8. Медіація у професійній діяльності юриста: підручник / за ред. Н. Крестовської, Л. Романадзе. Одеса: Екологія, 2019. 456 с.
9. Андрієвська Л. О., Зеленіна М. В. До питання співвідношення врегулювання спору за участю судді та медіації відповідно до цивільного законодавства України. *Юридичний науковий журнал*. 2019. № 3. С. 54–56.
10. Про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини): від 04.11.1950. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 01.11.2023).
11. Інформація щодо гуманітарної ситуації в Україні станом на 10-00. (28.11.2023) <https://uhrc.org.ua/наші-новини/інформація-щодо-гуманітарної-ситуац-213/> (дата звернення: 28.11.2023).
12. Участь громадськості в процесі прийняття рішень. Огляд стандартів та практик у країнах-членах Ради Європи. https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/rubrik_rekomehdation/civik_Europe_2016.pdf (дата звернення: 01.11.2023).

13. Кіщенко С. Комісія зі встановлення правди: міжнародний досвід та реалії України. К.: Фонд імені Фрідріха Еберта. Представництво в Україні, 2020. 17 с. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/17232.pdf> (дата звернення: 01.11.2023).
14. Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text (дата звернення: 01.11.2023).
15. Уварова О. Характеристика перехідного періоду. Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні: монографія / за заг. ред. А. П. Буценка, М. М. Гнатовського. Київ: РУМЕС, 2017. С. 8–12.
16. З початку повномасштабного вторгнення росії ДБР розслідує майже 1,9 тис. кримінальних проваджень щодо злочинів проти Нацбезпеки. (02.11.2023). <https://dbr.gov.ua/news/z-pochatku-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-rosii-dbr-rozslidue-majzhe-1-9-tis.-kriminalnih-provazhen-shhodo-zlochiviv-proti-nacbezpeki> (дата звернення: 02.11.2023).
17. Мішина Ж. В. Медіація як альтернативна форма вирішення спорів. *Альманах права*. 2012. Вип. 3. С. 234–238. <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/63913> (дата звернення: 01.11.2023).
18. Про медіацію: Закон України від 16.11.2021 № 1875-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text> (дата звернення: 01.11.2023).
19. Закон за медіаціята: Закон Република България 17.12.2004. <https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135496713> (дата звернення: 01.11.2023).
20. О медіації: Закон Республіки Молдова от 21.08.2015 № 137. *Monitorul Oficial*. 2015. № 224-233. Ст. 445. <https://mediation-eurasia.pro/zakonodatelstvo/zakon-respubliki-moldova-137-o-mediaci> (дата звернення: 01.11.2023).
21. О медіації: Закон Республіки Казахстан: от 28.01.2011 № 401-IV. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30927376 (дата звернення: 01.11.2023).
22. Mediation Act: Law of Malta 21st December, 2004. <https://legislation.mt/eli/cap/474/eng> (дата звернення: 01.11.2023).
23. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 № 2862-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text> (дата звернення: 01.11.2023).
24. Петроє О. М. Поняття "діалог" у термінологічній традиції зарубіжної та вітчизняної думки. *Державне управління: теорія і практика*. 2011. № 2. С. 1–10.
25. Інформація про пошкоджені приміщення внаслідок збройної агресії рф та стан їх відновлення. Аналітична довідка. https://dsa.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/dsa/analyth_dovidka_08_09_2023.pdf (дата звернення: 01.11.2023).
26. Про засади державної політики перехідного періоду: Проект Закону України від 09.08.2021 № 5844. https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72625 (дата звернення: 01.11.2023).

REFERENCES

1. *Gospodstvo prava i pravosudiye perekhodnogo perioda v konfliktnykh i postkonfliktnykh obshchestvakh* [The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies]. Doklad Generalnogo sekretarya. (23.08.2004 No. S/2004/616). <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/29/PDF/N0439529.pdf?OpenElement> (in Russ.).
2. Diane, F. (2007). Orentlicher. Settling Accounts. Revisited: Reconciling Global Norms with Local Agency. *International Journal of Transitional Justice*, 1(1), 10–22. <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijm010>
3. Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political). Revised final report prepared by Mr. Joinet pursuant to SubCommission decision 1996/119, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1. 2 October 1997. <https://undocs.org/en/E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1>
4. Haider, H. (2016). Transitional justice: Topic guide. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham. <https://gsdrc.org/topic-guides/transitional-justice/>
5. Antonova, O. R. (2023). Parlamentskyy kontrol za doderzhanniam prav i svobod lyudyny i hromadyanyna na vyshchu osvitu u voyennyi chas: rol Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny [Parliamentary control over the observance of human and citizen rights and freedoms for higher education in wartime: the role of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for human rights]. *Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok*, (5). <http://doi.org/10.32702/2307-2156.2023.5.4> (in Ukr.).
6. Antonova, O. R. (2022). Nebezpeka yavlyshcha rashyzmu za oznakamy vplyvu na suspilno-kulturne zhyttia: derzhavno-pravova pryroda [The danger of the phenomenon of racism based on the signs of influence on social and cultural life: state-legal nature]. *Naukovyi visnyk Lotnoi akademii. Seriya:*

- Ekonomika, menedzhment ta pravo: zbirnyk naukovykh prats*, (7), 105–115.
<http://doi.org/10.33251/2707-8620-2022-7-107-115> (in Ukr.).
7. Sitsinska, M., Sitsinskiy, A., Kravtsova, N., Khadzhyradieva, S., & Baiun, Y. (2021). Threats to the state security of Ukraine in the humanitarian sphere: sociological dimension. *International Journal of Electronic Security and Digital Forensics*, 13(4), 373–389. <https://doi.org/10.1504/ijesdf.2021.116022>
 8. Krestovska, N., & Romanadze, L. (Eds.). (2019). *Mediatsiya u profesiyniy diyalnosti yurysta* [Mediation in the professional activity of a lawyer]. Pidruchnyk. Odesa: Ekolohiya (in Ukr.).
 9. Andriievska, L. O., & Zielienina M. V. (2019). Do pytannia spivvidnoshennia vrehuliuvannia sporu za uchastiu suddi ta mediatsii vidpovidno do tsyvilnoho zakonodavstva Ukrainy [To the question of the relationship between settlement of the dispute with the participation of a judge and mediation in accordance with the civil legislation of Ukraine]. *Yurydychnyi naukovyi zhurnal*. (3), 54–56 (in Ukr.).
 10. *Pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod (z protokolamy)* [On the protection of human rights and fundamental freedoms (with protocols)]. *Ievropeiska konventsiiia z prav liudyny*. (04.11.1950). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (in Ukr.).
 11. *Informatsiia shchodo humanitarnoi sytuatsii v Ukraini stanom na 10-00* [Information on the humanitarian situation in Ukraine as of 10-00]. (28.11.2023). <https://uhrc.org.ua/naši-novini/informatsiia-shchodo-gumanitarnoi-sytuatsii-213/> (in Ukr.).
 12. *Uchast hromadskosti v protsesi pryiniattia rishen. Ohliad standartiv ta praktyk u krainakh-chlenakh Rady Yevropy* [Public participation in the decision-making process. Review of standards and practices in the member countries of the Council of Europe]. https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/rubrik_rekomehdation/civik_Europe_2016.pdf (in Ukr.).
 13. Kishchenko, S. (2020). *Komisiia zi vstanovlennia pravdy: mizhnarodnyi dosvid ta realii Ukrainy* [The truth commission: international experience and realities of Ukraine]. K.: Fond imeni Fridrikha Eberta. Predstavnytstvo v Ukraini. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/17232.pdf> (in Ukr.).
 14. Rymnyi Statut Mizhnarodnoho Kryminalnoho Sudu [Rome Statute of the International Criminal Court]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text (in Ukr.).
 15. Uvarova, O.; Bushchenko, A. P., & Hnatovskyy, M. M. (Eds.). (2017). *Kharakterystyka perekhidnoho periodu. Bazove doslidzhennya iz zastosuvannya pravosuddya perekhidnoho periodu v Ukraini* [Characteristics of the transition period. Basic research on the application of transitional justice in Ukraine]. Monohrafiya. Kyiv: RUMES (s. 8–12) (in Ukr.).
 16. *Z pochatku povnomasshtabnoho vtorhnennia rosii DBR rozsliduje maizhe 1,9 tys. kryminalnykh provadzen shchodo zlochyniv proty Natsbezpeky* [Since the beginning of the full-scale invasion of russia, the SBI has been investigating almost 1,900 criminal proceedings regarding crimes against National Security]. (02.11.2023). <https://dbr.gov.ua/news/z-pochatku-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-rosii-dbr-rozsliduje-maizhe-1-9-tis.-kryminalnih-provadzen-shchodo-zlochyniv-proti-nacbezpeki> (in Ukr.).
 17. Mishyna, Zh. V. (2012). Mediatsiia yak alternatyvna forma vyrishennia sporiv [Mediation as an alternative form of dispute resolution]. *Almanakh prava*, (3), 234–238. <http://dspace.nbu.gov.ua/handle/123456789/63913> (in Ukr.).
 18. *Pro mediatsiiu* [About mediation]. *Zakon Ukrainy* (16.11.2021 No. 1875-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text> (in Ukr.).
 19. Закон за медиацията: Закон Република България 17.12.2004. <https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135496713>
 20. *O mediatsii* [About mediation]. *Zakon Respubliki Moldova* (21.08.2015 No. 137). *Monitorul Oficial*, (224-233), 445. <https://mediation-eurasia.pro/zakonodatelstvo/zakon-respubliki-moldova-137-o-mediaci> (in Russ.).
 21. *O mediatsii* [About mediation]. *Zakon Respubliki Kazakhstan* (28.01.2011 No. 401-4). https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30927376 (in Russ.).
 22. Mediation Act: Law of Malta 21st December, 2004. <https://legislation.mt/eli/cap/474/eng>
 23. *Pro sotsialnyi dialoh v Ukraini* [About social dialogue in Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (23.12.2010 No. 2862-6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text> (in Ukr.).
 24. Petroie, O. M. (2011). Poniattia dialoh u terminolohichnii tradytsii zarubizhnoi ta vitchyznianoï dumky [The concept of dialogue in the terminological tradition of foreign and domestic thought]. *Derzhavne upravlinnia: teoriia i praktyka*, (2), 1–10 (in Ukr.).
 25. *Informatsiia pro poskodzheni prymishchennia vnaslidok zbroinoi ahresii rf ta stan yikh vidnovlennia* [Information about the premises damaged as a result of the armed aggression of the russian federation and the state of their restoration]. *Analitychna dovidka*. https://dsa.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/dsa/analyth_dovidka_08_09_2023.pdf (in Ukr.).

26. *Pro zasady derzhavnoi polityky perekhidnoho periodu* [About the principles of the state policy of the transition period]. Proekt Zakonu Ukrainy (09.08.2021 No. 5844).
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72625 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 77 pp. 41–49 (4).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.10403113

http://forumprava.pp.ua/files/041-049-2023-4-FP-Antonova_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_4_7.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 02.11.2023
Accepted: 29.11.2023
Published: 04.12.2023
Available online: 04.12.2023

Cite as:

Антонова, О. Р. (2023). Перехідне правосуддя з елементами медіації: спосіб подолання порушень прав людини у воєнний та повоєнний час. *Форум Права*, 77(4), 41–49.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.10403113>

Antonova, O. R. (2023). Perekhidne pravosuudya z elementamy mediatsiyi: sposob podolannya porushen prav lyudyny u voyenny ta povoyenny chas [Transitional Justice with Elements of Mediation: A Way to Overcome Human Rights Violations in War and Post-War Times]. *Forum Prava*, 77(4), 41–49.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.10403113>

UDC 341.231(410)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10114553>ZIA AKHTAR,¹

Researcher, Coventry University, Coventry, Great Britain, LLB (Lon) LLM (Lon),

Coventry University Phd candidate; e-mail: zedcassius@gmail.com;ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4772-7130>

FOREIGN ACT OF STATE DOCTRINE, ILLEGALITY AND PUBLIC POLICY

ЗІЯ АХТАР,

дослідник Університету Ковентрі, Ковентрі, Велика Британія, бакалавр права (Лондон),

магістр права (Лондон), кандидат філософських наук Університету Ковентрі;

e-mail: zedcassius@gmail.com;ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4772-7130>

ІНОЗЕМНИЙ АКТ ДЕРЖАВНОЇ ДОКТРИНИ, НЕЗАКОННОСТІ ТА ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Problem statement. If a national state fails to fulfill its obligations, seeking compensation in a foreign state can often be inaccessible through a private lawsuit. In England, the general rule is that courts do not adjudicate on: (i) executive acts of a foreign state carried out abroad; or (ii) legislative acts of a foreign state. This is the "foreign act of state" doctrine, grounded in the concept of "comity" between nations. The foreign act of state doctrine resurfaced in the case of *Law Debenture Trust Corporation plc v. Ukraine*², a dispute involving bonds worth several billion dollars issued by Ukraine to Russia. The Supreme Court ruled that this doctrine barred Russia from accessing the debt obligations it had issued, as they were issued under duress. English law followed this trajectory in cases between national states, and its public policy requires analysis to determine whether courts violated the principle of comity between states by allowing cases involving compulsion when the lawsuit is part of an agreement between two states. Therefore, the article **purpose** to examine various legal and international issues related to the act of state doctrine in English law, specifically the application of the State Immunity Act in common law courts, and its context *ratione materiae*, which encompasses financial and economic variables. The following scientific **methods** were employed: analytical – to examine the analysis of texts of laws, international treaties, court decisions, and other sources to determine the precise content of the foreign act of state doctrine and its relation to illegality and public policy; doctrinal – to explore concepts and legal doctrines applied to the foreign act of state doctrine, to elucidate its theoretical foundations, and to justify legal positions. **Results.** It has been demonstrated that the Act of State doctrine originated from considerations of international comity and extraterritorial sovereignty of other states. The judicial body emphasizes that the execution of foreign affairs is within the competence of the executive, and the courts should refrain from intervening in this matter. The principles that rendered decisions of foreign states non-reviewable were present in the early considerations of the doctrine. The 'Act of State' is the transaction process regarding the subject matter, or *ratione materiae*, and reflects the executive decision of the foreign state. The doctrine of state immunity takes precedence and was affirmed in the court's decision in "Jurisdictional Immunities of the State." The distinction between procedure and substance serves as an argument against the claim that *jus cogens* overrides state immunity. The International Court of Justice unequivocally states that a violation of such a peremptory norm of international law obliges the state to respond but does not deprive it of its right to sovereign immunity. **Conclusions.** It is determined that the decisions of English courts are influenced by the executive within the framework of public policy, and an agreement by the state or its agency must conform to the doctrine of contract illegality. Courts refrain from expanding the review of acts of state in recent judicial decisions. Recognition of governments, the grounds upon which they act, and their conduct in interstate disputes is noted. Public policy is a key factor for court decisions, considering all circumstances, including the 'one voice' principle.

Keywords: *Act of State; comity between nations; state immunity; international law; public policy; one voice principle*

¹ The author consents to the open publication of their data and the article on the Internet, including compliance with GDPR.

² [2023] UKSC 11.

Постановка проблеми. Якщо національна держава не виконує зобов'язання, відшкодування в іноземній державі часто може бути недоступним у приватному позові. В Англії загальне правило полягає в тому, що суди не виносять рішень щодо: (i) виконавчих актів іноземної держави, вивезених за кордон; або (ii) законодавчі акти іноземної держави. Це доктрина "іноземного державного акту", і вона ґрунтується на понятті "дружності" між націями. Іноземний акт державної доктрини знову виник у справі Law Debenture Trust Corporation plc проти України, у справі про облігації на суму кілька мільярдів доларів, випущені Україною Росії. Верховний суд постановив, що ця доктрина не дозволяє Росії отримати доступ до боргових зобов'язань, які вона випустила, оскільки вони були випущені під тиском. Англійське право слідувало цій траєкторії, розглядаючи справи між національними державами, і його публічна політика потребує аналізу, щоб визначити, чи не порушили суди принцип ввічливості між державами, дозволивши справи, які включають питання примусу, коли позов є частиною предмета угоди між двома державами. Тому **метою** статті є розгляд різних аспектів правових та міжнародних питань, пов'язаних із державною доктриною в англійському праві, зокрема, застосування Закону про державу в судах загального права, а його контекст є *ratione materiae*, який містить фінансові та економічні змінні. Використані наступні наукові **методи**: аналітичний – для розгляду аналізу текстів законів, міжнародних договорів, рішень суду та інших джерел для визначення точного змісту іноземного акта державної доктрини та його відношення до незаконності та публічної політики; догматичний – для розгляду понять і правових доктрин, що застосовуються до іноземного акта державної доктрини, для розкриття його теоретичних основ та обґрунтування правових позицій. **Результати.** Показано, що доктрина "Акта держави" виникла з уваги до міжнародного комітету та екстериторіального суверенітету інших держав. Судовий орган відзначає, що виконання закордонних справ є компетенцією виконавчої влади, і судам слід утримуватися від втручання в це питання. Принципи, що робили рішення закордонних держав непереглядними, були присутні в ранніх розглядах доктрини. "Акт держави" – це процес трансакції щодо предмета справи, або *ratione materiae*, і відображає виконавче рішення закордонної держави. Доктрина державного імунітету має пріоритет і була підтверджена рішенням суду "Юрисдикційні імунітети держави". Розрізнення між процедурою та сутністю слугує аргументом проти твердження, що *jus cogens* перевертає державний імунітет. Міжнародний суд юстиції однозначно стверджує, що порушення такої категоричної норми міжнародного права зобов'язує державу відповісти, але не позбавляє її права на суверенний імунітет. **Висновки.** Визначено, що рішення англійських судів визначаються виконавчою владою в рамках публічної політики, і угода держави або її агентства повинна відповідати доктрині недійсності контракту через неправомірність. Суди утримуються від розширення перегляду актів держави в останніх судових рішеннях. Зазначено визначення у визнанні урядів, підстави, на яких вони діють, та їхня поведінка у відношенні до міждержавного спору. Публічна політика – ключовий фактор для рішень суду, враховуючи всі обставини, включаючи принцип "одного голосу".

Ключові слова: державний акт; доброзичливість між націями; державний імунітет; міжнародне право; державна політика; принцип одного голосу

Problem statement

The concept of the nation state has evolved from customary international law and it proclaims the sovereignty of the state. It emerged from the various strands of nationalism and coalesced into a Westphalian state that exercised territorial integrity along with its sovereign status. The origins of this doctrine are the Peace Treaties of Westphalia and Osnabruck of 1648 which formally terminated the 'Thirty Years War' in Europe led to the beginning of a new international order of states which is the basis for the contemporary modern nation-state system that is premised on sovereignty. This modern nation state system is considered sovereign in which its acts are inviolable because it is an act of an independent state and it is non-justiciable.³ It provides

³ See Andreas Osiander, 'Sovereignty, International Relations and the Westphalian Myth', International Organ-

one of the limitations on national courts in their exercise of their jurisdiction together with the immunity of the foreign state and when there are legal proceedings by one of the states in English law they are liable for determination for legality of contract and the public policy that defers to the executive.⁴

The nation state in its present evolution went through various manifestations including Hegelian's definition of the abstract framework of the state based on the distinction between the nation-state and the nation with the former as a more durable concept. He argued that the state is the "fun-

ization 55 (2) (2001) p. 251; Anthony McGrew, 'Globalization and Global Politics' in: John Baylis, Steve Smith and Patricia Owens (eds), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (Oxford University Press 2011) p. 23.

⁴ Phillipa Webb, 'International Law and Restraints on the Exercise of Jurisdiction by National Courts of States.' In: *International Law*. 5th ed. Edited by Malcolm D. Evans, Oxford University Press, 2018, 316–348.

damental vehicle of world history”, the other concepts such as “humanity at large”, a “cosmopolitan world society” or “all sentient creation” were abstractions.⁵ Human history for Hegel is a progressive succession of spiritual principles, which actualize themselves successively in the political constitution and spiritual culture of nation states.⁶ In this formulation “international affairs are only to be understood through the relations between nation states”.⁷

The legal sovereignty has been altered by the dwindling down of the Westphalian state because of the organic state has lost its vitality due to international treaties, globalisation and instrumentation of human rights that have become the norm in international law. There needs to be reassertion of state sovereignty and the prevention of litigation in the forum courts for damages against foreign states. Once the state is forced into becoming subservient to foreign courts the state is then accountable to the supra national order and their sovereignty will be diluted.

The Act of State is the functional part of a transaction of the subject matter, or *ratione materiae*, (subject-matter jurisdiction, which refers to the court’s authority to decide over the nature of a particular case and the type of relief sought, or the extent to which a court can rule on the conduct of transactions executed by the state) and the act is attributed to the executive of the foreign state.⁸ The sovereignty of the nation state has allowed the doctrine of the act of state to come into existence, which implies that its actions cannot be challenged in the courts of another state. This rule is also considered necessary because nation states are expected to follow cordial relations based on the principle of the ‘comity of nations’ and the “first act of state case was grounded in international comity and respect for the sovereign acts of foreign States”.⁹ The court judgments that followed also invoked the doctrine as premised on the “highest concentrations of international comity and expediency”.¹⁰

⁵ Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Elements of the Philosophy of Right*, edited by Allen W. Wood, translated by H.B Nisbet, (1991) Cambridge University Press, p. 331.

⁶ *Ibid* p 344.

⁷ Andrew Vincent, *The Hegelian State in International Politics*, *Review of International Politics*, Vol 9, no 3 (1983) pp. 91-195.

⁸ See US Legal, ‘*ratione materiae*’ (2001), online: <http://definitions.USLegal.com/jurisdiction-ratione-materiae>.

⁹ SM Morrison, *Act of State and the Demise of International Comity*, *Indiana Journal of International and Comparative Law*, Vol, 1 : 311 (1995) 211-335 at 332.

¹⁰ *Oetjen v Central London Co.* 246 US 297 (1918) at

The issue of subject matter can be integrated with the legality of the transaction such as a contract and manner of its execution and if there is any possibility of illegality. This will be an arrangement arrived at under duress or any wrongful influence rendering it void and reflects the possibility that States committing alleged international law wrongs may see an impact upon their activity in foreign domestic courts on related matters. The English courts have the approach that is illegal in its domestic jurisdiction will determine the outcome of any agreement between two state parties who have their hearings in an English tribunal.

This paper considers the application of the Act of State in the common law courts and its context is the *ratione materiae* that comprises the financial and economic variables. The issue of public policy is central to this issue because this will determine whether the court has the perspective that is derived from legality of contract and external issues such as proprietary and freedom from duress. This will enable the court to make its rulings that will offer the relief by means of declaratory judgment or compensation to any of the state parties.

The road map of this paper is as follow: Part A considers the precedence of the Act of state doctrine in English law by setting out the ratio of the judgments and the comity of nations that it is meant to further as integral to customary international law; Part B will consider state immunity and the judgment in the Supreme Court case of *Law Debenture Trust Corporation plc v Ukraine* and the relations to doctrine of illegality in contract law that rendered the judgment in favour of Ukraine and to the detriment of Russia; and Part C will examine the public policy element and the one voice doctrine that enshrines the one voice doctrine by which the judiciary has to defer to the executive in rulings concerning the foreign acts of state and recognition of governments and the legitimacy of their conduct.

Therefore, the article *purpose* to examine various legal and international issues related to the act of state doctrine in English law, specifically the application of the State Immunity Act in common law courts, and its context *ratione materiae*, which encompasses financial and economic variables.

Acts of state and grounds for justiability

The context in which the doctrine of act of state has developed and is invoked needs to be appreciated when there is a challenge to an act of state in the common law courts. This can be by con-

245-256; *Ricaud v American Metal Co. Ltd* 246 US 304 (1918) at 303-304.

trusting the concept that prevails at common law from which the act of state doctrine originates. In English law, the act of state doctrine can be accurately described as being a product of the common law and is based on a denial of private rights in its application and on notions that parallel other methods of jurisdictional control and regulation in cases involving foreign states.

In *Buttes Gas & Oil Co. v. Hammer*¹¹ Lord Wilberforce stated as follows:

*But, the ultimate question what issues are capable, and what are incapable, of judicial determination must be answered in closely similar terms in whatever country they arise, depending, as they must, upon an appreciation of the nature and limits of the judicial function.*¹²

His Lordship also considered whether “it was open to allege that as ultimate question [of] what issues are capable ... of judicial determination must be answered in closely similar terms in whatever country they arise ... When the judicial approach to an identical problem between the same parties has been spelt out with such articulation in a country, one not only so closely akin to ours in legal approach, the fabric of whose legal doctrine in this area is so closely interwoven with ours ... spelt out moreover in convincing language and reasoning, we should be unwise not to take benefit of it”.¹³

This principle has been contextualised within public policy and in *Kuwait Airways Corp. v Iraqi Airways Co. (Nos 4 & 5)*¹⁴ the House of Lords identified three separate issues arising when English courts are called upon to adjudicate what might otherwise be a wrong and are offered foreign legislative or executive. Lord Hope stated: *There is no doubt as to the general effect of the rule which is known as the act of state rule. It applies to the legislative or other governmental acts of a recognised foreign state or government within the limits of its own territory. The English courts will not adjudicate upon, or call into question, any such acts. They may be pleaded and relied upon by way of defence in this jurisdiction without being subjected to that kind of judicial scrutiny.*¹⁵

Lord Hope stated further that this did “not provide an absolute rule and it was subject to an exception based on public policy”. This is effective “if the foreign legislation constitutes so grave an infringement of human rights that the courts of this

country ought to refuse to recognise the legislation as a law at all”.¹⁶ The public policy exception was to be “very narrowly construed and that the only exception which the courts accepted was based on human rights”.¹⁷

The principle of non-justiciability has been extended to the standard of proof to be satisfied by a party which asserts that justice has not been done in a foreign jurisdiction. This aspect of the act of state doctrine has been refined by common law and statute in the UK and is increasingly determined by its limitations, rather than by providing the state with a discretion as to when an exception will be allowed. Whereas *Buttes* involved issues concerning several foreign states, the political question doctrine developed as a reaction to both internal and external circumstances. This is the reasoning that underlies the wider application of the political question doctrine in relation to the concept of non-justiciability.

The acceptance of the doctrine of the act of state rule and the need to ensure that it was not undermined was integral to the public policy argument that has only been engaged in relation to grave infringements of fundamental human rights and in the absence of a breach of international legal norms, and the common feature of which is that conduct is accepted as binding by all states. However, it is necessary to note the very confined nature of the rights concerned and the rule is that an act of state is governmental – as opposed to private or commercial – and depends on ‘its juridical character not its purpose or underlying motive or legality’.¹⁸

In *Yukos Capital Sarl v OJSC Rosneft Oil Company (No 2)*¹⁹ the Court of Appeal ruled that the foreign Acts of State in issue must lie at the heart of the case and must not be ‘merely ancillary or collateral aspersion’.²⁰ LJ Rix ruled ‘that the exception where English public policy is concerned ... has not as yet recognised expropriation without compensation as having been outlawed by clearly established international norms’.²¹ The only example of a case where a court in England has decided otherwise is *Kuwait Airways Corp v Iraqi Airways Co (Nos 4 and 5)* when an expropriatory decree

¹¹ (No.3) [1982] A.C. 888.

¹² P. 937.

¹³ P. 938.

¹⁴ [2002] UKHL 19.

¹⁵ At 135.

¹⁶ At 137.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Lord Goff at 1160. Also see *Benkharbouche v Embassy of the Republic of Sudan* [2017] UKSC 62; [2019] AC 777 per Lord Sumption at para 8.

¹⁹ [2012] EWCA Civ 855; [2014] QB 458.

²⁰ Para 109.

²¹ Para 72.

made by the Iraqi government of Kuwait's assets was not recognised by the UK authorities.²²

There are exceptions to non-justiciability in common law courts, such as when an action comes within the *Kirkpatrick Exception* that was set out in a case tried in the US when the claim as formulated involved a direct attack on the lawfulness and validity of state's actions in litigation.²³ In England, the doctrine of the 'act of state' is based on judicial restraint rather than constitutional competence of the courts. The case for application of the doctrine is subject to close scrutiny and it has been qualified by decisions in the courts which have recognised that non justiciability is not an absolute principle. It is circumvented by the common law process based on legal precedents developed by the courts. This has narrowed the doctrine of the act of state and much is owed to the judicial review powers of the courts.

In *Belhaj & Anor v Straw & Ors (Belhaj)*²⁴, the officials of the UK who were complicit in torture of foreign countries jurisdiction and not otherwise entitled to immunity, should have been prosecuted because there was a compelling public interest in the investigation of the grave allegations against them, and the applicable principles of both international law and English law had to be applied.⁵⁵ The second ground for precluding jurisdiction had to be overcome was the 'territorial' limitation which might apply in cases that more closely engage questions of judicial competence, for example, in connection with the transactions between states.⁵⁷

The Court of Appeal held that the increasing role of international law in the protection of the individual includes the regulation of human rights by international law, a system of which individuals are rightly considered to be subjects. There has to be a corresponding transfer in international public policy

²² Ibid.

²³ The doctrine of the Act of State does not apply if the government or its officials carried out actions that was illegal under its national law. In: *Kirkpatrick & Co. v Environmental Tectonics Corp.*, 493 US 400 (1990), the Supreme Court held that the act of state doctrine did not apply to prevent litigation against Nigerian officials who were alleged to have taken bribes in violation of Nigerian law. The doctrine is 'not a rule of abstention which prohibits courts from deciding properly presented cases or controversies simply because the Executive's conduct of foreign relations may be adversely affected; it is a rule of decision which requires that, in the process of deciding, the acts of foreign sovereigns taken within their own jurisdictions be deemed valid'. Justice Scalia, 404-410.

²⁴ *Belhaj & Anor v Straw & Ors* [2014] EWCA Civ 1394.

when grave human rights abuses have occurred. This means that

"so far as unlawful rendition is concerned, this in addition to the international prohibition of torture must occupy a position high in the scale of grave violations of human rights and international law, involving as it does arbitrary deprivation of liberty and enforced disappearance".⁵⁴

The Supreme Court affirmed the liability of the UK and held that state immunity was not applicable in this case.²⁵ The Court set out three rules that were fundamental which were as follows: *"The first rule is that the courts of this country will recognise, and will not question, the effect of a foreign state's legislation or other laws in relation to any acts which take place or take effect within the territory of that state."*²⁶ *The second rule is that the courts of this country will recognise, and will not question, the effect of an act of a foreign state's executive in relation to any acts which take place or take effect within the territory of that state."*²⁷ *The third rule has more than one component, but each component involves issues which are inappropriate for the courts of the United Kingdom to resolve because they involve a challenge to the lawfulness of the act of a foreign state which is of such a nature that a municipal judge cannot or ought not rule on it"*.²⁸

Lord Sumption affirmed the "territoriality principle" by which the act of state doctrine was to be held to apply to the executive actions of foreign states which will be given recognition by the UK in its jurisdiction.²⁹ The Kirkpatrick test was favoured by Lord Sumption who ruled it as being conceptually narrower than that favoured by Rix LJ in *Yukos v OJSC* and more likely to lead to judicial review.²⁰

It is important to note that the Court confirmed that the act of state doctrine is subject to a geographical limitation; it is generally applicable only to the activities of a third state within its own jurisdiction. This meant that the actions of a foreign government could not affect the role of the domestic court in this matter. However, there was a broad policy exception to the rule that operates in claims with its basis in international human rights law.

The ruling distinguished between the narrow class of claims which may prohibit a court's jurisdiction, based on judicial competence (as in *Buttes v Gas & Oil Co. v Hammer (No 3) Buttes*) and the wider rule of law, based on judicial restraint, *"which*

²⁵ [2017] UKSC 19.

²⁶ Lord Neuberger at Para 121.

²⁷ Ibid Para 122.

²⁸ Ibid Para 123.

²⁹ Para 234.

may result in a refusal by the English courts to permit the vindication of rights in certain situations in which the validity or legality of certain acts of foreign states and their agents are directly challenged".⁴⁸ However, it is questionable where the location of the activity could not be precisely determined and where different elements of the transactions took place. The allegations in *Belhaj* concerned the actions of officials of one state towards nationals of other states, which prevented the identification of the exact party that was responsible for the commission of the acts.

In *Khan v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs*³⁰ the applicant had intended to bring judicial review proceedings in respect of the conveyance of intelligence by the UK's Government Communications Headquarters (GCHQ) to the CIA, which was subsequently used in unmanned aerial vehicle (UMAV) strikes in Pakistan which had killed his relative. The applicant for judicial review had sought a declaration that a UK national responsible for the drone strike in Pakistan was not entitled to rely on the defence of combatant's state immunity. The implication was that a GCHQ officer or other Crown servant in the UK might have committed an offence under Subsections 44–46 of the UKSIA when communicating logistical information to an agent of the US government for use in drone attacks in Pakistan.

The Court of Appeal refused his application and stated that if this was accepted then a British national operating an UMAV in Pakistan would be found guilty of murder, the US government would consider the finding as a condemnation of them and their defence policy.³¹ That would be contrary to established principles regarding the sovereign acts of foreign states and infringe the act of state doctrine. *Moses LJ* accepted that if a domestic right or obligation can only be accepted by consideration of the actions of other states under international law, the court may be compelled to undertake that task. However, he identified an 'important caveat', namely that identifying a right should involve consideration of:

*"what exercise of the right would entail. Thus, the restraint traditionally shown by the courts in ruling on what has been called high policy – peace and war, the making of treaties, the conduct of foreign relations – does tend to militate against the existence of the right."*³²

³⁰ [2014] EWCA Civ 24.

³¹ At 132.

³² *Ibid.*, [23].

The jurisprudential origins of the Act of State doctrine is the notion of comity of nations and respect for the territorial sovereignty of other states. The underlying concern of the judiciary was that it remained the province of the executive to conduct a state's foreign affairs and that the courts should not involve itself or undermine the conduct of such affairs. It was these principles that were also in existence in the early judicial considerations of the doctrine that made decisions of the foreign states non-reviewable. The 'Act of State' is the process of transaction for the subject matter, or *ratione materiae*, and the act is the executive decision of the foreign state.

The courts are precluded from interfering in the performance of these obligations and this has had the effect of an absolute rule. This is a concept that is derived from common law jurisprudence, with no direct parallel in civil law countries, and its scope and the rationale has varied over the duration of its application. The long-standing arguments about the impact of the Act of State doctrine are best understood in context, and although used to preclude the jurisdiction of domestic judges, the doctrine has not been created by statute, nor required by the international legal framework. The doctrine has evolved in parallel and distinct from the law on state immunity.

State Immunity and jurisdictional waiver

The application of State immunity is grounded in a variety of circumstances which could define a constitutional 'rule' or 'standard' of political restraint by the judiciary and in UK constitutional law, 'an act of the Executive is a matter of policy carried out in the course of its transactions with another state, including its relations with the subjects of that state, unless they are temporarily within the allegiance of the Crown.'³³

The UK State Immunity Act 1978 states in Section 1 "A State is immune from the jurisdiction of the courts of the United Kingdom except as provided in the following provisions of this Part of this Act. (2) A court shall give effect to the immunity conferred by this section even though the State does not appear in the proceedings in question".

The essence of state immunity lies behind the more general principle that the domestic courts will not adjudicate upon the transactions of foreign states. The doctrine of state immunity has been recognised principle in customary international law

³³ ECS Wade, 'Act of State in English Law: Its Relations with International Law' (1934) 15(98) *British Yearbook of International Law* 103.

and there is an obligation upon states which generally proceeds on the basis that there is a duty binding on the other states to respect and give effect to that immunity. This relates to the immunity that “the foreign state is entitled to assert its jurisdictional immunity in respect of proceedings relating to acts of the foreign state official performed in the service of the foreign state”.³⁴ This concerns the acts proscribed by international norms directed to the conduct of individuals cannot be characterised as acts in the service of the foreign state”.³⁵

State immunity derives from the Act of State doctrine and is founded on the principle of the sovereign equality of states. Article 2, Paragraph 1 of the Charter of the United Nations signed on 26 June 1945 underpins this formulation as one of the fundamental principles of the international legal order. According to the UK’s constitutional conventions an act of the Executive is a matter of policy carried out in the course of its deliberations with another state, including its relations with the subjects of that state, unless they are transitionally within the remit of the Crown. There is a growth of “multilateral organisations and international standards” that began “regulating conduct between states and as state agencies became mutually interdependent”, their heightened role in the increasing number of international transactions became more recognised. This has caused more claims being pursued in the courts that brought into sharp focus the “international conduct” and “interstate litigation” which increased, giving courts the opportunity to engage with private causes of action and international conventions and rights under treaty law.³⁶

The application of State immunity is grounded in a variety of circumstances which could define a constitutional ‘rule’ or ‘standard’ of political restraint by the judiciary and in UK constitutional law, ‘an act of the Executive is a matter of policy carried out in the course of its transactions with another state, including its relations with the subjects of that state, unless they are temporarily within the allegiance of the Crown.’³⁷ The exceptions to state immunity are

³⁴ State Immunity for the Acts of State Officials, British Yearbook of International Law, Vol 82, 1 (2012) pages 281-348.

³⁵ Ibid.

³⁶ This has led to a restrictive theory of state immunity enacted in the State Immunity Act (UKSIA) in 1978, which was followed by Canada and Australia who promulgated their own Foreign State Immunity Acts in 1982 and 1985, respectively.

³⁷ ECS Wade, ‘Act of State in English Law: Its Rela-

based on considerations such as the breach of *jus cogens* norms. These peremptory norms are from which no derogation is permitted under international law.

The Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, provides in Article 53 that a treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with the peremptory norm of general international law. The *jus cogens* norms have been defined as “positive rules of international law”.³⁸ The effects are far reaching partly because of ‘the power and potential invested in the *jus cogens* concept, and partly because of the intricate structure typical of legal norms’.³⁹ This chain of laws that derive from the *jus cogens* concept has the potential to continue indefinitely in the domain of peremptory international laws as a logical aftermath of its important subject matter.⁴⁰

The peremptory norms impose substantial constraints on states for the protection of values deemed important to the international community. As stated by the International Law Commission ‘[a] feature common to [*jus cogens* norms], or to a great many of them, evidently is that they involve not only legal rules but considerations of morals and of international good order’.⁴¹ Ian Brownlie states that the concept of *jus cogens* is subject to the development of new norms that regulate the conduct between the nation-states.⁴² Moreover, he states that ‘more authority exists for the category of *jus cogens* than exists for its particular content’.⁴³

tions with International Law’ (1934) 15(98) British Yearbook of International Law 103.

³⁸ See United Nations, Statute of the International Court of Justice, 18 April 1946, online: <<http://www.icj-cij.org/documents/?p1=4&p2=2>>.

³⁹ Ulf Lindenfalk, ‘The Effect of Jus Cogens Norms: Whoever Opened Pandora’s Box, Did You Ever Think About the Consequences?’ (2007) 18(5) European Journal of International Law 853.

⁴⁰ Some are described in writings. See Lauri Hannikainen, Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law (Finnish Lawyers Publishing Company, 1988); Jean Allain, ‘The Jus Cogens Nature of Non-refoulement’ (2001) 13(4) International Journal of Refugee Law 533; Robert Araujo, ‘Anti-Personnel Mines and Peremptory International Law: Argument and Catalyst’ (1997) 30 Vanderbilt Journal of Transnational Law 1; Erika de Wet, ‘The Prohibition of Torture as an International Norm of Jus Cogens and Its Implications for National and Customary Law’ (2004) 15(1) European Journal of International Law 97.

⁴¹ General Documents; A/CN.4/117, Report of the International Law Commission covering the work of its Tenth Session, 28 April–4 July 1958.

⁴² James Crawford, Brownlie’s Principles of International Law (Oxford University Press, 2012) 513.

⁴³ Ibid, 514–515.

The presence of *jus cogens* has also been invoked in proceedings before international judicial tribunals including the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda,⁴⁴ the Special Tribunal for Lebanon,⁴⁵ the Special Court for Sierra Leone,⁴⁶ the Inter-American and European Courts for Human Rights,⁴⁷ the Court of Justice of the European Union,⁴⁸ and numerous arbitration tribunals.⁴⁹ This has even permeated the rulings of the International Court of Justice, which had not received this concept in its jurisprudence, but has now adopted its reasoning with arguments of *jus cogens*, and has expressly accepted the concept's relevance.⁵⁰

⁴⁴ For the jurisprudence of the ICTY, see e.g. *Prosecutor v Kupreškić*, Judgment of 14 January 2000, paras 519–20; *Prosecutor v Kunarac and others*, Judgment of 22 February 2001, para 466; *Prosecutor v Furundžija*, Judgment of 10 December 1998, paras 153–54. For the jurisprudence of the ICTR, see e.g. *Prosecutor v Kayishema and Ruzindana*, Judgment of 21 May 1999, para 88.

⁴⁵ See e.g. *Prosecutor v El Sayed*, Order of 15 April 2009, para 29; *Prosecutor v Ayyash*, Decision of the Defence Appeals, 20 October 2012, para 68.

⁴⁶ See e.g. *Prosecutor v Gbao*, Appeals Chamber, Decision on Preliminary Motion, 25 May 2004, paras 9–10; *Prosecutor v Morris Kallon and Brima Bazzy Kamara*, Decision on Challenge to Jurisdiction, 13 March 2004, paras 60, 66–71.

⁴⁷ For the jurisprudence of the European Court, see e.g. *Al-Adsani v UK*, Judgment of 21 November 2001, paras 60–7; *Othman (Abu Qatada) v UK*, Judgment of 17 January 2012, para 266; *Jones and Others v UK*, Judgment of 14 January 2014, para 198; *Nait-Liman v Switzerland*, Judgment of 15 March 2018, para 129.

⁴⁸ See e.g. *Kadi and Al-Barakaat International Foundation v Council and Commission of the European Union*, Judgment of 3 September 2008, paras 280, 287.

⁴⁹ See e.g. *Delimitation of Maritime Boundary between Guinea-Bissau and Senegal*, Award of 31 July 1989, UNRIAA, Vol 20, para 44; *Methanex v United States*, Final Award of the Tribunal on Jurisdiction and Merits, 3 August 2005, ILM, Vol 44, Part IV, Ch C, para 24; *EDF v Argentina*, Award of 11 June 2012, available at: https://arbitrationlaw.com/sites/default/files/free_pdfs/edf_international_v_argentina_award_jun_11_2012.pdf para 909.

⁵⁰ See e.g. *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v Serbia)*, Merits, Judgment of 3 February 2015, paras 87–8; *Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v Senegal)*, Judgment of 20 July 2012, para 99; *Jurisdictional Immunities of the State (Germany v Italy; Greece intervening)*, Judgment of 3 February 2012, paras 92–7; *Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo*, Advisory Opinion of 22 July 2010, para 81; *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the*

jus cogen norms are rules of “customary law which cannot be set aside by treaty or acquiescence but only by the formulation of a subsequent customary rule of contrary effect.” They are subject to being “formed and reformed by the actual practice of states”.⁵¹ As a consequence a principle that is claimed to be *jus cogens* can be found in treaties or scholarly writings of jurists which serve as *opinio juris* of the courts.⁵²

In the *Jurisdictional Immunities (Germany v. Italy)*⁵³ the International Court of Justice (ICJ) ruled that the doctrine of state immunity rested on the jurisdictional immunities of states and their officials under international law, and not on principles governing the legal effect of foreign official acts in the domestic jurisdiction. The jurisdictional immunity of states is not absolute...” and that “...in cases of crimes under international law, the jurisdictional immunity of States should be set aside.”⁵⁴

As between Italy and Germany, this right was derived from customary international law in the absence of a treaty to that effect and based on its analysis of State practice and *opinio juris*, the ICJ held that, “...practice shows that, whether in claiming immunity for themselves or according it to others, States generally proceed on the basis that there is a right to immunity under international law, together with a corresponding obligation on the part of other States to respect and give effect to that immunity”.⁵⁵ The Court also defined the relationship between jurisdictional immunity and the

Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro), Merits, Judgment of 26 February 2007, para 161; *Armed Activities on the Territory of the Congo, New Application (Democratic Republic of Congo v Rwanda)*, Jurisdiction and admissibility, Judgment of 3 February 2006, para 64.

⁵¹ Lee A Casey and David B Rivkin, *International Law and the Nation State at the UN: A Guide for US Policymakers* (2006) online: www.heritage.org/research/reports/2006/08/international-law-and-the-nationstate-at-the-un-a-guide-for-us-policymakers.

⁵² Some are described in writings. See Lauri Hannikainen, *Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law* (Finnish Lawyers Publishing Company, 1988); Jean Allain, ‘The Jus Cogens Nature of Non-refoulement’ (2001) 13(4) *International Journal of Refugee Law* 533; Robert Araujo, ‘Anti-Personnel Mines and Peremptory International Law: Argument and Catalyst’ (1997) 30 *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 1; Erika de Wet, ‘The Prohibition of Torture as an International Norm of Jus Cogens and Its Implications for National and Customary Law’ (2004) 15(1) *European Journal of International Law* 97.

⁵³ *Ibid* 27–29.

⁵⁴ *Ibid*.

⁵⁵ *Ibid*. at 57.

territorial sovereignty of the forum State by stating that:

*This principle [of State immunity] has to be viewed together with the principle that each State possesses sovereignty over its own territory and that there flows from that sovereignty the jurisdiction of the State over events and persons within that territory. Exceptions to the immunity of the State represent a departure from the principle of sovereign equality. Immunity may [also] represent a departure from the principle of territorial sovereignty and the jurisdiction which flows from it.*⁵⁶

The Court made its decision on the basis of the European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes 1961. Article 27(a) of the Convention states that the Convention did not apply to “disputes relating to facts or situations prior to the entry into force of this Convention as between the parties to the dispute”. The Court held that the subject matter of the dispute – the crimes for which reparations are sought – occurred during between 1943 and 1945. However, the “...facts or situations” which have given rise to the (present) dispute before the Court are constituted by Italian judicial decisions that denied Germany the jurisdictional immunity... and by measures of constraint applied to property belonging to Germany.”⁵⁷

The ICJ noted that while the territorial tort exception had “originated in cases concerning road traffic accidents and other 'insurable risks' national legislation codifying the exception was written in more general terms”.⁵⁸ This implies that the private causes of action are strictly limited and that there has to be specific legislation in the form of an exception under the state immunity acts before an action could be brought for damages for civil injury. This issue is of particular concern when there is a breach of *jus cogens* norms that are by themselves inviolable but in court's judgement the state immunity will apply where there are issues such the territoriality principle in the dispute and that will take precedence.

The courts have not intervened in actions that are necessary when a right is invoked against the state in a private right of action until recently. The impact on the ability of the litigants to override this process and be able to sue in the jurisdiction of the forum court is the main challenge. It should be noted that the decision on state immunity does not exclude the possibility that domestic courts will re-

fer to international law when determining legal obligations of foreign governments under their own rules. The same considerations apply to when the courts are asked to rule on matters of foreign dispute in which concepts deriving from both civil and criminal responsibility are in issue between states under both international and domestic law.

In *Law Debenture Trust Corporation plc v Ukraine*⁵⁹, the government of Ukraine represented by its Minister of Finance faced litigation from a Russian party in a dispute related to the latter issuing them Eurobonds with a nominal value of US \$3 billion and carrying interest of 5 % per annum. The terms and conditions 'Notes' were constituted by a trust deed governed by English law, to which the parties were the Trustee and Ukraine. The sole subscriber of the Notes was Russia, which has retained the Notes since their issue.

In the period 2014 and 2015, Ukraine made three payments under the Notes in the full amount of interest in each instance, amounting to US \$230 million. The Ukraine authorities did not pay the principal amount or the last instalment of interest when the Notes matured in December 2015 and in On 17 February 2016, the Trustee initiated proceedings against Ukraine in the High Court, claiming approximately US \$3 billion plus interests and legal costs. The defence for non payment was duress which it alleged made them voidable for duress because Ukraine alleged Russia applied unlawful force during the preliminary stages of the transaction. It also alleged that the Trustee's claim was that it “lacked capacity and to enter into the transaction and it could rely on the doctrine of countermeasures to not to make payment under the contract”.⁶⁰

The trustee argued that the act of state prevented the English court was bound by the doctrine of the act of state. The Trustee raised the issue that this was not a breach of *jus cogens* and the “existence of a clearly established breach of international law can give rise to an exception to that doctrine, but submitted that those cases concern conduct that has been uniformly condemned by the international community and acknowledged by both parties to the proceedings, so as not to be in dispute at all”.⁶¹ In the trustees submission there was no parallel between the present case and see *Oppenheimer v Cattermole* [1976] AC 249 and *Kuwait Airways Corpn v Iraqi Airways Co (Nos 4*

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid at 49.

⁵⁸ Ibid at 55–56.

⁵⁹ [2023] UKSC 11.

⁶⁰ Para 16.

⁶¹ Para 127.

and 5) [2002] UKHL 19; [2002] 2 AC 883 (“*Kuwait Airways*”).⁶²

The Court ruled that that the third principle in the Belhaj ruling applied

in this case, “to *issues which are inappropriate for the courts of the United Kingdom to resolve because they involve a challenge to the lawfulness of the act of a foreign state* which is of such a nature that a municipal judge cannot or ought not rule on it”(emphasis added). ie “the courts of this country will not, as a matter of judicial policy, determine *the legality of acts of a foreign government* in the conduct of foreign affairs” (emphasis added).⁶³

Lord Neuberger stated the third rule in Belhaj as comprising as no “*more than one component, but each component involves issues which are inappropriate for the courts of the United Kingdom to resolve because they involve a challenge to the lawfulness of the act of a foreign state which is of such a nature that a municipal judge cannot or ought not rule on it*”.⁶⁴

Lord Reed stated further “*The act of state doctrine does not apply ... simply by reason of the fact that the subject matter may incidentally disclose that a state has acted unlawfully. It applies only once such acts are classified as acts of state, an English court regards them as being done on the plane of international law, and their lawfulness can be judged only by that law. It is not for an English domestic court to apply international law to the relations between states, since it cannot give rise to private rights or obligations. Nor may it subject the sovereign acts of a foreign state to its own rules of municipal law or (by the same token) to the municipal law of a third country*”.⁶⁵

His Lordship held that the act of state doctrine applied to Ukraine, because it was recognised “as a sovereign state” by the UK and that it did not lack “capacity to enter into and perform a contract, irrespective of the provisions of its own domestic constitution and laws”. This “capacity derives from the UK government’s recognition of the state, not from Ukraine’s internal law”.⁶⁶ This statement was subject to an important qualification, which Lord Sumpton in Belhaj “the general rule “that the English courts will not adjudicate on *the lawfulness of the extraterritorial acts of foreign states in their dealings with other states or the subjects of other*

states” (emphasis added). (Para 234).⁶⁷

Their Lordships held that they agreed that the Act of state doctrine precluded the argument that the acts of Russia on which Ukraine relied were “acts of high policy... in the sphere of international relations”, within the scope of the third rule, the court held that Ukraine could rely on the “public policy exception”, as explained by Lord Neuberger in Belhaj and exemplified by cases such as *Kuwait Airways Corp v Iraqi Airways Co (Nos 4 and 5)* [2002] 2 AC 883. (Para 181).⁶⁸

The Supreme Court sidestepped the potentially difficult legal question of whether the alleged unlawfulness of Russia’s acts in this regard were justiciable by English domestic courts by reason of this being a question of international law. The Supreme Court concluded it did not need to investigate whether the acts were unlawful under international law; rather, it had to determine whether the facts were such as to constitute duress under English law. Based on that calculation the Court accepted the “*public policy defence of duress applied*” in this case and as “*far as based on the threats of the use of physical violence towards Ukraine’s armed forces and civilians, and the threats of damage to, or destruction of, Ukrainian property*” are concerned they were against the public policy of the UK.⁶⁹

Public policy and One Voice principle

The English courts as stated in the *Ukraine v Russia* case have a public policy element in their judgments which is based on considerations of the existing precedence and general conditions. The international legal instruments also point to the existence of public policy and the principles is set in the documentary text.⁷⁰ In court rulings the issue of public policy is diffuse and consists of three different but integrated parts which are “*public interest, public morality, and public security. The public interest category views the private arrangement of citizens as equal to public interest and public policy and the court tries to strike a balance between the two*”.⁷¹ In this evaluation the “majority of cases

⁶⁷ Para 189.

⁶⁸ Para 213.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ The brief survey of the U.N. Treaty database indicates that the phrase “public policy” has been inserted in more than 1,600 international instruments. Treaty Database Search, UNITED NATIONS, <https://treaties.un.org/follow/AdvanceSearch> hyperlink; follow link “Full-text Search”; type “public policy” in search bar; change search criteria to “exact”).

⁷¹ Farshad Ghodoosi, The Concept of Public Policy in

⁶² Ibid.

⁶³ Para 129.

⁶⁴ [2017] UKSC 19, Para 123.

⁶⁵ [2023] UKSC 11, Para 186

⁶⁶ Para 188.

come under the public interest category, which are “for less court engagement and a balancing approach. The public security category aims to protect citizens from outside threats that might endanger their well-being and consequently eliminate the public sphere”.⁷²

In the cases that come before the common law courts or tribunals the adjudicators opinions on public policy “have oscillated between a moralistic account – e.g., analyzing it based on “basic notions of morality and justice”⁷³ and a “rigid positivistic interpretation that subjugates the doctrine only to ‘laws and precedents’”.⁷⁴ The emergence of modern contract law has made the doctrine of public policy into a crucial element and it is determined as void for illegality.⁷⁵ The element that has most distinguished the contract law is “centred on the fairness of the bargain. Afterwards the focus shifted to the will theory of contract law and less so on the very fairness of the bargain”.⁷⁶ In its formative stages the doctrine of public policy was set out in the English courts on the principle of declaring the restraint of trade contracts as against the public policy.⁷⁷

The doctrine changed from immorality or illegality but public policy considerations evolved and

Law: Revisiting the Role of the Public Policy Doctrine in the Enforcement of Private Legal Arrangements, 94 Neb. L. Rev. 685 (2015).

⁷² Ibid.

⁷³ See, e.g., *Parsons & Whitmore Overseas v. Societe Generale De L'industrie Du Papier*, 508 F.2d 969, 974 (2d Cir. 1974); *Waterside Ocean Navigation Co., Inc. v. Int'l Navigation Ltd.*, 737 F.2d 150, 153 (2d Cir. 1984); *Belize Soc. Dev. Ltd. v. Gov't of Belize*, 5 F. Supp. 3d 25, 42 (D.D.C. 2013); *Yukos Capital S.A.R.L. v. OAO Samaraneftgaz*, 963 F. Supp. 2d 289, 297 (S.D.N.Y. 2013).

⁷⁴ David Adam Friedman, *Bringing Order to Contracts Against Public Policy*, 39 FLA. ST. U. L. REV. 563, 612 (2012) (showing that the public policy defence is less likely to succeed if it is not linked to a statute or regulation).

⁷⁵ *Patel v Mirza* [2016] UKSC 42.

⁷⁶ Morton J. Hortwitz, *The Historical Foundation of Modern Contract Law*, 87 HARV. L. REV. 917, 917–19 (1974). 33. Id.; see also THOMAS CUNNINGHAM, *THE LAW OF SIMONY* 52 (1784) (discussing *The Bishop of London v. Fytche*, in which the House of Lords held that resignation bonds were illegal under the law of simony); *Fletcher v. Lord Sondes* [1826] 3 Bing. 501, 590 (U.K.); *Rex v. Waddington* [1800] 1 East 143 (Eng.) (providing an account of the historical development of contracts held unenforceable due to illegal terms).

⁷⁷ *Lord Macclesfield in Mitchel v. Reynolds* 24 Eng. Rep. 347 (Q.B.); invalidated a contract that would result in restraint of trade: “[T]o obtain the sole exercise of any known trade throughout England, is a complete monopoly, and against the policy of law.” at 349.

shared communal values for its justification and substance came to the fore. The legislative bodies were to decide public policy and the view that was “conceptualised of public policy as only guide for ascertaining the object and purpose of statutes, whenever the opposite side viewed it as an abstract legal standard independent of time and circumstances”.⁷⁸ The contracts that are void for illegality have their basis the *dolus malus* of the parties which can be stated to be against the “the public utility.⁷⁹ Historically, in the common law illegality was a general category to public policy, contracts and commit crimes and other categories.⁸⁰ There were 3 contracts that were deemed to be against public policy “(i) contracts that ousted jurisdiction of the court (ii) contracts that tended to prejudice the status of marriage, and (iii) contracts that restrained trade”.⁸¹

In order to declare the contracts as illegal the decision has to be grounded in public policy, however, it introduces into the judicial process an element of different characteristics than the other grounds. These contracts are regarded as ‘Ex turpi causa non oritur action’ and academic opinion has held that this doctrine is based on the “principle of judicial legislation or interpretation founded in the current needs of the community”.⁸² However, in a common law legal system encouraging judicial review the determination of public policy is considered as based on a statutory interpretation and the judge’s reasoning is based on “elucidating non-legal materials”.⁸³

The concept of public policy as elucidated by the Supreme Court judges in the *Ukraine v Russia* can be interpreted as distinguishing the “Judicial public policy and legislature policies serve inherently distinct functions; the former revolves disputes at micro level, whereas the latter aims to set broader policies”.⁸⁴ This is because the public policies enacted by legislative branch and enforced by

⁷⁸ W.S.W. Knight, *Public Policy in English law*, 38 LQR 207 (1922) ; H Percy, *Public policy in English common law*, 42 *Harvard Law Review*; Also see James D Hopkins, *Public Policy and the Formation of the Rule*, 37 *Brook Law Review* 323, 323 (1970).

⁷⁹ P. 209.

⁸⁰ *The Cause of Action in Assumpsit*, 510 (1987) 510.

⁸¹ MD Furnston, *Cheshire and Fifoot, Furnston's Law of Contract* 470, 15 ed. (2007).

⁸² At 92.

⁸³ In *Morris R. Cohen & Felix S Cohen, Readings in Jurisprudence and Legal Philosophy*. 187 (1951).

⁸⁴ Daniel A Faber & Philip P. Frickley, *In the shadow of the legislature: The Common law in the Age of the New Public Law*, 89 *Mich L aw Review* 875, 899 (1999).

the executive “conforms to some level of economic rationality and the rational choice theory has become the dominant yardstick against which to assess explanation of the policy process”.⁸⁵

In the case decided by the Supreme Court the decision confirms that once a state is formally recognised by the UK government, that state has unlimited capacity to contract under English law. This ability to contract is not limited by the constitution of the state or its own internal laws and the only issue that of the entity executing a contract on behalf of a state has sufficient authority to execute the agreement. This analysis will inevitably involve questions of fact such as whether the contract was arrived at under duress and was therefore illegal in English law. This involved the consideration of the same factors that are assessed as that of capacity of the parties. In the international law context that is an important consideration and the ruling of the Supreme Court was that the parties did have the capacity but the case turned on the duress which caused the Court to declare that the illegality was in the conduct under which Russia acted to enforce the agreement against the Ukrainian government.

In the English public policy there is another factor which is crucial to the manner the judges will apply their reasoning which is based on the ‘one voice principle’. This is based on the judges ruling in matters of foreign states in accordance with the policy of the executive and they will not differ from the government’s recognition of foreign states and the legitimacy of conduct. The executive acts will be non justiciable if the court’s consider the foreign government as the legal authority of that state with de jure powers at their disposal.

In *Maduro Board of the Central Bank of Venezuela v Guaido Board of Central Bank of Venezuela*⁸⁶ the Supreme Court considered the act of state doctrine and identified two issues which are recognition of a foreign government and the grounds for justiciability. On the first question Lord Lloyd-Jones stated that under the “UK’s constitutional arrangements the recognition of foreign states, governments and heads of states is a matter for the executive”,⁸⁷ the courts accept statements made by the executive “as conclusive’ about whether an individual is to be regarded as a head of state”;⁸⁸ and this

⁸⁵ Steven Griggs, *Rational Choice in Policy Analysis*, The theory in Critical Respects, in *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods* 1973 (Jack Reubin, edition 2007).

⁸⁶ [2021] UKSC 57.

⁸⁷ Ibid 64.

⁸⁸ Ibid 63, 69.

rule is defined as “the ‘one voice’ principle which defers to the executive in the recognition of the valid government of the foreign state”.⁸⁹

The historical distinction between the government as de jure and de facto was void and “unlikely to have any useful role” in the courts of the UK in determining the validity of the act of state.⁹⁰ On the second issue of justiciability the UK courts “will not question, the effect of an act of a foreign state’s executive in relation to any acts which take place or take effect within the territory of that state”.⁹¹ This is not limited to the cases of “unlawful executive acts concerning property, such as expropriation or seizures”.⁹²

His Lordship stated that “judicial rulings of a foreign state are not subject to the act of state doctrine”.⁹³ He affirmed that courts in this jurisdiction “will not validate or implement the foreign judgments such as those of the STJ if it would conflict with domestic public policy. This is manifested by the ‘one voice’ principle which is a fundamental rule of its constitutional law”.⁹⁴ This brings into alignment the judiciary and its rulings with the executive and its public policy making at the level of interpreting the act of state doctrine.

The issue of subject matter can be integrated with the legality of the transaction such as a contract and manner of its execution and if there is any duress which shall deem void for illegality. In the English courts the policy argument carries considerable weight and is reflected by the ‘one voice principle’ and the consideration of the executive’s policy formulation will form the guiding principle of its ruling in its own domestic jurisdiction as to the outcome of the dispute between the two state parties.

Conclusions

The jurisprudential origins of the Act of State doctrine is based on the notion of comity of nations and respect for the extra territorial sovereignty of other states. The underlying concern of the judiciary is that it has remained the province of the executive to conduct a state’s foreign affairs and that the courts should not involve itself or undermine the conduct of such affairs. It was these principles that were also in existence in the early judicial considerations of the doctrine that made decisions of the foreign states non-reviewable. The ‘Act of

⁸⁹ Ibid 78.

⁹⁰ Ibid 99.

⁹¹ Ibid 113.

⁹² Ibid 139-142.

⁹³ Ibid 157, 161.

⁹⁴ Ibid 170.

State' is the process of transaction for the subject matter, or *ratione materiae*, and the act is the executive decision of the foreign state.

The doctrine of state immunity is overriding and was affirmed in the landmark judgment of *Jurisdictional Immunities of the State*, where the distinction between procedure and substance was also used as the main argument against the assertion that *jus cogens* overruling the state immunity. The reasoning employed by the ICJ was unambiguous with respect to the principle that a breach of such a peremptory norm of international law entails the responsibility of the state under international law, but does not deprive it from its claim for sovereign immunity.

The decisions made by English courts are influenced by the executive in terms of their public policy framework and the agreement by the state or its agency will have to satisfy the illegality of contract

doctrine. The courts will refrain from expanding the review of acts of state in recent case law outside their remit and it has been set out on the recognition of governments, the grounds upon they act and their conduct in relation to the interstate dispute. The public policy is a crucial factor and will govern the decision of the courts whether the party succeeds in its claims and the pleading of all the factors into consideration, including its own 'one voice' principle.

Competing interests

The author declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

Acknowledgement

The author received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 77 pp. 50–62 (4).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.10114553

http://forumprava.pp.ua/files/050-062-2023-4-FP-Akhtar_8.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_4_8.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 06.11.2023
Accepted: 30.11.2023
Published: 06.12.2023
Available online: 06.12.2023

Cite as:

Akhtar, Zia. (2023). Foreign Act of State Doctrine, Illegality and Public Policy. *Форум Права*, 77(4), 50–62.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.10114553>

Akhtar, Zia. (2023). Foreign Act of State Doctrine, Illegality and Public Policy. *Forum Prava*, 77(4), 50–62. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10114553>

УДК 343.9:343.98

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10512327>

I.B. ЗОЗУЛЯ,

професор кафедри криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: journals@meta.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

O.I. ЗОЗУЛЯ,

доцент кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: oizozulia@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

ШАХРАЙСТВО ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ: ЗАУВАЖЕННЯ ДО ЗАКОНОПРОЄКТУ

I.V. ZOZULIA,

Professor, Chair of Criminalistics, Forensic Expertise and Pre-Medical Training, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: journals@meta.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

O.I. ZOZULIA,

Associate Professor, Chair of Criminal Law and Criminology, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Ass. Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

FRAUD VIA ELECTRONIC COMMUNICATIONS: COMMENTS TO THE BILL

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У період активного розвитку цифрових технологій та зростаючої залежності суспільства від електронних комунікацій, питання кібербезпеки та злочинів, пов'язаних із цими технологіями, стають надзвичайно актуальними. І саме кібершахрайство є одним із різновидів кіберзлочинів, що включає в себе використання інформаційних технологій та мереж для вчинення злочинів. Це актуалізувало потребу змін у правовому підході щодо незаконних втручань у роботу інформаційних систем та мереж і необхідність удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері кібербезпеки, й особливо – врахування сучасних технологічних і правових викликів, а також покращення можливостей правоохоронних органів у реагуванні на кіберзлочини. **Метою** статті є оцінка відповідності законопроекту "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство" за реєстр. № 10190 від 25.10.2023 р. контексту змісту електронних комунікацій та врахування вимог і викликів сучасного інформаційного суспільства. Використані такі **методи**: правового аналізу з вивчення, розгляду та оцінки чинного законодавства, що регулює шахрайство через електронні комунікації, та його конкретних положень і нормативних актів для з'ясування їх змісту, логіки й ефективності; метод юридичного критичного аналізу для виокремлення непослідовностей, виявлення можливих негативних наслідків введення нових правових норм щодо електронних комунікацій в галузі шахрайства, а також розгляду пропозицій щодо удосконалення законодавства. **Результати.** Встановлено, що з урахуванням широкого поширення сучасних електронних технологій, в останній час особливого значення набула проблема визначення особливостей електронних комунікацій як складової електронно-комунікаційного шахрайства в контексті сучасних тенденцій та розвитку інформаційного суспільства, в тому числі, й щодо використання в правовому полі. Змістом вітчизняного законодавства у контексті електронних комунікацій стало правове осучаснення змісту технологічних новацій, пов'язаних із комунікаційними та інформаційними системами та протидією електронно-комунікаційному шахрайству. Деякими недоліками законопроекту визначені термінологічна неоднозначність тлумачення визначення "електронно-комунікаційне шахрайство"; можливість існування у кібершахрайстві інших аспектів, не врахованих із заволодінням майном чи отриманням права на майно; можливість становлення неадекватними для нових методів атак чи шахрайства вже сформульованих термінів при швидкому розвитку технологій електронних комунікацій; занадто широкий обсяг визначення із різних аспектів створення, керівни-

цтва, участі у шахрайських організаціях та їх спільнотах. **Висновки.** Показано, що законопроект був викликаний лише ілюзорною можливістю надмірної адаптації сучасного розуміння електронних комунікацій до використовуваних протягом багатьох років норм Кримінального кодексу України стосовно шахрайства, не вдаючись до необґрунтовано-го змішування понять і категорій. Вирішення проблеми кібершахрайства вимагає більш обережного та обґрунтовано-го підходу до правового регулювання, де враховувалися би як сучасні виклики, так і вже існуючі стандарти та норми.

Ключові слова: шахрайство; електронні комунікації; законодавство з кібербезпеки; законопроект

Problem statement. In the era of active development of digital technologies and increasing society's reliance on electronic communications, issues of cybersecurity and crimes related to these technologies become extremely relevant. Cybercrime, in particular, is one type of cybercrime that involves the use of information technologies and networks to commit offenses. This has highlighted the need for changes in the legal approach to illegal interventions in the operation of information systems and networks, as well as the necessity to enhance regulatory frameworks in the field of cybersecurity, particularly taking into account modern technological and legal challenges, and improving law enforcement capabilities in responding to cybercrimes. The **purpose** of the article is to assess the effectiveness and compliance of the bill law "On Amendments to the Criminal Code of Ukraine on Establishing Liability for Electronic Communications Fraud" under registration number 10190 dated October 25, 2023, with the requirements and challenges of the modern information society. The following **methods** have been employed: legal analysis involving the study, examination, and evaluation of the current legislation regulating fraud via electronic communications, as well as its specific provisions and regulatory acts to clarify their content, logic, and effectiveness; legal critical analysis method to identify inconsistencies, potential negative consequences of introducing new legal norms related to electronic communications in the field of fraud, and consideration of proposals for improving legislation. The **results.** Established that considering the widespread use of modern electronic technologies, the issue of defining the specifics of electronic communications as a component of electronic communications fraud in the context of current trends and the development of information society has become particularly relevant. In the content of domestic legislation in the context of electronic communications, there has been a legal modernization of the content of technological innovations related to communication and information systems and countering electronic communications fraud. Some drawbacks of the bill law include terminological ambiguity in interpreting the definition of "electronic communications fraud"; the possibility of the existence of other aspects in cyber fraud not considered involving property acquisition or obtaining rights to property; the possibility of becoming inadequate for new methods of attacks or fraud already formulated terms with the rapid development of electronic communications technologies; a too broad scope of definition from various aspects of creating, leading, participating in fraudulent organizations and their communities. **Conclusions.** The bill was prompted only by the illusory possibility of excessively adapting the modern understanding of electronic communications to the norms of the Criminal Code of Ukraine regarding fraud used for many years, without resorting to the unjustified mixing of concepts and categories. Solving the problem of cyber fraud requires a more cautious and reasoned approach to legal regulation, taking into account both modern challenges and existing standards and norms.

Keywords: fraud; electronic communications; cybersecurity legislation; bill

Постановка проблеми

В часи активного цифрового розвитку та зростаючої залежності суспільства від електронних комунікаційних технологій, питання кібербезпеки та шахрайства через ці засоби стають актуальнішими, ніж будь-коли. Віртуальний простір став полем діяльності й для незаконних дій шахраїв та зловмисників. З цього приводу І.О. Конова-лова зазначає, що "світ змінився, став віртуальним, а поряд із цими процесами трансформуються шахрайство, набуваючи нових форм" [1, с.111]; Т.А. Діброва, Д.О. Пісенко, Н.В. Сметаніна – що "кібершахрайство є цілком новим явищем, оскільки безпосередньо воно пов'язане з розвитком новітніх інформаційних технологій" [2, с.546]. На думку А.М. Бабенко та М.В. Палій, необхідним є "провадження ефективної державної політики у сфері протидії та запобігання кори-

сливої злочинності в цілому, та крадіжкам і шахрайствам як найбільш поширеним формам протиправних посягань у сфері власності" [3, с.567].

При цьому, зі зростанням кількості електронних комунікаційних злочинів, ініціативи щодо удосконалення законодавства також набувають обертів.

Вже згадані Т.А. Діброва, Д.О. Пісенко, Н.В. Сметаніна зазначають, що "було внесено зміни до відповідних законів: "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" з питання підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам" № 2137-ІХ від 15 березня 2022 року та "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в умовах дії воєн-

ного стану" № 2149-IX від 24 березня 2022 року" [2, с.547].

Зокрема, у Закон України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам" від 15.03.2022 р. № 2137-IX [4] були внесені деякі термінологічні зміни із заміни, наприклад, слів "(у тому числі електронні)" словами "(у тому числі комп'ютерні дані)" та слова "телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах" – словами "електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп'ютерних системах" у ст.99; слова "носії комп'ютерної інформації" – словами "носії комп'ютерних даних" у ст.105; слова "електронних інформаційних системах або їх частинах" – словами "електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах" у ст.159; слова "телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання" замінити словами "електронну комунікаційну мережу, кінцеве (термінальне) обладнання" у ст.248; слова "транспортні телекомунікаційні мережі" замінити словами "електронні комунікаційні мережі" у ст.265 тощо.

Так, наприклад, термін "комп'ютерні дані" може включати не лише інформацію, що фізично зберігається на носіях, але й дані, які обробляються та передаються електронними засобами, підкреслюючи, що це не просто фізичний носій, а інформація, яка має значення в контексті комп'ютерної обробки. Використання цього терміну дозволяє уникнути асоціації з конкретними фізичними носіями (наприклад, дисками чи флеш-картами) і акцентує на важливості самої інформації, незалежно від того, яким чином вона зберігається чи передається.

Такі зміни були викликані *тогочасною потребою осучаснення термінології* та більш точного або широкого визначення технологічних аспектів, пов'язаних із комунікаційними та інформаційними системами. Зокрема, щодо відображення ширшого спектра технологій, які включають не лише традиційні телекомунікації, але й інші форми електронного зв'язку та обміну інформацією; підкреслення важливості обробки та обміну інформацією, що може включати не тільки голосові та текстові комунікації, але й обробку даних; врахування зростаючої ролі комп'ютерів у телекомунікаціях та обміну інформаці-

єю, а також підкреслення їхньої ключової участі у сучасних технологічних процесах.

Відповідно, Законом України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в умовах дії воєнного стану" від 24.03.2022 р. № 2149-IX [5] була введена нова редакція ст.361 "Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж" Кримінального кодексу України [6]. Це свідчило про актуалізацію потреби змін у правовому підході щодо незаконних втручань у роботу інформаційних систем та мереж і необхідність удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері кібербезпеки, й особливо – врахування сучасних технологічних і правових викликів, а також покращення можливостей правоохоронних органів у реагуванні на кіберзлочини.

І саме кібершахрайство є одним із різновидів кіберзлочинів, що включає в себе використання інформаційних технологій та мереж для вчинення злочинів. Небезпека кібершахрайства полягає у величезному спектрі загроз, які можуть вплинути на індивідів, компанії, урядові установи та суспільство в цілому. При цьому, деякі основні аспекти безпеки кібершахрайства включають втрату особистої інформації, фінансові втрати, крадіжку корпоративної інтелектуальної власності, порушення конфіденційності та репутації, атаки на критичну інфраструктуру, загрозу національній безпеці. Тому *метою* статті є оцінка відповідності законопроекту "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство" за реєстр. № 10190 від 25.10.2023 р. контексту змісту електронних комунікацій та врахування вимог і викликів сучасного інформаційного суспільства. Її *новизна* полягає в розгляді особливостей електронних комунікацій як складової електронно-комунікаційного шахрайства з урахуванням сучасних тенденцій та розвитку інформаційного суспільства. *Завданнями* роботи є визначення електронних комунікацій як сфери законопроектного регулювання шахрайства; оцінка аргументації Пояснювальної записки законопроекту щодо шахрайства через електронні комунікації; інтерпретація електронних комунікацій у законопроекті в контексті шахрайства.

Електронні комунікації як сфера законопроектного регулювання шахрайства

Слід зазначити, що недавній законопроект "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство" за реєстр. № 10190 від 25.10.2023 р. [7] сьогодні вже стає об'єктом уваги та обговорення, в тому числі, й стосовно актуальності, логічності та доцільності деяких його положень.

В обґрунтуванні необхідності прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство" у Пояснювальній записці до нього [8] йдеться про "існування безлічі видів шахрайських схем"... "з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж", а також з позначкою, на думку авторів законопроекту, що "діюча ст.190 "Шахрайство" Кримінального кодексу України (далі – КК України) не відповідає сучасним реаліям нормативно-правового регулювання, не дає можливості для ефективної реалізації функції превенції та містить застарілі поняття, наприклад, "електронно-обчислювальна техніка", що частково унеможлиблює її доказування правоохоронними органами". Тому, *на впевненість законодавця, акцент щодо шахрайства має переноситись у сферу електронних комунікацій*.

Разом із тим, стаття 190 "Шахрайство" чинного Кримінального кодексу України вже містить базове поняття шахрайства як *"заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою"*, до того ж, стосовно *"вчиненого повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому"* (ч.2), *"вчиненого в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому"* (ч.3), *"вчиненого у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки"* (ч.4), *"вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою"* (ч.5) [6].

При цьому, шахрайство – це вид махінацій чи обману, при якому особа намагається обманути іншу особу з метою здобуття фінансової вигоди або іншої користі. *Шахрайство може приймати багато форм*, включаючи інтернет-й фінансове шахрайство, лотерейні, шлюбні, телефонні та лікарські шахрайства, шахрайства з нерухомістю тощо. Тобто, *шахрайство в ці-*

лому відноситься до родового поняття, а його різновиди – до видового. І серед вказаних видів шахрайства до таких, що за природою мають *безпосереднє відношення до електронних комунікаційних, є інтернет- та телефонне шахрайство*. При цьому, електронні комунікації можуть бути задіяні в якості "резервного елемента" інших шахрайських схем для регулювання нестандартних ситуацій або виняткових обставин.

Як відомо, *електронні комунікації* – це передача та обмін інформацією, даними, повідомленнями або спілкування між людьми, комп'ютерами, пристроями чи системами за допомогою електронних засобів і засобів зв'язку. Вони включають в себе такі засоби комунікації, як електронна пошта, миттєві повідомлення, соціальні мережі, телефонію через Інтернет (VoIP), відеоконференції, текстовий чат, мобільний зв'язок та інші форми обміну інформацією, які базуються на електронних пристроях та мережах.

Або, більш строго, за п.28 ч.1 ст.2 Закону України "Про електронні комунікації" від 16.12.2020 р. № 1089-IX [9], *"електронна комунікація (телекомунікація, електрозв'язок) – передавання та/або приймання інформації незалежно від її типу або виду у вигляді електромагнітних сигналів за допомогою технічних засобів електронних комунікацій"*. Тобто, під *електронною комунікацією (телекомунікацією, електрозв'язком) слід розуміти процес передавання та/або приймання інформації у вигляді електромагнітних сигналів*. При цьому, щодо синонімічності певних термінів, *телекомунікація* – це передача і обмін інформацією (звуковою, візуальною, текстовою, даними) за допомогою електронних, оптичних чи радіотехнічних систем. Вона включає в себе передачу сигналів, голосу, даних, зображень і відео між пристроями або мережами за великими відстанями. Або, за ст.1 сьогодні нечинного Закону України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 р. № 1280-IV, *"телекомунікації (електрозв'язок) – передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах"*. В свою чергу, *"електрозв'язок"* може вказувати на передачу сигналів, даних або інформації за допомогою електронних засобів, таких як комп'ютери, телефони, електронні пристрої тощо. А також включати в себе використання електронних комунікаційних технологій та мереж для передачі інформації на відстань.

При цьому за розділом XIX Закону [9] сьогодні можна побачити загальну *тенденцію термінологічного переходу законодавця від вживання терміну "телекомунікації" до терміну "електронні комунікації"*.

Оцінка аргументації Пояснювальної записки законопроекту щодо шахрайства через електронні комунікації

Основна теза Пояснювальної записки до законопроекту "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство" про *"не відповідність чинної ст.190 сучасним реаліям нормативно-правового регулювання"* [8, с.2] насправді виглядає *занадто штучною стосовно унікальності та винятковості цифрової трансформації* в переліку аспектів і тенденцій, які відбивають зміни в суспільстві, технологіях та природному середовищі. До сучасних реалій нормативно-правового регулювання також входять не менш важливі кліматичні зміни, біотехнології та генетична інженерія, права людини та соціальна справедливість, міжнародна співпраця, зміни в трудових відносинах, здоров'я та медицина тощо. Ці тенденції впливають на створення нових норм і правил, а також на перегляд і модернізацію існуючого нормативного середовища з метою відповіді на сучасні виклики та потреби суспільства.

Щодо аналогічної тези Пояснювальної записки до проекту Закону про відсутність *"можливості для ефективної реалізації функції превенції"* [8, с.2], то *ефективна реалізація функції превенції стосовно шахрайства можлива навіть без введення окремого поняття "електронно-комунікаційне шахрайство"*. Основною ідеєю превенції є запобігання вчиненню правопорушень шляхом впливу на можливих злочинців, потенційних жертв, і на суспільство загалом. Вона включає свідомість і освіту, законодавство, захист та безпеку, співпрацю, споживацькі практики тощо і становить важливий аспект забезпечення правопорядку та зменшення кількості правопорушень.

Щодо наступної тези Пояснювальної записки про *"застарілість поняття "електронно-обчислювальна техніка"*, що частково унеможливає її доказування правоохоронними органами" [8, с.2], то це пряме посилення на ч.4 "Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки" ст.190 Кримінального кодексу України. Разом із тим, у су-

часних реаліях термін *"електронно-обчислювальна техніка"* дуже умовно може вважатися застарілим або менш уживаним у порівнянні з більш загальними синонімічними термінами "комп'ютери" чи "обчислювальна техніка". Так, О.О. Книженко взагалі їх розглядає виключно як технічні синоніми, враховуючи, що "в КК України не розкривається, що саме охоплюється поняттям "електронно-обчислювальна техніка" [10, с.91]. До того ж, А.А. Васильєв і Д.В. Пашнев зазначають, що "якщо б законодавець вважав би за необхідне обмежити незаконні операції з використанням ЕОТ у ч.3 (сьогодні частина 4. – Авт.) ст.190 КК тільки діями Розділу XVI КК, то доцільно було б використати термінологію вказаного розділу. Очевидно, що термін "електронно-обчислювальна техніка" нерівнозначний терміну "електронно-обчислювальні машини (комп'ютери), автоматизовані системи, комп'ютерні мережі чи мережі електрозв'язку. Логічним є висновок, що до вказаних незаконних операцій повинні відноситися будь-які дії з використанням будь-якої ЕОТ" [11, с.139].

Тобто, *поняття "електронно-обчислювальна техніка" є більш широким і загальним, ніж "електронно-обчислювальні машини"*, воно охоплює всі електронні засоби, призначені для обчислень і обробки інформації, включаючи комп'ютери, смартфони, планшети, сервери, та інші пристрої. "Електронно-обчислювальні машини" – це підкатегорія "електронно-обчислювальної техніки" і вказує на конкретні машини, які призначені для цих завдань. "Електронно-обчислювальна техніка" використовується для створення, обробки та збереження інформації, включаючи інструменти, які використовуються у вже згаданих "електронних комунікаціях" для обміну цією інформацією через мережі та засоби зв'язку. Електронні комунікації використовують "електронно-обчислювальну техніку" для передачі та прийому даних.

Щодо сумнівів законодавця за ще однією тезою Пояснювальної записки *стосовно "здатності доказування правоохоронними органами "електронно-обчислювальної техніки"* [8, с.2], то правоохоронні органи зазвичай використовують сучасні методи і технології для збору електронних доказів, і вживання більш сучасних термінів у нормативно-правових документах не впливає на їх здатність здійснювати дослідження та доказування відповідних злочинів.

І, нарешті, в останній тезі Пояснювальної записки йдеться, що "Законом України "Про електронні комунікації" визначені такі поняття, як

"електронна комунікація", "технічні засоби електронних комунікацій", які повністю охоплюють необхідну кваліфікацію електронно-комунікаційного шахрайства, що вирішує питання притягнення до відповідальності при вчиненні трансграничних злочинів, встановлюючи при цьому формальний склад злочину. Отже, для того, щоб злочин вважався закінченим, достатньо лише вчинення зловмисником будь-якої дії, зазначеної в диспозиції нової статті 190¹ КК України" [8, с.2].

Разом із тим, "Закон України "Про електронні комунікації" від 16.12.2020 р. № 1089-IX [9] може не враховувати або відставати від новітніх технологій електронних комунікацій¹, що робить його менш ефективним у протидії найбільш сучасним видам кіберзлочинності, та містити неоднозначності, що ускладнюють його правильну інтерпретацію й використання в судовій практиці. Крім того, дуже обмежено можна вважати, що визначені у Законі України "Про електронні комунікації" поняття "електронна комунікація", "технічні засоби електронних комунікацій" повністю охоплюють необхідну кваліфікацію електронно-комунікаційного шахрайства, що вирішує питання притягнення до відповідальності при вчиненні трансграничних злочинів, встановлюючи при цьому формальний склад злочину. Це обумовлено потребами достатньо точних і широких визначень "електронна комунікація" та "технічні засоби електронних комунікацій" у Законі, щоб охоплювати різні аспекти електронно-комунікаційного шахрайства; адаптованості Закону до розвитку технологій, оскільки електронно-комунікаційне шахрайство може використовувати нові методи та інструменти; достатньої кваліфікації Законом різних видів електронно-комунікаційного шахрайства, а також визначення формального складу злочинів.

А безпосередньо визначення понять "електронна комунікація" та "технічні засоби електронних комунікацій" в Законі України [9] можуть надавати тільки основний каркас для кваліфікації електронно-комунікаційного шахрайства з визначенням, які види обману чи втручання вважаються шахрайством у контексті електронних комунікацій; якою повинна бути мета дій для визнання їх шахрайством; які саме технічні засоби можуть використовуватися для вчинення шахрайства, і чи адекватно вони описані в Законі.

¹ І таке відставання дійсно має місце на практиці – раніше вже повідомлялось, що останні термінологічні зміни щодо технологій електронних комунікацій вносились у Закон біля двох років тому [4].

До речі, у самому Законі України "Про електронні комунікації" від 16.12.2020 р. № 1089-IX [9] *про шахрайство йдеться тільки один раз* у ч.2 ст.80, що "постачальники електронних комунікацій повинні блокувати доступ до номерів або послуг при виявленні несанкціонованого втручання в мережі чи *шахрайства*".

Інтерпретація електронних комунікацій у законопроекті в контексті шахрайства

Не набагато більше порозумінь щодо шахрайства через електронні комунікації вніс і сам проєкт Закону із доповнення Кримінального кодексу України новою статтею 190¹ "Електронно-комунікаційне шахрайство": "1. Електронно-комунікаційне шахрайство, тобто протиправне збирання, зберігання, обробка та використання персональних даних, інформації, яка містить банківську таємницю, у тому числі індивідуальну облікову інформацію, реквізити платіжного інструменту, платіжної картки, код авторизації, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронної комунікації та/або технічних засобів електронних комунікацій... 2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб... 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану або якщо вони вчинені організованою групою...".

А також статтею 255⁴ "Створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній": 1. Створення електронно-комунікаційної шахрайської організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами... 2. Надання послуг, участь у електронно-комунікаційній шахрайській організації... 3. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану або якщо вони вчинені організованою групою... 4. Створення спільноти електронно-комунікаційних шахрайських організацій, тобто об'єднання двох чи більше електронно-комунікаційних шахрайських організацій, керівництво такою спільнотою... 5. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника електронно-комунікаційних шахрайських організацій, за вчинення злочину, передбаченого частиною другою або третьою цієї статті, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомила

про створення електронно-комунікаційної шахрайської організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю" [12].

Недоліком такого формулювання ст.190¹ може бути термінологічна неоднозначність, коли визначення "електронно-комунікаційне шахрайство" може тлумачитись різними способами та викликати непорозуміння чи непродуктивність при застосуванні закону. Формулювання ст.190¹ зосереджене на конкретних вчинках, пов'язаних із заволодінням майном чи отриманням права на майно, однак у кібершахрайстві можуть існувати інші аспекти, не враховані цим визначенням. При швидкому розвитку технологій електронних комунікацій може виникнути ситуація, коли сформульовані терміни для нових методів атак чи шахрайства стануть застарілими або неадекватними. Відповідно, *недоліком такого формулювання ст.255⁴* може бути надто широкий обсяг визначення із різних аспектів створення, керівництва, участі у шахрайських організаціях та їх спільнотах. Це робить таке визначення менш ефективним і збільшує його можливу неоднозначність.

Нарешті, слід тут навести й в цілому негативні зауваження Головного науково-експертного управління на проєкт Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство" [13], в якому "замість коригування термінологічного апарату, вжитого у чинній ст.190 КК, із врахуванням положень Закону України "Про електронні комунікації", пропонується *встановити кримінальну відповідальність за один із різновидів шахрайства – електронно-комунікаційне шахрайство*". А за "ноювою ст.190¹ КК пропонується встановити, що електронно-комунікаційне шахрайство вважається закінченим з моменту вчинення винною особою зазначених у законі діянь (формальний склад кримінального правопорушення). Тобто, фактично йдеться про пропозицію встановити кримінальну відповідальність за один із різновидів шахрайства на більш ранніх стадіях його вчинення".

При цьому, *"використання електронної комунікації та/або технічних засобів електронних комунікацій визнається електронно-комунікаційним шахрайством, якщо відповідні діяння вчиняються з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою"*. Тому й "пропозиція формулювання одного із різновидів шахрайства (електронно-комунікаційного) у межах

окремого складу кримінального правопорушення з формальним складом, за наявності при цьому чинної ч.4 ст.190 КК (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), виглядає сумнівною".

Важливо також зауважити, що термін "шахрайство" використовується й у статтях 192, 222, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 Кримінального кодексу України. А кіберзлочини, до яких власне відноситься й кібершахрайство, розглядаються у Розділі XVI "Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку" Кримінального кодексу України.

Таким чином, можна вважати, що цей законопроект був викликаний лише ілюзорною можливістю надмірної адаптації сучасного розуміння електронних комунікацій до використовуваних протягом багатьох років норм Кримінального кодексу України стосовно шахрайства, не вдаючись до необґрунтованого змішування понять і категорій. Вирішення проблеми кібершахрайства вимагає більш обережного та обґрунтованого підходу до правового регулювання, де враховувалися би як сучасні виклики, так і вже існуючі стандарти та норми.

Висновки

1. Кібершахрайство є формою кіберзлочинів, яка використовує інформаційні технології та мережі для вчинення злочинів. Їх поява викликала зміни у правовому підході до протидії незаконним втручанням у роботу інформаційних систем і мереж. А з урахуванням широкого поширення сучасних електронних технологій, в останній час особливого значення набула проблема визначення особливостей електронних комунікацій як складової електронно-комунікаційного шахрайства в контексті сучасних тенденцій та розвитку інформаційного суспільства, в тому числі, й щодо використання в правовому полі.

2. Вітчизняне законодавство з 2021 року набуло декілька профільних нормативно-правових актів, серед яких Закони України "Про електронні комунікації", "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам", "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в умовах дії

воєнного стану". Їх змістом стало правове осучаснення технологічних новацій, пов'язаних із комунікаційними та інформаційними системами та протидією електронно-комунікаційному шахрайству.

3. Останній Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство передбачав встановлення нових складів злочину для реалізації механізму захисту від шахрайства з використанням електронних комунікацій, але фактично без врахування наявності злочину такого складу у чинній ст.190 Кримінального кодексу України. При цьому в якості недоліку сучасного кримінального законодавства Проект посилається на появу нових видів шахрайства, застарілість технічних термінологій, складність правового осучаснення, але занадто переоцінює контекст електронних комунікацій, які є тільки каркасом для кваліфікації електронно-комунікаційного шахрайства.

4. Деякими недоліками законопроекту визна-

чені термінологічна неоднозначність тлумачення визначення "електронно-комунікаційне шахрайство"; можливість існування у кібершахрайстві інших аспектів, не врахованих із заволодінням майном чи отриманням права на майно; можливість становлення неадекватними для нових методів атак чи шахрайства вже сформульованих термінів при швидкому розвитку технологій електронних комунікацій; занадто широкий обсяг визначення із різних аспектів створення, керівництва, участі у шахрайських організаціях та їх спільнотах тощо.

Конфлікт інтересів

Автори повідомляють про відсутність потенціального конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Коновалова І. О. Шахрайство і діджиталізація: історико-правовий аналіз. *Право і суспільство*. 2021. № 3. С. 105–112. http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2021/3_2021/18.pdf
2. Діброва Т. А., Пісенко Д. О., Сметаніна Н. В. Кіберзлочинність та кібершахрайство в умовах воєнного стану. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 11. С. 546–549. http://lsej.org.ua/11_2022/132.pdf
3. Бабенко А. М., Палій М. В. Крадіжка та шахрайство як види корисливих кримінальних правопорушень проти власності: соціально-правова та віктимологічна характеристика. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 1. С. 564–568. http://lsej.org.ua/1_2023/131.pdf
4. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам: Закон України від 15.03.2022 № 2137-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-20#Text>
5. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в умовах дії воєнного стану: Закон України від 24.03.2022 № 2149-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2149-20#Text>
6. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25-26. Ст. 131. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
7. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство: реєстр. № 10190 від 25.10.2023 / картка. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43047>
8. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство". (27.10.2023). <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2040207>
9. Про електронні комунікації: Закон України від 16.12.2020 № 1089-IX. *Офіційний вісник України*. 2021. № 6. Ст. 306. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text>
10. Книженко О. О. Відмежування шахрайства від крадіжок, поєднаних із втручанням у роботу ЕОМ. *Проблеми сучасної поліцейстики: тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ. Харків: ХНУВС, 2022. С. 91–93. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6532312>*
11. Васильєв А. А., Пашнев Д. В. Особливості кваліфікації кіберзлочинів проти власності. *Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності*. 2016. № 4 (58). С. 136–143.

12. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство: реєстр. № 10190 від 25.10.2023.
<https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2040203>
13. Висновок на проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство" / Головне науково-експертне управління; до реєстр. № 10190 від 25.10.2023.
<https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2098219>

REFERENCES

1. Konovalova, I. O. (2021). Shakhraystvo i didzhytalizatsiya: istoryko-pravovyy analiz [Fraud and digitalization: historical and legal analysis]. *Pravo i suspilstvo*, (3), 105–112.
http://www.pravoispilstvo.org.ua/archive/2021/3_2021/18.pdf (in Ukr.).
2. Dibrova, T. A., Pisenko, D. O., & Smetanina, N. V. (2022). Kiberzlochynnist ta kibershakhraystvo v umovakh voyennoho stanu [Cybercrime and cyberfraud under martial law]. *Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal*, (11), 546–549. http://lsej.org.ua/11_2022/132.pdf (in Ukr.).
3. Babenko, A. M., & Paliy, M. V. (2023). Kradizhka ta shakhraystvo yak vydy koryslyvykh kryminalnykh pravoporushen proty vlasnosti: sotsialno-pravova ta viktymolohichna kharakterystyka [Theft and fraud as types of self-interested criminal offenses against property: socio-legal and victimological characteristics]. *Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal*, (1), 564–568. http://lsej.org.ua/1_2023/131.pdf (in Ukr.).
4. *Pro vnesennya zmin do Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrayiny ta Zakonu Ukrayiny "Pro elektronni komunikatsiyi" shchodo pidvyshchennya efektyvnosti dosudovoho rozsliduvannya "za har-yachymy slidamy" ta protydyi kiberatakam* [On making changes to the Criminal Procedure Code of Ukraine and the Law of Ukraine "On Electronic Communications" in order to increase the efficiency of pre-trial investigation "on hot tracks" and countering cyberattacks]. *Zakon Ukrayiny* (15.03.2022 No. 2137-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-20#Text> (in Ukr.).
5. *Pro vnesennya zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrayiny shchodo pidvyshchennya efektyvnosti borotby z kiberzlochynnistyu v umovakh diy voyennoho stanu* [On making changes to the Criminal Code of Ukraine in order to increase the effectiveness of the fight against cybercrime in the conditions of martial law]. *Zakon Ukrayiny* (24.03.2022 No. 2149-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2149-20#Text> (in Ukr.).
6. *Kryminalnyy kodeks Ukrayiny* [Criminal codex of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (05.04.2001 No. 2341-3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (25-26), 131. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (in Ukr.).
7. *Proekt Zakonu pro vnesennya zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrayiny shchodo vstanovlennya vidpovidalnosti za elektronno-komunikatsiyne shakhraystvo* [Bill Law on Amendments to the Criminal Code of Ukraine on Establishing Liability for Electronic Communications Fraud]. (reestr. No. 10190 vid 25.10.2023) / kartka. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43047> (in Ukr.).
8. *Poyasnyvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrayiny "Pro vnesennya zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrayiny shchodo vstanovlennya vidpovidalnosti za elektronno-komunikatsiyne shakhraystvo"* [Explanatory note to the Bill Law of Ukraine "On Amendments to the Criminal Code of Ukraine on Establishing Liability for Electronic Communications Fraud"]. (27.10.2023). <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2040207> (in Ukr.).
9. *Pro elektronni komunikatsiyi* [About electronic communications]. *Zakon Ukrayiny* (16.12.2020 No. 1089-9). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 2021, (6), 306. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text> (in Ukr.).
10. Knyzhenko, O. O. (2022). Vidmezhuвання shakhraystva vid kradizhok, poyednanykh iz vtruchanniam u robotu EOM [Distinguishing fraud from theft combined with computer tampering]. In: *Problemy suchasnoyi polityky: tezy dop. nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 20 kvit. 2022 r.)*. Kharkiv: KHNUVS (s. 91–93). <http://doi.org/10.5281/zenodo.6532312> (in Ukr.).
11. Vasylyev, A. A., & Pashnyev, D. V. (2016). Osoblyvosti kvalifikatsiyi kiberzlochyniv proty vlasnosti [Features of the qualification of cybercrimes against property]. *Problemy pravoznavstva ta pravookhoronnoyi diyalnosti*, 4(58), 136–143 (in Ukr.).
12. *Proekt Zakonu pro vnesennya zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrayiny shchodo vstanovlennya vidpovidalnosti za elektronno-komunikatsiyne shakhraystvo* [Bill Law on Amendments to the Criminal Code of Ukraine on Establishing Liability for Electronic Communications Fraud]. (reestr. No. 10190 vid 25.10.2023). <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2040203> (in Ukr.).
13. *Vysnovok na proekt Zakonu Ukrayiny "Pro vnesennya zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrayiny shchodo vstanovlennya vidpovidalnosti za elektronno-komunikatsiyne shakhraystvo"* [Conclusion on the Bill Law

of Ukraine "On Amendments to the Criminal Code of Ukraine on Establishing Liability for Electronic Communications Fraud"]. (do reyestr. No. 10190 vid 25.10.2023).
<https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2098219> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 77 pp. 63–72 (4).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.10512327

http://forumprava.pp.ua/files/063-072-2023-4-FP-Zozulia_Zozulia_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_4_9.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 10.11.2023
Accepted: 04.12.2023
Published: 08.12.2023
Available online: 08.12.2023

Cite as:

Зозуля, І. В., Зозуля, О. І. (2023). Шахрайство через електронні комунікації: зауваження до законопроекту. *Форум Права*, 77(4), 63–72.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.10512327>

Zozulia, I. V., & Zozulia, O. I. (2023). Shakhraystvo cherez elektronni komunikatsiyi: zauvazhennya do zakonoprojektu [Fraud via Electronic Communications: Comments to the Bill]. *Forum Prava*, 77(4), 63–72.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.10512327>

УДК 349.422.2

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156285>

О.П. БОСНЮК,

здобувачка кафедри цивільно-правових дисциплін Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна; e-mail: macelena@ukr.net;ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8882-1653>

ОБИГ АГРАРНИХ РОЗПИСОК: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ

O.P. BOSNIUK,

Ph.D. Student, Department of Civil Law Disciplines, Lesya Ukrainka Volyn National University, m. Lutsk, Ukraine; e-mail: macelena@ukr.net;ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8882-1653>

CIRCULATION OF AGRARIAN RECEIPTS: THEORETICAL-LEGAL AND PRACTICAL ISSUES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Незважаючи на те, що в українському законодавстві закріплена юридична конструкція аграрної розписки, досвід свідчить про розширення практики використання цього документа виробниками сільськогосподарської продукції. У зв'язку з цим з'являються нові правові аспекти, зосібна ускладнюється проблематика обігу аграрних розписок. **Метою** статті є виявлення теоретико-правових та практичних особливостей законодавчого забезпечення обігу аграрних розписок в Україні. Для досягнення мети звертаємось до таких **методів**: критичний аналіз законодавства щодо розуміння обігу аграрних розписок, юридичне узагальнення для обґрунтування розширення розуміння вихідних дефініцій. **Результати.** Проаналізовано розуміння поняття "обіг аграрних розписок" у вітчизняному законодавстві та науковій літературі та уточнено його значення. Визначено шляхи переходу прав за аграрною розпискою (заміни кредитора) та заміни боржника відповідно до спеціального законодавства та ЦК України. Обґрунтовано визнання правочином індосаменту на аграрній розписці. **Висновки.** Під обігом аграрних розписок необхідно розуміти всі процеси переходу прав та обов'язків за цими документами. Заміна кредитора за аграрною розпискою може відбуватися шляхами, передбаченими цивільним законодавством. При цьому відступлення права вимоги за аграрною розпискою відбувається шляхом вчинення передавального напису – індосаменту, який має юридичну природу одностороннього правочину, нотаріального посвідченого та зареєстрованого. Відступлення права вимоги кредитора за аграрною розпискою не зачіпає права та обов'язки первісного кредитора за договором, що послужив підставою для видачі аграрної розписки. Передання прав кредитора за аграрною розпискою може відбуватися в будь-який момент часу з дня видачі аграрної розписки до її повного виконання. Заміна боржника за аграрною розпискою теоретично можлива шляхом переведення боргу, оскільки прямої заборони на це законодавство не містить. Однак загальних положень цивільного законодавства не достатньо для того, щоб належним чином врегулювати технічні, суб'єктні та заставні питання, які виникають під час таких правовідносин. При цьому заміна боржника за аграрною розпискою є цілком можливою в порядку правонаступництва.

Ключові слова: аграрна розписка; аграрні правовідносини; фінансування сільського господарства; кредитування сільського господарства; сільськогосподарська продукція; індосамент; перехід прав

Problem statement. Despite the fact that Ukrainian legislation enshrines the legal structure of an agricultural receipt, experience shows that agricultural producers are increasingly using this document. In this regard, new legal aspects arise, in particular, the issue of receipts circulation becomes more complicated. The article provides a theoretical-legal and practical analysis of the legislative support for the circulation of agrarian receipts. The **purpose** of the article is to identify the theoretical, legal and practical features of the legislative framework for the circulation of agrarian receipts in Ukraine. To achieve this goal, we use the following **methods**: critical analysis of legislation on understanding the circulation of agrarian receipts, legal generalization to justify expanding the understanding of the initial definitions. The **results**. The author analyzes the understanding of the concept of "circulation of agrarian receipts" in national legislation and scientific literature and clarifies its meaning. The author identifies the ways of transfer of rights under an agrarian receipt (replacement of a creditor) and replacement of a debtor in accordance with special legislation and the Civil Code of Ukraine. The author substantiates the recognition of an endorsement on an agrarian receipt as a transaction. The **conclusions**. Based on the results of the re-

search, some conclusions were formulated. The circulation of agricultural receipts must be understood as all the processes of transfer of rights and obligations under these documents. The replacement of the creditor under the agrarian receipt can take place in the ways provided for by civil legislation. At the same time, the assignment of the right of claim under the agrarian receipt occurs by making a transfer inscription - an endorsement, which has the legal nature of a one-sided transaction, notarized and registered. The assignment of the creditor's claim under the agrarian receipt does not affect the rights and obligations of the original creditor under the contract that served as the basis for issuing the agrarian receipt. The transfer of the creditor's rights under the agrarian receipt can take place at any time from the date of issuance of the agrarian receipt until its full execution. Replacement of the debtor under the agrarian receipt is theoretically possible by transferring the debt, since the legislation does not contain a direct prohibition on this. However, the general provisions of civil law are not sufficient to properly regulate the technical, subject and collateral issues that arise during such legal relations. At the same time, the replacement of the debtor under the agrarian receipt is quite possible in the order of legal succession.

Keywords: *agrarian receipt; agrarian legal relations; financing of agriculture; crediting of agriculture; agricultural products; endorsement; transfer of rights*

Постановка проблеми

Понад десять років тому в Україні була законодавчо закріплена специфічна юридична конструкція аграрної розписки – товаророзпорядчого документа. Цей документ фіксує безумовне зобов'язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах. Аналіз статистичних даних, накопичених судовими матеріалами, експертною аналітикою, свідчить про впевнене розширення практики використання аграрних розписок виробниками сільськогосподарської продукції. При цьому можна визначити низку недостатньо досліджених юридичних питань у цій сфері, на які ні законодавство, ні доктрина, ні практика ще не сформували однозначні відповіді. Однак глибоке вивчення цих складних питань має стратегічне значення для розвитку аграрних фінансових правовідносин. Зокрема, до таких питань можна віднести правову проблематику обігу аграрних розписок. Хоча законодавством передбачено можливість і встановлено певні юридичні орієнтири щодо здійснення відповідних операцій, обіг аграрних розписок залишається нерозвиненим аспектом правовідносин із цим фінансовим інструментом. Такий стан є незадовільним, оскільки для сучасних кризових умов всебічний розвиток усіх можливих шляхів фінансування сільського господарства є пріоритетом.

У цьому контексті вчені, такі як Х.А. Григор'єва, яка досліджувала юридичні особливості аграрних розписок за матеріалами судових справ [1], О.М. Петрук із О.С. Новак, які аналізували роль аграрних розписок у розвитку кредитування сільського господарства [2], Н.В. Фірсова, що дослідила проблеми правового регулювання застосування аграрних ро-

зписок [3], а також Ф. Холлінгер, А. Гросс і М. Тойода (Hollinger, Gross and Toyoda, 2019), які описали досвід використання розписок на врожай в Африці [4], зробили важливий внесок у визначення ефективних шляхів покращення фінансової стабільності аграрного сектору. Утім, аналіз насамперед вітчизняної літератури доводить, що правові питання обігу аграрних розписок – це одна з найменш вивчених проблем у сфері правовідносин із цими документами. Здебільшого вчені обмежуються простою згадкою про таку можливість (обігоздатність аграрних розписок) або цитуванням законодавчих положень без особливого заглиблення в юридичні тонкощі.

У зв'язку з цим *метою* статті є виявлення теоретико-правових та практичних особливостей законодавчого забезпечення обігу аграрних розписок в Україні. *Новизна* розвідки проявляється у визначенні обігу аграрних розписок як сукупності всіх процесів переходу прав та обов'язків; у визнанні індосаменту на аграрній розписці як правочину; утвердженні можливості заміни боржника за аграрною розпискою в разі правонаступництва. *Завданнями* статті є аналіз та уточнення розуміння обігу аграрних розписок з точки зору законодавства; аналіз аспектів переходу прав за аграрними розписками; обґрунтування твердження про індосамент на аграрній розписці як правочин; дослідження питання щодо можливості заміни боржника за аграрною розпискою.

Розуміння обігу аграрних розписок у вітчизняному законодавстві

Закон України "Про аграрні розписки" формує певну невизначеність через суперечливе розуміння обігу аграрних розписок. Так, Закон складається з чотирьох розділів: Загальні положення, Аграрні розписки, Обіг аграрних розписок та Прикінцеві положення. Навіть поверхневий аналіз цієї структури викликає логічне питання: чому розділ 3 має назву "Обіг аграрних розписок", хоча в ньому зіб-

рані норми про видачу, державну реєстрацію аграрних розписок, передачу прав кредитора за аграрною розпискою, виконання зобов'язань, відповідальність, поруку фінансових установ? Як видно з переліку, подані норми мають абсолютно різне змістове навантаження та не можуть бути об'єднані поняттям "обіг аграрних розписок".

Для переконання в останньому твердженні, слід розглянути лексичне та правове значення терміну "обіг". Словник української мови визначає це поняття як "*рух товарів та інших цінностей в суспільстві*" [5]. Як видно, поняття обігу містить у собі яскраво виражений динамічний посил, воно символізує перехід прав, об'єктів, постійну зміну їх приналежності. Водночас доцільно з'ясувати, як розуміється це поняття в законодавчих актах. Зокрема, в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" визначається термін "обіг цінних паперів" – "вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, крім тих правочинів, однією із сторін яких є емітент або особа, яка видала неемісійний цінний папір" [6]. Подібне розуміння обігу наявне в низці інших законів (наприклад, "Про обіг векселів в Україні").

При цьому термін "обіг" широко використовується у вітчизняному законодавстві та інших галузях. Утім, законодавець подеколи не дотримується ustalеної юридичної техніки: не завжди дає визначення обігу (наприклад, його немає в Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" [7]). Отже, законодавець навіть у межах єдиної, цілісної юридичної сфери визначає "обіг" по-різному, залежно від суті та практики регулювання певної сфери правовідносин.

Принагідно зауважимо, що сучасна доктрина вивчає обіг у всіх його юридичних значеннях. Свого часу на тлі запровадженого мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення теоретики земельного права присвятили чимало праць проблемі розмежування понять "ринок землі" та "обіг землі" [8–12]. Цілоком справедливо було аргументовано різницю між цими поняттями та окреслено їх співвідношення як цілого та частини: ринок землі є тільки одним із сегментів обігу земель і пов'язаний тільки з комерційними відносинами, а обіг охоплює всі дії з пере-

ходу прав на землю та всі підстави для цього.

У зв'язку з цим вважаємо, що доцільно розуміти обіг аграрних розписок як усі процеси переходу прав та обов'язків за цим документом. Таким чином, пропонуємо більш широке розуміння обігу, ніж у близькому за змістом визначенні обігу цінних паперів, оскільки останній охоплює тільки вчинення правочинів, пов'язаних із переходом прав, а ми вважаємо за потрібне охопити всі випадки, за яких відповідний перехід є можливим.

Перехід прав за аграрною розпискою

Перехід прав за аграрною розпискою тісно пов'язаний із заміною сторони в зобов'язанні. Законом України "Про аграрні розписки" це питання врегульовано у ст.11 "Передання прав кредитора за аграрною розпискою". Науково-практичний аналіз цієї норми вимагає передовсім розглянути законодавчі положення щодо цих правовідносин. Зосібна у ст.512 ЦК України визначені підстави для заміни кредитора у зобов'язанні. Це передавання прав шляхом правочину (відступлення права вимоги), правонаступництва, виконання поручителем або заставодавцем (майновим поручителем) боргових зобов'язань, виконання зобов'язань дебітора третьою стороною [13].

Заміна кредитора за аграрною розпискою в порядку правонаступництва є цілком можливим випадком. Оскільки кредитором за цим документом може бути фізична особа, в разі її смерті спрацюють загальні правила спадкування прав померлого. Юридична особа-кредитор за аграрною розпискою може бути реорганізована чи ліквідована, внаслідок чого права, що належали цій юридичній особі, переходять до інших осіб. При цьому, оскільки Закон України "Про аграрні розписки" не містить жодних спеціальних правил щодо цих питань, відповідні випадки правонаступництва регулюються загальним цивільним законодавством.

Разом із тим, кредитор у зобов'язанні може змінитися при виконанні третьою особою такого зобов'язання перед первісним кредитором. Такий випадок теорія цивілістики називає суброгацією. Потенційно цей спосіб заміни кредитора за аграрною розпискою можливий, наприклад, у разі страхування врожаю боржником.

Найбільш поширеним та юридично найбільш прикметним є випадок заміни кредитора шляхом відступлення права вимоги. Цьому питанню – його теоретичним та практичним складовим – присвячено багато досліджень, переважно в царині цивілістики. Це логічно, оскільки, з одного боку, легкий та прозорий перехід прав кредитора задовольняє потреби цивільного обігу та в цілому відповідає

швидкому темпу сучасних відносин, а з друго-го, – під час заміни кредитора в зобов'язанні важливо, щоб такі дії пройшли технічно правильно та не порушили стабільність усієї кон-струкції зобов'язання.

Законодавець із цією метою встановлює певні юридичні запобіжники для забезпечення стабільності зобов'язання, наприклад:

– *заміна кредитора не може відбутися, якщо це не передбачено законодавством або не обумовлено сторонами в договорі.* Екстраполяція цього правила на відносини щодо аграрної розписки унаочнює певну невизначеність. Так, у статтях 4 та 6 Закону України "Про аграрні розписки" передбачено, що у товарній та фінансовій розписці як обов'язкові зазначаються "реквізити кредито-ра та умови про подальшу передачу прав за аграрною розпискою". Отже, теоретично бор-жник під час видачі аграрної розписки може зазначити неможливість відступлення креди-тором свого права вимоги третій особі. Однак технічно очевидним є протиріччя: кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено *договором*, а аграрна розписка договором не є;

– *правочин щодо заміни кредитора та правочин, який є основою виниклого зо-бов'язання, повинні мати однакову форму.* Це правило може розумітися варіативно: а) у письмовій формі, з нотаріальним посвідчен-ням та на бланку або б) у формі окремого правочину, який має бути аналогічним пер-шому. Загалом логіка законодавця зрозуміла: якщо, наприклад, зобов'язання виникло на підставі нотаріально посвідченого договору, то заміна кредитора в ньому не може відбу-ватися шляхом усної домовленості – вона має відбуватися на такому самому рівні за-безпечення законності відносин. У юридичній літературі культивується такий підхід, за якого відступлення права вимоги здійснюється за спеціальним окремим договором (наприклад, купівлею-продажем), предметом якого є зо-бов'язальне право вимоги [14]. Отже, з одного боку, права кредитора не переходять шляхом простої передачі аграрної розписки третій особі, і така передача вимагає належного оформлення, а з іншого – постає питання, чи потрібно в такому разі укладати окремий до-говор про відчуження такого зобов'язального права [15];

– *правочин, спрямований на заміну кре-дитора в зобов'язанні, що з'явилося внаслі-*

док правочину, який має пройти процедуру дер-жавної реєстрації, своєю чергою підлягає реєст-рації відповідно до порядку, визначеному для ре-єстрування первісного правочину (якщо законо-давством не передбачено інше). Це правило теж має недоопрацьований вигляд у спеціальному законодавстві про аграрні розписки. Як відомо, ст.11 Закону дві з трьох своїх частин присвячує обов'язковості нотаріального посвідчення пере-дання прав за аграрною розпискою. При цьому для більшої переконливості правова норма вста-новлює, що відсутність такого нотаріального пос-відчення спричиняє відсутність бажаних юридич-них наслідків щодо передання прав за аграрною розпискою. Водночас Закон нічого не говорить про державну реєстрацію відповідного передавання прав, на якому наполягає ЦК України. Натомість у підзаконному акті – Порядку ведення Реєстру аг-рарних розписок, затвердженому постановою Ка-бінету Міністрів України від 17.07.2013 р. № 665 – містяться окремі норми (пункти 17–21), присвячені державній реєстрації передачі прав кредитора за аграрною розпискою [16]. У такий спосіб підзакон-ний акт фактично заповнив прогалину, яку допус-тив спеціальний Закон.

Отже, основна мета законодавця – зберегти первісну конструкцію зобов'язання максимально цілісною, незважаючи на заміну дійової особи-кредитора. Зазначимо, що в певних випадках ви-никають додаткові юридичні складнощі, пов'язані з правосуб'єктністю особи-кредитора. Наприклад, до потенційного кредитора законом можуть вису-ватися спеціальні вимоги (ліцензування тощо). Однак ці проблеми не зачіпають відносин щодо аграрних розписок, оскільки жодних специфічних вимог до кредитора за аграрною розпискою нор-мотворцем не передбачено. Це, звичайно, полег-шує обіг таких документів.

Як відомо, відступлення прав вимоги часто ви-кликає багато технічних питань, зокрема щодо то-го, як оформити відповідні дії. Закон України "Про аграрні розписки" містить, фактично, лише кілька речень, якими регулюється передача прав креди-тора. Відповідно до положень цього Закону пере-давання прав кредитора за аграрною розпискою відбувається за допомогою фіксації на ній або на її невід'ємному додатку передавального напису із формулюванням "Відступлено", при цьому вказу-ється новий кредитор і ставить свій підпис попе-редній кредитор за цією розпискою [17].

Таким чином, ми маємо справу з передаваль-ним написом – індосаментом. Це поняття похо-дить із правового інституту цінних паперів, тому доцільно вивчити теоретичні та законодавчі заса-

ди його використання в цій сфері.

ЦК України класифікує цінні папери за формою випуску, поділяючи їх на такі види: на пред'явника, іменні та ордерні. Останній вид – ордерні цінні папери характеризуються тим, що права на них та за ними належать особі, зазначеній у цінному папері, і вона може сама реалізовувати такі права або призначати своїм наказом іншу уповноважену особу (ст.197 ЦК України). У ст.35 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" передбачено, що право власності на ордерні цінні папери переходить до іншої особи шляхом вчинення на цьому папері передавального напису – індосаменту.

Підсумовуючи проміжні результати нашого дослідження, зауважимо, що: а) передавання прав кредитора у вигляді відступлення права вимоги має відбуватися шляхом вчинення правочину; б) такий правочин має бути здійснений за тими самими формальними вимогами, як і той правочин, за яким виникло зобов'язання; в) передання прав кредитора за аграрною розпискою відбувається шляхом проставлення передавального напису, його нотаріального посвідчення та державної реєстрації. Фактично, постає питання про можливість визнання індосаменту на аграрній розписці правочинном, вчиненим у тій самій формі, що й сама аграрна розписка. Для відповіді на це питання необхідно уточнити визначення поняття правочину.

Індосамент на аграрній розписці як правочин

Цивільне законодавство встановлює, що правочин є такою дією особи, яка скерована на набуття, зміну або припинення її цивільних прав і обов'язків. Правочин може бути одностороннім та багатостороннім. Оскільки передавальний напис вчиняється однією стороною – кредитором, особливу увагу потрібно приділити саме одностороннім правочинам. Як відомо, односторонніми правочинами є відмова від договору однієї зі сторін, відмова особи від права власності, видача довіреності, складання заповіту, прийняття спадщини, публічна обіцянка винагороди, надання згоди одним зі співвласників на розпорядження спільним майном. Однак прямої вказівки щодо аналогічної юридичної природи індосаменту в законодавстві немає. Втім, на допомогу приходить судова практика. Так, постановою Верховного Суду від 26.01.2022 р. у справі

№ 754/5554/16-ц передавальний напис (індосамент) прямо названо одностороннім правочинном [18]. Така позиція відображена і в науковій літературі [19; 20]. Отже, в нашому випадку індосамент є правочинном, здійсненим у письмовій формі, з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією, тобто вчиненим з аналогічними вимогами до форми видачі аграрної розписки. Таким чином, усувається необхідність укладення додаткового правочину, за яким права первісного кредитора за аграрною розпискою мали би передаватися новому кредитору. Вочевидь, це є позитивним фактором суттєвого спрощення обігу аграрних розписок.

Якщо це так, то усувається теоретична проблема щодо співвідношення понять індосаменту та цесії. У сучасній доктрині цесія розуміється по-різному: як рівнозначна поняттю "заміна кредитора" або як передача права кредитора в силу укладеного правочину. Деякі фахівці виділяють договірну, законну та судову цесії залежно від її підстав [21], що широко розсуває межі розуміння цього теоретичного поняття. Однак важливо наголосити на тому, що згідно з ЦК України відступлення права вимоги може здійснюватися на основі *правочину*, а не тільки договору, а це значить, що і передавальний напис, і договір про відступлення права вимоги охоплюються цією нормою про правочин.

У зв'язку із викладеним вище постає кілька питань:

– *на які саме права вимоги поширюється індосамент?* Передача прав кредитора за аграрною розпискою вимагає додаткового аналізу в частині впливу цих дій на первісне зобов'язання. Нагадаємо, що аграрна розписка видається як безумовне зобов'язання сплатити гроші або поставити сільськогосподарську продукцію. Однак це безумовне зобов'язання виникає внаслідок іншого – первинного зобов'язання між кредитором та боржником. Найчастіше йдеться про укладання договору поставки, контракції або позики (кредиту) тощо. Для забезпечення виконання цього первісного договірного зобов'язання боржник видає аграрну розписку. Юридично договір та аграрна розписка є окремими, самостійними правочинами, а їхня юридична доля не залежить одна від одної [1]. Це має важливе значення в контексті переходу прав кредитора шляхом вчинення передавального напису: у цьому разі відступлення прав вимоги відбувається лише стосовно аграрної розписки, а кредитор за первісним договором не змінюється в автоматичному режимі. Отже, якщо, наприклад, у боржника виникають претензії до якості насіння чи засобів захисту рослин, отриманих від дистриб'ютора за договором поставки, то такий боржник має право звернутися до первісного кредитора –

дистриб'ютора, який залишається стороною договору поставки та несе обов'язки по ньому, незалежно від факту відступлення ним вимог за аграрною розпискою;

– *які можливі строки вчинення індосаменту?* Певних обмежень ні загальне цивільне законодавство, ні спеціальне законодавство про аграрні розписки не містить. З цього випливає, що передавальний напис можна вчинити в будь-який момент протягом періоду з дня видачі аграрної розписки до моменту її виконання. Фахівці з цього приводу слушно зазначають, що цілком законною може бути передача прав кредитора навіть на стадії виконавчого провадження [22; 23].

Заміна боржника за аграрною розпискою

Важливим аспектом, який необхідно дослідити в межах питання про правове регулювання обігу аграрних розписок, – це визначення правової можливості заміни боржника в цьому зобов'язанні. Відповідь на це питання є неоднозначною, оскільки Законом така ситуація не передбачена, що може означати або відсутність такої можливості, або відсутність специфіки та відсилку до загального законодавства. На нашу думку, слід віддати перевагу саме другому варіанту. Однак ми не впевнені в тому, що нормотворець правий у питанні відсутності специфіки щодо заміни боржника за аграрною розпискою.

Загалом заміна боржника в зобов'язанні є більш складною операцією, ніж заміна кредитора. Вважається, що боржнику, за загальним правилом, все одно, кому надати належне виконання за зобов'язанням. Однак кредитору може бути суттєво важливо, який саме боржник буде це зобов'язання для нього виконувати. У зв'язку з цим у ст.520 ЦК України встановлено, що боржник може бути замінений лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом.

Проекція загальних правил на гіпотетичну заміну боржника в зобов'язанні за аграрною розпискою вимагає розгляду кількох питань:

– *технічного*: як саме здійснити такий перехід. Відповідно до статей 512 та 521 ЦК України переведення боргу має відбуватися в тій самій формі, що і виникнення такого зобов'язання. За відсутності спеціальних вказівок у Законі України "Про аграрні розписки", за загальним правилом, це має бути правочин у письмовій формі з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією, до якого

має долучатися згода кредитора та згода майбутнього нового боржника;

– *суб'єктного*: законодавець висуває вимоги до боржника за аграрною розпискою (наявність прав на земельну ділянку сільськогосподарського призначення). Однак поширюється ця вимога на похідного боржника у випадку переведення боргу чи ні – не зрозуміло;

– *заставного*: основним юридичним елементом аграрної розписки є встановлення в силу закону режиму застави на майбутній врожай, який буде вирощений та зібраний на конкретній земельній ділянці, право на яку має боржник. Відповідно до ст.523 ЦК України застава, встановлена первісним боржником, зберігається після заміни боржника, якщо інше не передбачене законом чи договором. При цьому не визначено, як врегулювати відповідне зобов'язання з новим боржником: переносити його на нову земельну ділянку та майбутній врожай на ній або ж залишати в заставі той врожай, який спочатку був зазначений в аграрній розписці. Одночасно складною є заміна боржника в зобов'язанні за товарною аграрною розпискою, в якій зобов'язання юридично прив'язане до конкретної земельної ділянки, а також конкретного врожаю, який очікується на цій ділянці.

Усі проаналізовані правові аспекти заміни боржника за аграрною розпискою доводять наявність аграрно-правової специфіки та практичну складність здійснення відповідної операції, якщо спиратися суто на загальні положення цивільного законодавства. Втім, заміни боржника за аграрною розпискою є цілком ймовірною. Очевидно, заміна боржника є потенційно можливою, однак переважно не стільки в порядку договірною переведення боргу, скільки в разі правонаступництва.

Висновки

1. Встановлено, що у вітчизняному законодавстві неповно та дещо некоректно відображено суть обігу аграрних розписок. Одночасно в теорії права поняття обігу визначається по-різному. Пропонується під обігом аграрних розписок розуміти всі процеси переходу прав та обов'язків за цими документами.

2. В Україні немає спеціального законодавства щодо регулювання переходу прав за аграрною розпискою, втім, щоб уникнути дублювання, буде логічним і доцільним спиратися у цьому питанні на ЦК України, де визначені підстави для заміни кредитора. Отже, заміна кредитора за аграрною розпискою може відбуватися в порядку правонаступництва, суброгації (в разі страхування врожаю), відступлення права вимоги, виконання боргових

зобов'язань поручителем або заставодавцем. Практика оформлення відступлення права вимоги передбачає здійснення на аграрній розписці передавального напису (індосаменту), а також нотаріальне засвідчення та державну реєстрацію. Отже, доцільно визнати індосамент правочином тієї самої форми, що й аграрна розписка. Водночас на підставі досвіду судової практики та теоретико-наукових висновків логічно буде вважати індосамент одностороннім правочинном, що дозволить уникати додаткових правочинів щодо переходу прав за аграрною розпискою. Передання прав кредитора за аграрною розпискою може відбутися в будь-який момент з дня видачі аграрної розписки і до її повного виконання. Відступлення права вимоги кредитора за аграрною розпискою не стосується прав та обов'язків первісного кредитора за договором, що послужив підставою для видачі аграрної розписки.

3. Законодавство не передбачає правову можливість заміни боржника власне за аграрною розпискою. Однак це можливо за загальними правилами, що впливають з ЦК України. З технічного погляду це має відбуватися в письмовій формі з нотаріальним засвідченням та державною реєстрацією. Водночас у законодавстві немає положень щодо зобов'язань похідного боржника, відповідно це питання потребує доопрацювання законодавцями. Разом із тим, на законодавчому рівні необхідно врегулювати питання застави за аграрною розпискою (в тому числі за товарною аграрною розпискою) в разі заміни боржника.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до тематики наукових досліджень кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ВНУ імені Лесі Українки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Григор'єва Х. А. Юридичні особливості аграрних розписок (на матеріалах судової практики). *Приватне право в умовах війни*: матеріали Всеукраїн. наук. конф. (м. Одеса, 15 листоп. 2022 р.). Одеса: Гельветика, 2022. С. 866–869.
2. Петрук О. М., Новосад О. С. Роль аграрних розписок у розвитку кредитування сільського господарства. *Ефективна економіка*. 2020. № 8. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/16.pdf
3. Фірсова Н. В. Проблеми правового регулювання застосування аграрних розписок. *Часопис цивільстики*. 2021. Вип. 41. С. 45–50.
4. Hollinger, F., Gross, A., & Toyoda, M. (Eds.). *Crop Receipts: A new financing instrument for Africa*. Roma, 2019. 85 p. <https://www.fao.org/3/ca2829en/CA2829EN.pdf>
5. Словник української мови. <https://sum.in.ua/s/obigh>
6. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2006. № 31. Ст. 268.
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України від 31.03.2020 № 552-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2020. № 20. Ст. 142.
8. Кваша В. М. Поняття "обіг земель" у законодавстві та правовій доктрині України. *Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія "Юриспруденція"*. 2014. № 7. С. 166–169.
9. Сердюк С. А. Сутність і зміст державного регулювання обігу земель. *Теорія та практика державного управління*. 2016. № 1 (52). С. 1–4.
10. Львовичкіна В. М. Правове регулювання обігу земель за законодавством КНР та України: порівняльно-правовий аналіз: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. Київ, 2016. 19 с.
11. Зубрицький О. В. Правове регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні та країнах ЄС: порівняльно-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. Київ, 2019. 16 с.
12. Корнієнко Г. С., Шульга М. В. Правові обмеження у сфері обігу земель сільськогосподарського призначення. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. № 5. С. 288–292.
13. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40–44. Ст. 356.
14. Новохатська Я. В. Заміна сторін у зобов'язанні. *Проблеми законності*. 2011. Вип. 115. С. 29–39.
15. Пушай В. І. До питання про способи заміни осіб у зобов'язаннях. *Часопис Київ. ун-ту права*. 2013. № 3. С. 180–183.
16. Про затвердження Порядку ведення Реєстру аграрних розписок: постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2013 № 665. *Урядовий кур'єр*. 2013. № 180.

17. Про аграрні розписки: Закон України від 06.11.2012 № 5479-VI. *Відомості Верховної Ради*. 2013. № 50. Ст. 695.
18. Постанова Верховного Суду від 26.01.2022 у справі № 754/5554/16-ц. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103282421>
19. Недопрядько Ю. В. Особливості видачі неемісійних цінних паперів. *Вісн. ОНУ ім. І. І. Мечникова. Правознавство*. 2013. Т. 18. Вип. 2. С. 44–52.
20. Посполітак В. В. Правове визначення поняття цінних паперів. Ознаки та класифікація цінних паперів. *Юридичний журнал*. 2005. Вип. 1. С. 92–102.
21. Самбір О. Є. Суброгація та цесія: до питання про співвідношення понять. *Університетські наукові записки*. 2013. №3 (47). С. 197–203.
22. Беяневич О. А. Про оборотоздатність права вимоги за грошовим зобов'язанням. *Приватне право і підприємництво*. 2015. Вип. 14. С. 44–50.
23. Кот О. О. Перехід прав кредитора до третіх осіб як зміна осіб у зобов'язанні: загальні питання. *Нове українське право*. 2021. Вип. 2. С. 22–26.

REFERENCES

1. Hryhorieva, Kh. A. (2022). Yurydychni osoblyvosti ahrarnykh rozpysok (na materialakh sudovoi praktyky) [Legal Peculiarities of Agrarian Receipts (Based on Case Law)]. *Pryvatne pravo v umovakh viiny: materialy Vseukrain. nauk. konf.* (Odesa, 15 lystop. 2022 r.). Odesa: Helvetyka (s. 866–869) (in Ukr.).
2. Petruk, O. M., Novosad, O. S. (2020). Rol ahrarnykh rozpysok u rozvytku kredyтування silskoho hospodarstva [The role of agrarian receipts in the development of agrarian enterprises]. *Efektivna ekonomika*, (8). http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/16.pdf (in Ukr.).
3. Firsova, N. V. (2021). Problemy pravovoho rehulivannia zastosuvannia ahrarnykh rozpysok [Problems of legal regulation of the use of agrarian receipts]. *Chasopys tsyvilistyky*, (41), 45–50 (in Ukr.).
4. Hollinger, F., Gross, A., & Toyoda, M. (Eds.). (2019 January). *Crop Receipts: A new financing instrument for Africa*. Roma, 85 p. <https://www.fao.org/3/ca2829en/CA2829EN.pdf>
5. *Slovnnyk ukrainskoi movy* [Dictionary of the Ukrainian language]. <https://sum.in.ua/s/obigh> (in Ukr.).
6. Pro rynky kapitalu ta orhanizovani tovarni rynky [On capital markets and organized commodity markets]. *Zakon Ukrainy* (23.02.2006 No. 3480-4). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (31), 268 (in Ukr.).
7. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo umov obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennia [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding the Terms of Turnover of Agricultural Land]. *Zakon Ukrainy* (31.03.2020 No. 552-9). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (20), 142 (in Ukr.).
8. Kvasha, V. M. (2014). Poniattia "obih zemel" u zakonodavstvi ta pravovii doktryni Ukrainy [The concept of "land turnover" in the legislation and legal doctrine of Ukraine]. *Nauk. visn. Mizhnar. humanitar. un-tu. Seriia "Iurysprudentsiia"*, (7), 166–169 (in Ukr.).
9. Serdiuk, S. A. (2016). Sutnist i zmist derzhavnogo rehulivannia obihu zemel [The essence and content of state regulation of land turnover]. *Teoriia ta praktyka derzhavnogo upravlinnia*, 1(52), 1–4 (in Ukr.).
10. Lovochkina, V. M. (2016). *Pravove rehulivannia obihu zemel za zakonodavstvom KNR ta Ukrainy: porivnialno-pravovyi analiz* [Legal regulation of land turnover under the laws of China and Ukraine: comparative legal analysis]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.06). Kyiv (in Ukr.).
11. Zubrytskyi, O. V. (2019). *Pravove rehulivannia obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennia v Ukraini ta krainakh YeS: porivnialno-pravovyi aspekt* [Legal regulation of agricultural land turnover in Ukraine and EU countries: comparative legal aspect]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.06). Kyiv (in Ukr.).
12. Korniienko, H. S., & Shulha, M. V. (2023). Pravovi obmezhenia u sferi obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennia [Legal restrictions on the turnover of agricultural land]. *Analitichno-porivnialne pravoznavstvo*, (5), 288–292 (in Ukr.).
13. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine] (16.01.2003 No. 435-4). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (40-44), 356 (in Ukr.).
14. Novokhatska, Ya. V. (2011). Zamina storin u zoboviazanni [Substitution of parties to an obligation]. *Problemy zakonnosti*, (115), 29–39 (in Ukr.).
15. Pushai, V. I. (2013). Do pytannia pro sposoby zaminy osib u zoboviazanniakh [On the issue of substitution of persons in obligation]. *Chasopys Kyiv. un-tu prava*, (3), 180–183 (in Ukr.).
16. Pro zatverdzhennia Poriadku vedennia Reiestru ahrarnykh rozpysok [On Approval of the Procedure for Maintaining the Register of Agrarian Receipts]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy* (17.11.2013 No. 665). *Uriadovyi kurier*, (180) (in Ukr.).

17. Pro ahrarni rozpysky [On agrarian receipts]. *Zakon Ukrainy* (06.11.2012 No. 5479-6). *Vidomosti Verkhovnoi Rady*, 2013, (50), 695 (in Ukr.).
18. *Postanova Verkhovnoho Sudu* [Resolution of the Supreme Court] (26 sich. 2022 r. u spravi No. 754/5554/16-ts). <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103282421> (in Ukr.).
19. Nedopriadko, Yu. V. (2013). Osoblyvosti vydachi neemisniinykh tsinnykh paperiv [Peculiarities of issuing non-issue securities]. *Visn. ONU im. I. I. Mechnykova. Pravo navstvo*, 18(2), 44–52 (in Ukr.).
20. Pospolitalak, V. V. (2005). Pravove vyznachennia poniattia tsinnykh paperiv. Oznyaky ta klasyfikatsiia tsinnykh paperiv [Legal definition of securities. Characteristics and classification of securities]. *Yurydychnyi zhurnal*, (1), 92–102 (in Ukr.).
21. Sambir, O. Ye. (2013). Subrohatsiia ta tsesiia: do pytannia pro spivvidnoshennia poniat [Subrogation and assignment: on the correlation of concepts]. *Universytetski naukovy zapysky*, 3(47), 197–203. (in Ukr.).
22. Belianevych, O. A. (2015). Pro oborotozdatnist prava vymohy za hroshovym zoboviazanniam [On the negotiability of the right of claim under a monetary obligation]. *Pryvatne pravo i pidpriemnytstvo*, (14), 44–50 (in Ukr.).
23. Kot, O. O. (2021). Perekhid prav kredytora do tretikh osib yak zmina osib u zoboviazanni: zahalni pytannia [Transfer of creditor's rights to third parties as a change of persons in an obligation: general issues]. *Nove ukrainske pravo*, (2), 22–26 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 77 pp. 73–81 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10156285

http://forumprava.pp.ua/files/073-081-2023-4-FP-Bosniuk_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_4_10.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 15.11.2023

Accepted: 11.12.2023

Published: 12.12.2023

Available online: 12.12.2023

Cite as:

 Боснюк, О. П. (2023). Обіг аграрних розписок: теоретико-правові та практичні питання. *Форум Права*, 77(4), 73–81.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10156285>

 Bosniuk, O. P. (2023). Obih ahrarnykh rozpysok: teoretyko-pravovi ta praktichni pytannia [Circulation of Agrarian Receipts: Theoretical-Legal and Practical Issues]. *Forum Prava*, 77(4), 73–81.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10156285>

УДК 343.98

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156287>
О.О. НАУМКІН,

 аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна; e-mail: naumkinaleksej90@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4300-6305>

ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ

О.О. NAUMKIN,

 Postgraduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv,
 Ukraine; e-mail: naumkinaleksej90@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4300-6305>

TACTICAL PARTICULARS OF CONDUCTING A SCENE INVESTIGATION DURING THE INVESTIGATION OF SEXUAL VIOLENCE IN WARTIME

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Огляд місця події є не лише ключовою, але й високоінформативною складовою слідчих (розшукових) заходів під час розслідування злочинів різних видів, категорій та типів. Це особливо визначається його практичною вагою, оскільки він надає правомочним особам органу досудового розслідування можливість прямого сприйняття навколишнього середовища на місці події. Зміни, які відбуваються, дозволяють виявити, зафіксувати та вилучити елементи слідової картини. У випадку сексуальних злочинів, особлива увага приділяється об'єктам, що можуть містити сліди рук насильника та сліди біологічного походження, такі як рідини організму людини. Процес огляду виявляється витратним у відношенні організаційних заходів, залучення фахівців із спеціальних знань, техніко-криміналістичне обладнання, використання тактичних методів, а також процесуального оформлення отриманих результатів. **Метою** статті є обґрунтування тактичних особливостей проведення огляду місця події під час досудового розслідування випадків сексуального насильства в умовах війни задля покращення ефективності розслідування, забезпечення безпеки та захисту прав потерпілих, а також підготовки фахівців, які здійснюють розслідування в подібних умовах. Застосовані такі **методи** пізнання, як системний метод для розгляду системи законів та процедур, пов'язаних із розслідуванням сексуального насильства в умовах війни, та їх вплив на ефективність правосуддя; компаративний метод – для порівняння практик проведення оглядів місця події та досудового розслідування сексуального насильства в умовах війни в різних країнах. До **результатів** віднесено визначення та обґрунтування ефективних тактичних прийомів та стратегій при проведенні огляду місця сексуального насильства в умовах війни; розкриття та систематизація методів збору доказів, спрямованих на виявлення слідів рук насильника та біологічних слідів, зокрема рідин організму людини; аналіз взаємодії процесуального оформлення результатів огляду з досудовим розслідуванням та можливість їх використання в судовому процесі. Показано, що проведення огляду місця події під час розслідування сексуального насильства в умовах війни повинно відповідати певним принципам, які визначають повноту та достатність отриманої інформації за його результатами, а саме: невідкладність та оперативність; безпечність; єдиноначальність; законність; системність та об'єктивність. **Висновки.** Встановлено, що організаційно-тактичними особливостями проведення огляду місця сексуального насильства в умовах війни є: визначення функціонального призначення кожного члена слідчо-оперативної групи з метою дотримання плановірності, повноти та об'єктивності огляду місця події; реалізація безпекової складової роботи слідчо-оперативної групи у випадках проведення огляду місця події неподалік лінії розмежування вогневого зіткнення або на деокупованих територіях України; проведення рекогносцировки місцевості; пошук та фіксація джерел цифрової інформації про окремі обставини вчинення злочину; дослідження речової обстановки на предмет наявності слідів злочину, що прямо чи опосередковано вказують на особу злочинця та ін.

Ключові слова: слідча (розшукова) дія; слідчий огляд; огляд місця події; сексуальне насильство; воєнний стан; війна; криміналістична тактика; тактичний прийом

Problem statement. The crime scene examination is not only a key but also a highly informative component of investigative (search) measures during the investigation of crimes of various kinds, categories, and types. This is particularly determined by its practical significance, as it provides authorized individuals of the pre-trial investigation body with the opportunity for direct perception of the surrounding environment at the scene of the incident. The changes taking place allow for the identification, fixation, and extraction of elements of the evidentiary picture. In the case of sexual crimes, special attention is paid to objects that may contain traces of the perpetrator's hands and traces of biological origin, such as bodily fluids. The process of examination proves to be resource-intensive in terms of organizational measures, involvement of specialists with specific knowledge, forensic equipment, the use of tactical methods, and procedural documentation of the obtained results. The **purpose** of the article is to justify the tactical features of conducting a crime scene examination during the pre-trial investigation of cases of sexual violence in wartime to enhance the effectiveness of the investigation, ensure the safety and protection of victims' rights, and prepare professionals conducting investigations in similar conditions. The applied research **methods** include the systemic method for examining the system of laws and procedures related to the investigation of sexual violence in wartime and their impact on the effectiveness of justice; the comparative method is used to compare practices of crime scene examinations and pre-trial investigation of sexual violence in wartime in different countries. The **results** encompass the definition and justification of effective tactical techniques and strategies for conducting crime scene examinations of sexual violence in wartime; disclosure and systematization of evidence collection methods aimed at identifying traces of the perpetrator's hands and biological evidence, including bodily fluids; analysis of the interaction between the procedural documentation of examination results and pre-trial investigation and the possibility of their use in court proceedings. It is shown that conducting a crime scene examination during the investigation of sexual violence in wartime should adhere to certain principles that determine the completeness and sufficiency of the information obtained, namely: urgency and promptness; safety; singularity; legality; systematic and objectivity. **Conclusions.** It has been established that the organizational and tactical features of conducting a crime scene examination of sexual violence in wartime include: defining the functional purpose of each member of the investigative-operational group to ensure systematic, comprehensive, and objective examination of the crime scene; implementing the safety component of the work of the investigative-operational group in cases of examining the crime scene near the line of fire or in de-occupied territories of Ukraine; conducting reconnaissance of the area; searching and documenting sources of digital information about specific circumstances of the crime; investigating the physical environment for evidence that directly or indirectly points to the identity of the perpetrator, etc.

Keywords: *investigative action; investigative review; scene review; sexual violence; martial law; war; forensic tactics; tactical technique*

Постановка проблеми

Огляд місця події вважається однією з найважливіших та інформаційно ємних слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів будь-якого виду, типу чи категорії. Це, насамперед, обумовлено його практичним значенням можливості безпосереднього сприйняття правомочною особою органу досудового розслідування навколишньої обстановки на місці події, зміни якої дозволяють виявити, зафіксувати та вилучити елементи слідової картини. Зважаючи на особливість сексуальних злочинів, на місці події особлива увага звертається на об'єкти, які можуть бути носіями слідів рук насильника, а також слідів біологічного походження, як то ріднини організму людини. Такого роду процес є доволі затратним у сенсі організаційних заходів, залучення осіб, які володіють спеціальними знаннями, його техніко-криміналістичного забезпечення, використання тактичних прийомів, процесуального оформлення результатів тощо.

Станом на сьогодні сучасні дослідження акцентують увагу на розслідуванні актів сексуаль-

ного насильства як воєнних злочинів під час збройних конфліктів. Тому важливим є дослідження тактичних особливостей проведення огляду місця події під час досудового розслідування сексуального насильства в контексті розслідування злочинів, що вчинені в умовах збройних конфліктів. Зокрема, як зазначає І.В. Берднік, в останній час "особливої ваги питання кваліфікації набувають під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із актами сексуального насильства, що були вчинені в умовах збройного конфлікту" [1, с.373]. В свою чергу, Д. Росохата та К. Шуневич вказують, що "для України винесення відповідних правосудних рішень – це також і можливість їх використання в майбутньому у Міжнародному кримінальному суді як доказів для притягнення вищого військового та політичного керівництва РФ до відповідальності. Шлях до досягнення справедливості можливий за умов ефективного досудового розслідування, здійснюваного органами досудового розслідування, в центрі якого повинні бути інтереси та потреби потерпілої осо-

би" [2]. Г.В. Попов звертає увагу, що "під час збору доказів у провадженнях щодо сексуального насильства, пов'язаного із збройним конфліктом, слід враховувати перепони, які можуть стати на заваді під час: огляду місця події (виходячи з об'єктивних обставин, дістатися та здійснити огляд місця події може бути неможливо через його знищення, розташування на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій)" тощо [3, с.126].

Слід звернути увагу на Пам'ятку з особливостей розслідування фактів сексуального насильства в умовах збройного конфлікту, яка містить ґрунтовні позиції щодо організаційно-тактичних особливостей проведення огляду місця події під час розслідування сексуального насильства в умовах війни – кваліфікацію та опис елементів складів правопорушень, що встановлюють кримінальну відповідальність за сексуальне насильство в умовах збройного конфлікту; організацію проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо фактів вчинення сексуального насильства в умовах збройного конфлікту; алгоритм дій прокурора / слідчого під час розслідування злочинів щодо фактів вчинення сексуального насильства в умовах збройного конфлікту та особливості допиту потерпілих осіб / свідків [4].

Тому *метою* статті є обґрунтування тактичних особливостей проведення огляду місця події під час досудового розслідування випадків сексуального насильства в умовах війни задля покращення ефективності розслідування, забезпечення безпеки та захисту прав потерпілих, а також підготовки фахівців, які здійснюють розслідування в подібних умовах. Її *новизна* визначена підходами та рекомендаціями щодо забезпечення безпеки та конфіденційності потерпілих від сексуального насильства під час досудового розслідування в умовах війни. *Завданнями* статті є організаційно-тактичні аспекти проведення слідчого огляду в кримінальному розслідуванні та принципи огляду місця події при розслідуванні сексуального насильства в умовах війни.

Організаційно-тактичні аспекти слідчого огляду в кримінальному розслідуванні

В.А. Єрмоленко розглядає слідчий огляд як "процесуальну дію, що полягає в безпосередньому спостереженні, виявленні, сприйнятті, закріпленні та аналізі слідчим різних об'єктів для встановлення їх ознак, властивостей, стану й значущості як доказів у справі. Мета слідчого огляду полягає в тому, щоб отримати докази, які

сприяють розкриттю та розслідуванню злочину" [5]. Саме факт первинної взаємодії слідчого з обстановкою на місці події чи джерелом інформації про кримінальне правопорушення, якщо мова йде про огляд речей чи документів, породжує критерій дійсності даної слідчої (розшукової) дії. В даному контексті зауважимо, що об'єктивність огляду – це безпристрасне дослідження та реєстрація всього, що знайдено, без висновків слідчого. Повнота передбачає виявлення, реєстрацію та дослідження всіх фактів з доказовим значенням. Активність огляду проявляється у виконанні службових обов'язків і виявленні творчої ініціативи. Методичність і послідовність виявляються в правильній організації та систематичному проведенні огляду [6].

Виправданою є позиція К.О. Чаплинського, який зазначає, що слідчий огляд – неповторна та незамінна слідча дія, надто цінна для заміщення іншими методами. Порівняно з іншими діями, такими як допити свідків, огляд надає більше інформації, отриманої за допомогою криміналістичних засобів та участі спеціалістів. Під час огляду слідчий перевіряє всі об'єкти, пов'язані із злочином, враховуючи конкретні обставини події та використовуючи власне переконання для надання об'єктивної та повної інформації [7]. Дискусійним залишається використання автором неповторного характеру, адже чинний КПК України не виключає можливості провадження додаткового огляду з метою уточнення чи перевірки нововиявлених обставин злочинної діяльності. Виключенням є окрема категорія злочинів, зокрема, проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, яка передбачає можливе залучення до огляду місця події потерпілої особи з метою встановлення обстановки саме в момент вчинення насилля. Це ніяким чином не применшує значення слідчої (розшукової) дії, що розглядається, а навпаки розширює коло процесуальних інструментів забезпечення її проведення задля досягнення кінцевої мети – пошуку, фіксування, вилучення та зберігання об'єктів-носіїв матеріальних слідів злочину.

Влучно визначає зміст слідчого огляду О.О. Волобуєва, яка під ним розуміє "безпосереднє сприйняття об'єктів з метою виявлення слідів злочину і речових доказів; з'ясування обстановки злочину і обставин, що мають значення у справі. Особливе значення має залучення спеціалістів до проведення огляду місця події, тому що первинну (і основну) інформацію про злочинну подію й особу, що скоїла злочин, слідчий

одержує під час дослідження й аналізу матеріальних слідів і речових доказів, виявлених і вилучених у процесі огляду місця події" [8]. "Це найбільш поширена слідча (розшукова) дія, що проводиться практично в кожному кримінальному провадженні. Як свідчать результати узагальнення практики, від своєчасності та якості проведення огляду здебільшого залежить перспективність завершення розслідування кримінального провадження та його розгляду судом" [9]. Результати проведення наведеної слідчої (розшукової) дії визначає подальший вектор досудового провадження. Повнота та допустимість інформації, отриманої в ході огляду місця події, транспортного засобу, речей чи документів дозволяє окреслити механізм злочинної діяльності, висунути слідчі версії, сформулювати типові слідчі ситуації і т.п.

Сутність слідчого огляду зосереджене в інтелектуальній діяльності уповноваженої особи оцінювати та аналізувати доказову інформацію, отриману за його результатами. Під час кримінального провадження слідчий особисто та за допомогою своїх органів переконується у наявності та характері доказів. Огляд включає різні методи дослідження, використовуючи спеціальні техніки криміналістики для роботи зі слідами та іншими матеріальними доказами [10]. Тобто джерела доказів у кримінальному провадженні є кінцевим результатом слідчих оглядів різного виду. Крім того, час, місце та обстановка вчинення кримінального правопорушення виступають предметом встановлення та дослідження також. Зазначена слідча (розшукова) дія виступає своєрідним процесуальним засобом пошуку та дослідження доказів, якщо інші інструменти недоступні або виключають таку можливість.

Що торкається різновидів слідчого огляду, нетривіальним є висловлювання Є.Д. Лук'яничова та Б.Є. Лук'яничова про те, що у нормі про основи огляду слід визначити поширені види, такі як місце події, місцевість, приміщення, труп, предмети, документи та інші матеріальні об'єкти. Вони використовуються для виявлення слідів кримінальних правопорушень та визначення інших важливих обставин для кримінального провадження [11]. Не дивлячись на зауваження авторів щодо невичерпності наведеного вище переліку, вважаємо за доцільне до основних видів слідчого огляду віднести освідування. Більше того, вказана слідча (розшукова) дія є невід'ємним процесуальним інструментом під час розслідування саме окремих різновидів злочинів проти статевої свободи та статевої недо-

торканості особи. Річ у тому, що концептуально її мета зосереджена у виявленні слідів вчиненого статевого злочину на частинах тіла чи елементах гардеробу насильника або жертви. Більше того, освідування допомагає не лише зафіксувати матеріальні сліди кримінального правопорушення, але й зрозуміти механізм реалізації злочинного задуму з урахуванням закономірностей процесу утворення таких відображень в навколишньому середовищі.

При цьому, варто відзначити, що огляд місця події є одним із найскладніших та найінформативніших видів слідчого. Мета огляду місця події – виявлення фактів для розкриття всіх аспектів злочину, включаючи факт злочину, місце події, шляхи та втечу злочинців, ідентифікацію осіб, цілей та мотивів, час та межі події, а також приховування слідів та ідентифікацію залишених предметів та слідів. [10]. Безумовно наведений перелік предметної області огляду місця події не вичерпний та може бути доповнений з урахуванням елементів криміналістичної характеристики окремих видів, типів чи категорій кримінальних правопорушень.

В процесуальному сенсі законодавець використовує термінологію огляду місця події. При цьому, в ч.1 ст.237 КПК України вказано, що "з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп'ютерних даних" [12]. Це породжує деякий дисонанс щодо тлумачення змісту місця події. Адже безпосереднє місце фіксації обставин події злочину може різнитися з фактичним місцем реалізації механізму злочинної діяльності. Це можуть бути просторові ділянки, які містять сліди підготовки до вчинення або приховування суспільно-негативних наслідків кримінально-караного діяння.

В даному контексті слід погодитися з Г.К. Тетерятник, яка під місцем події пропонує розуміти місце події або місце злочину – область, де трапився злочин або де виявлені матеріальні сліди, пов'язані із злочином. Ці терміни не завжди тотожні: місце події є більш широким поняттям, охоплюючи ознаки, пов'язані із злочином, тоді як місце злочину обмежується безпосереднім місцем вчинення злочину та матеріальними змінами (сліди, взуття, кров тощо) [13]. Варто приймати до уваги той факт, що місце вчинення будь-якого злочину, зокрема сексуального насильства, суб'єктом таких діянь обирається не випадково та напряму залежить від психоемо-

ційного стану останнього, його умислу на досягнення кінцевої мети. Це впливає на якісні та кількісні зміни у навколишньому середовищі, що трансформується у причинно-наслідковий зв'язок зі злочинною ідеєю щодо способу вчинення насилля та обраною жертвою.

Принципи огляду місця події в розслідуванні сексуального насильства в умовах війни

Проведення огляду місця події під час розслідування сексуального насильства в умовах війни повинно відповідати певним принципам, які визначають повноту та достатність отриманої інформації за його результатами, до яких віднесено:

а) невідкладність та оперативність. Зміст даного принципу полягає у провадженні зазначеної слідчої (розшукової) дії у розумні терміни, тому що зволікання може призвести до повної або часткової втрати матеріальних слідів злочину за об'єктивних (плин часу, погодні умови, гуміфікація) чи суб'єктивних (протидія процесу розслідування зі сторони захисту, приховування наслідків насилля, використання адміністративних важелів впливу) чинників. Іншим аспектом об'єктивних чинників неможливості своєчасно провести огляд місця події під час розслідування сексуального насильства, яке вчинилося в умовах дії правового режиму воєнного стану, є фактичне місце реалізації злочинного задуму. Це можуть бути території України, які в момент вчинення злочину не підконтрольні органам місцевого самоврядування нашої держави, тимчасово знаходяться під окупацією російського агресора, дислокуються на лінії вогневого зіткнення та прямої військової ескалації;

б) безпечність. Йдеться про особисту безпеку всіх учасників огляду місця події через впровадження організаційних, правових, психологічних, тактичних і фізичних заходів, які забезпечують схоронність їх життя та здоров'я без впливу на якісний рівень та професійний аспект процесуальної дії. Реалізація безпекової складової роботи слідчо-оперативної групи на місці події досягається шляхом залучення до її складу вибухотехніків Національної поліції або піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій у випадках проведення слідчого огляду неподалік лінії розмежування вогневого зіткнення, на деокупованих територіях України. Нехтування даним принципом може призвести до незворотних негативних наслідків;

в) єдиноначальність. Даний принцип зосереджений в прямому підпорядкуванні всіх учасни-

ків огляду місця події особи, яка його провадить – слідчому органу досудового розслідування. В межах кримінального процесуального законодавства слідчим є "службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу Державного бюро розслідувань, органу Бюро економічної безпеки України, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом" [12];

г) законність. Огляд місця події проводиться за наявності відповідних правових підстав – початку досудового розслідування події злочину після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зауважимо, що законодавець передбачив можливість його проведення й до процесуального рішення відкриття кримінального провадження за умов невідкладності. Іншим аспектом дотримання відзначеного принципу є процесуальна відповідність форми, змісту, порядку та результатів огляду місця події. Зокрема, "огляд житла чи іншого володіння особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії, крім особливостей, встановлених ст. 615 КПК України" [12]. Тоді як основною формою фіксації результатів огляду є протоколювання. Протокол повинен містити всі необхідні реквізити, які ставляться до документів зазначеної категорії як то: вид слідчої (розшукової) дії, дата, час та найменування населеного пункту, посада та дані особи, яка провадить слідчий огляд, правові підстави його проведення з посиланням на норми КПК України, права та обов'язки всіх учасників огляду з відміткою про ознайомлення, адреса об'єкта огляду, перелік засобів техніко-криміналістичних забезпечення та ін. Додатки до протоколу огляду місця події представляють собою план-схеми приміщення або ділянки місцевості, фото таблиці, твердо тілі носії з цифровою інформацією тощо;

г) принцип технічної підтримки. Під час огляду слідчий, прокурор чи спеціаліст мають право виконувати вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, створювати плани, графічні зображення, виготовляти відбитки та зліпки, вилучати речі і документи, важливі для кримінального провадження [12]. Джерела доказової інформації у матеріальному вираженні під час розслідування сексуального насильства в умо-

вах війни, як правило, неможливо відшукати, зафіксувати та вилучити без застосування науково-технічних засобів та дотримання правил поводження зі слідами відповідної категорії. Зважаючи на об'єкт посягання за даними статевими злочинами, доцільно говорити про сліди людини біологічного погодження. Зауважимо, що помилки у дослідженні ДНК включають контамінацію (забруднення об'єктів власною ДНК осіб, які працювали зі слідами), вилучення об'єктів із фоновою ДНК та виявлення на місці події ДНК випадковим чином через опосередковану передачу [14-15].

Виправдано погодитись з А.В. Іщенко у даному контексті, адже вчений розглядає криміналістичне забезпечення як самостійну специфічну діяльність учених і практиків з розробки нових, пристосування відомих наукових досягнень, а також їх впровадження в практику розслідування злочинів із метою оптимального вирішення їх завдань [16];

д) системність та об'єктивність. Слідчий та інші учасники огляду місця події повинні чітко дотримуватися тактичних прийомів проведення даної слідчої (розшукової) дії. За необхідності проводиться рекогносцировка місцевості задля визначення відповідних меж та епіцентру місця події, що дозволяє визначити необхідне коло учасників, оптимізувати сили й засоби, виділити необхідне техніко-криміналістичне забезпечення, зрозуміти механізм вчинення злочину і, як наслідок, характерні зміни у навколишньому середовищі – матеріальні сліди тощо. Вся слідова картина, без винятку, фіксується та вилучається за допомогою науково-технічних засобів.

До кола осіб, які залучаються для повного та об'єктивного проведення огляду місця події спеціаліст-криміналіст, який допомагає слідчому у виявленні, фіксації, вилученні та збереженні доказів, а також консультує щодо питань, що вимагають спеціальних знань. Використання його допомоги особливо важливе при роботі із слідами на місці події, де він сприяє вивченню характеру та розташування слідів, встановленню механізму слідоутворення, оцінці обставин справи та визначенні інших ключових аспектів, таких як напрямок переміщення злочинця та його особистість [10]. Для процесу виявлення, фіксації, вилучення, а в подальшому й дослідження доказової інформації для кримінального провадження зазначеної категорії значення осіб, які володіють спеціальними знаннями, є важливими.

Наприклад, 03.04.2023 року приблизно о 17

год. 05 хв. громадянин А., перебуваючи на території лісу "Гришків ліс", що у мікрорайоні "Половки" у м. Полтаві, помітив там неповнолітню Ж. та вирішив її переслідувати, після чого прослідував за нею до ґрунтової дороги, що проходить повз житловий будинок, де користуючись безпорадним станом потерпілої з огляду на її неповнолітній вік та власними фізичними перевагами, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, з метою задоволення статевої пристрасті вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру, не пов'язані з проникненням в тіло потерпілої, а саме затиснув правою рукою її рот, а вільною правою рукою торкався місць розташування статевих органів потерпілої – промежини, що здійснював поверх штанів, в які вона була одягнена, після чого намагався просунути свою праву руку під пояс штанів потерпілої, на що потерпіла чинила опір та вирвалася від нападника [17].

За вказаних обставин слідчий органу досудового розслідування у встановленому законом порядку провів огляд місця події, згідно якого встановив місце нападу на неповнолітню потерпілу Ж., а саме ділянку місцевості неподалік приватного домоволодіння у м. Полтаві. При цьому, останній не звернув увагу на зміст показань потерпілої особи, яка вказала на те, що насильник повалив її на землю, після чого почав вчиняти насильницькі дії сексуального характеру, не пов'язані з проникненням в її тіло. Відтак, зразки ґрунту з місцевості в рамках даної слідчої (розшукової) дії останній не вилучив. У подальшому, правомочна службова особа провела огляд речей потерпілої та підозрюваного, додатковий огляд місця події, що дозволило спеціалісту-криміналісту отримати експериментальні зразки ґрунту та першій призначити судову ґрунтознавчу експертизу з метою визначення спільної родової (групової) належності наданих на дослідження об'єктів.

Щодо ж етапізації огляду місця події, в криміналістичній літературі існує загальноприйнятий підхід щодо поділу такого напрямку фахово-професійної діяльності слідчого на три стадії, а саме: підготовчу, робочу та заключну. Кожен із наведених відрізків характеризується притаманним лише йому набором прийомів та операцій, спрямованих на виконання проміжних завдань. Таким чином, підготовча стадія огляду місця події сексуального насильства в умовах війни розпочинається з моменту визначення кола осіб, які увійдуть до складу слідчо-

оперативної групи та продовжується до безпосередньої миті початку проведення слідчого огляду. Вона характеризується рядом особливостей, зважаючи на вихідну інформацію про сексуальне насильство (суб'єкта злочину, особистість жертви, обраний механізм задоволення статевої пристрасті, місце вчинення злочину тощо), а саме:

1) вжиття заходів щодо охорони місця вчинення сексуального насильства, якщо є підстави вважати, що сторонні або зацікавлені особи можуть пошкодити цілісність слідчої картини злочину такої категорії;

2) вирішення питання про доцільність залучення до огляду місця сексуального насильства особи, яка володіє спеціальними знаннями у галузі медицини. Йдеться про судово-медичного експерта бюро судово-медичної експертизи в областях чи працівника територіального органу Міністерства охорону здоров'я України;

3) оцінка наявних відомостей про статевий злочин задля реалізації організаційних заходів щодо залучення до вказаної слідчої (розшукової) дії фахівців із відповідних відділів чи лабораторій Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів Міністерства внутрішніх справ в областях (досліджень матеріалів, речовин та виробів; біологічних досліджень; криміналістичних видів досліджень; вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень та інших видів судових експертиз), якщо предметна область огляду виходить за межі компетенції спеціалістів-криміналістів відділень криміналістичного забезпечення слідчих підрозділів Головних управлінь Національної поліції в областях;

4) реалізація безпекової складової роботи слідчо-оперативної групи шляхом залучення до її складу вибухотехніків Національної поліції або піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій у випадках проведення огляду місця події неподалік лінії розмежування вогневого зіткнення, на деокупованих територіях України;

5) визначення функціонального призначення кожного члена слідчо-оперативної групи з метою дотримання плановості, повноти та об'єктивності огляду місця події.

В ході інтерв'ювання працівників органів досудового розслідування, які мають практичний досвід розслідування сексуального насильства, зокрема вчиненого в умовах війни, останні вказали, що у провадженнях саме особливість місцевості, тоді як вичерпність та достатність вихідної інформації про злочин у випадків впливають на процес з'ясування деталей події через

призму інтелектуальної діяльності членів слідчо-оперативної групи та техніко-криміналістичного чи іншого науково-технічного забезпечення відзначеного процесу.

Як зазначалось раніше, принцип системності та об'єктивності огляду місця сексуального насильства передбачає в своєму арсеналі проведення рекогносцировки місцевості, що в подальшому дозволяє перейти до робочої стадії вказаної слідчої (розшукової) дії. Адже прямий контакт слідчого, спеціаліста-криміналіста чи іншого фахівця з об'єктами матеріального світу видозмінює первинність джерела інформації про скоєний злочин. Тобто, вона допомагає вирішити ряд завдань, які передують дослідженню матеріальної обстановки підготовки, безпосередньо вчинення чи приховування слідів насильницьких дій сексуального характеру, а саме: "1) з'ясувати окремі деталі події залежно від особливостей місцевості; 2) не залишити поза увагою окремі частини цієї місцевості; 3) виявити протиріччя обстановки місця події з вихідною інформацією про скоєний злочин; 4) забезпечити належну охорону та розміщення всіх учасників на місці події в ході проведення його огляду; 5) визначити найбільш оптимальний порядок використання науково-технічних засобів тощо" [18]. Окрім цього, рекогносцировка на місцевості дозволяє слідчому органу досудового визначити плановість вчинюваних дій в майбутньому, визначити доцільність в консультуванні зі судово-медичними експертами чи спеціалістами-біологами щодо технічних особливостей відшукування невидимих слідів сексуального насильства тощо.

Слідчий повинен переконатися у первинності слідчої обстановки або ж отримати перевірені відомості про характер та ступінь змін до початку роботи слідчо-оперативної групи на місці. При цьому, вживаються заходи щодо покращення технічних умов проведення огляду місця події, а також послідовності його проведення. Визначається епіцентр події, який є характерним для окремо взятого місця реалізації злочинного умислу у вигляді задоволення статевого збудження без проникнення в тіло іншої людини. Наприклад, для транспортного засобу у більшості випадків це буде салон автомобіля, тоді як для приміщення будинку чи квартири – спальне місце (ліжко, крісло чи матрац). Останній дозволяє вирішити питання про просторові межі та вихідну позицію особи, яка провадить огляд, з метою охоплення взаємного зв'язку та залежності в розташуванні між елементами на-

явної матеріальної обстановки.

Робоча стадія огляду місця події передбачає активні дії з пошуку та виявлення слідів сексуального насильства, які супроводжуються використанням науково-технічних засобів. Річ у тому, що характерні зміни у речовій обстановці є очевидним результатом механізму злочинної діяльності, тоді як невидимі або слабо видимі сліди – потребують додаткового криміналістичного забезпечення. Як слушно зазначає І.В. Гора, під забезпеченням розуміють не лише криміналістичне, але й інші аспекти підтримки діяльності правоохоронних органів із використанням криміналістичних засобів і методів. Це включає навіть вдосконалення законодавства, спрямованого на полегшення раціоналізації застосування криміналістичних засобів і методів у практичній діяльності, створюючи умови для їх ефективної реалізації [19]. Зазначений аспект забезпечення кримінального провадження за замовчуванням повинен включати в свою структуру теоретичні положення та практичні рекомендації щодо особливостей використання технічних засобів. Нераціональне застосування технологій фіксації та вилучення об'єктів матеріального світу можуть призвести до унеможливлення проведення судових експертних чи експертних досліджень, або отримання завідомо негативного результату.

На вказаному етапі звертається увага на будь-які зміни у навколишній обстановці. "Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження" [12]. Це дозволить перевірити відомості про обраний спосіб вчинення сексуального насильства, знаряддя досягнення злочинної мети, спосіб подолання опору зі сторони жертви, виявити сліди та речові докази і, як результат, з'ясувати об'єктивну істину у досудовому провадженні, що досліджується.

Заключна стадія зосереджена у підведенні підсумків даної слідчої (розшукової) дії шляхом складання протоколу огляду місця події та додання до нього відповідних додатків у вигляді планів приміщення чи місцевості, схем місцезнаходження речових доказів на місці, фото та таблиць з урахуванням методів криміналістичної фотографії, носіїв цифрової інформації як то фотознімків, відеоматеріалу чи аудіозапису тощо. При цьому, як зазначає Л.Д. Скільська, статус джерела доказів зазначений вище процесуальний документ набуває лише за умови

відповідності запропонованим вимогам [20].

Тактичні особливості проведення огляду місця вчинення статевих злочинів визначаються, серед іншого, наявними відомостями про особу злочинця.

Висновки

Встановлені наступні організаційно-тактичні особливості проведення огляду місця події під час досудового розслідування статевих злочинів в умовах війни: охорона місця вчинення сексуального насильства з метою забезпечення цілісності матеріальної обстановки; визначення функціонального призначення кожного члена слідчо-оперативної групи з метою дотримання плановості, повноти та об'єктивності огляду місця події; реалізація безпекової складової роботи слідчо-оперативної групи у випадках проведення огляду місця події неподалік лінії розмежування вогневого зіткнення або на деокупованих територіях України; оцінка достатності вихідної інформації про статевий злочин, що впливає на процес з'ясування деталей події через призму інтелектуальної діяльності членів слідчо-оперативної групи та техніко-криміналістичного чи іншого науково-технічного забезпечення відзначеного процесу; проведення реконструкції місцевості, що дозволяє в подальшому зберегти первинність джерела інформації про скоєний злочин, визначити просторові межі огляду та послідовність його проведення; отримання інформації методичного та (або) консультативного характеру від фахівців у галузі судової медицини з метою встановлення фізіологічного механізму сексуального насильства та характерних слідів в навколишньому середовищі; дослідження речової обстановки на предмет наявності слідів злочину, що прямо чи опосередковано вказують на особу злочинця (в т.ч. виявлення ймовірних очевидців чи свідків, які можуть вказати на особливості поведінки підозрюваного напередодні чи одразу після вчинення сексуального насильства, його зовнішні дані чи елементи гардеробу, характерні для військово-службовців тощо).

Конфлікт інтересів

На думку автора конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до тематики наукових робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Берднік І. В. До питання кваліфікації сексуального насильства в умовах міжнародного збройного конфлікту. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. № 2. С. 373–378. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.69>
2. Росохата Д., Шуневич К. Особливості досудового розслідування сексуального насильства під час війни. *Юридична газета online*. 14.12.2023. <https://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/osoblivosti-dosudovogo-rozsliduvannya-seksualnogo-nasilstva-pid-chas-viyini.html>
3. Попов Г. В. Особливості досудового розслідування злочинів проти статевої недоторканості дітей, що вчинені в умовах збройного конфлікту. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2023. Вип. 75. Ч. 2. С. 125–129. <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2023/03/22-1.pdf>
4. Пам'ятка. Особливості розслідування фактів сексуального насильства в умовах збройного конфлікту / Офіс Генерального прокурора. 2023. 36 с. <https://mvs.gov.ua/upload/1/5/3/6/6/8/document-20.pdf>
5. Єрмоленко В. А. Методика розслідування порушень авторського права і суміжних прав: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Запоріжжя, 2010. 222 с.
6. Копча В. В., Копча Н. В. Тактика слідчого огляду. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"*. 2018. Вип. 48. Т. 2. С. 108-112.
7. Чаплинський К. О. Тактика проведення окремих слідчих дій: монографія. Дніпропетровськ, 2006. 416 с.
8. Волобуєва О. О. Взаємодія слідчого з фахівцями під час збору інформації про особу, що скоїла злочин: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Донецьк, 2006. 236 с.
9. Салманов О. В. Розмежування огляду від інших слідчих (розшукових) дій, що обмежують недоторканість житла чи іншого володіння особи. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки*. 2017. Вип. 2. Т. 2. С. 141-144.
10. Криміналістика: підручник: у 2 т. Т. 2 / [А. Ф. Волобуєв, О. В. Одерій, Р. Л. Степанюк та ін.]; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярвої. Харків, 2018. 312 с.
11. Лук'янчиков Є. Д., Лук'янчикова Б. Є. Слідчий огляд: поняття та види. *Юридичний часопис національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 264-269.
12. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9-10. Ст. 88.
13. Тетерятник Г. К. Огляд місця події і складання слідчим протоколу: текст лекції. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2016. 36 с. <https://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/lec.2.Diznannya.f.1IVkurs.pdf>
14. Криміналістичне дослідження ДНК: технології та можливості: навч. посіб. / [Р. Л. Степанюк, С. І. Перлін, В. В. Кікінчук та ін.]. Харків, 2022. 120 с.
15. Gill P. DNA evidence and miscarriages of justice. *Forensic Science International*. 294 (2019). e1-e3.
16. Іщенко А. В., Ієрусалімов І. О., Удовенко Ж. В. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів: навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2007. 160 с.
17. Кримінальна справа № 1кп/552/495/24: матеріали Київського районного суду м. Полтави. Єдиний державний реєстр судових рішень. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116511436>
18. Сокиран М. Ф. Процесуальні і тактичні питання використання звуко-, відеозапису в кримінальному судочинстві України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2008. 204 с.
19. Гора І. В. Криміналістичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності. *Актуальні проблеми сучасної криміналістики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Сімферополь-Алушта, 19-21 верес. 2002 р.)*: у 2 ч. Ч. 2. Сімферополь: Доля. 2002. С. 120-125.
20. Скільська Л. Д. Кримінально-процесуальні та тактико-криміналістичні особливості фіксації результатів огляду місця події: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Івано-Франківськ, 2010. 221 с.

REFERENCES

1. Berdnik, I. V. (2023). Do pytannya kvalifikatsiyi seksualnogo nasylstva v umovakh mizhnarodnoho zbroynoho konfliktu [On the question of the qualification of sexual violence in the conditions of an international armed conflict]. *Analitychno-porivnyalne pravoznavstvo*, (2), 373–378. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.69> (in Ukr.).
2. Rosokhata, D., & Shunevych, K. (2023). Osoblyvosti dosudovoho rozsliduvannya seksualnogo nasylstva pid chas viyny [Peculiarities of the pretrial investigation of sexual violence during the war]. *Yurydychna*

- hazeta online. <https://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/osoblivosti-dosudovogo-rozsliduvannya-seksualnogo-nasilstva-pid-chas-viyini.html> (in Ukr.).
3. Popov, H. V. (2023). Osoblyvosti dosudovoho rozsliduvannya zlochyniv proty statevoyi nedotorkanosti ditey, shcho vchyneni v umovakh zbroynoho konfliktu [Peculiarities of pre-trial investigation of crimes against the sexual integrity of children, committed in conditions of armed conflict]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Pravo*, 75(2), 125–129. <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2023/03/22-1.pdf> (in Ukr.).
 4. Pamyatka. Osoblyvosti rozsliduvannya faktiv seksualnogo nasilstva v umovakh zbroynoho konfliktu [A reminder. Peculiarities of investigation of facts of sexual violence in conditions of armed conflict]. <https://mvs.gov.ua/upload/1/5/3/6/6/8/document-20.pdf> (in Ukr.).
 5. Yermolenko, V. A. (2010). *Metodyka rozsliduvannya porushen avtorskoho prava i sumizhnykh prav* [Methods of investigating violations of copyright and related rights]. Candidate's thesis (12.00.09). Zaporizhzhia (in Ukr.).
 6. Kopcha, V. V., & Kopcha, N. V. (2018). Takyka slidchoho ohlyadu [Tactics of investigative review]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya "Pravo"*, 48(2), 108-112 (in Ukr.).
 7. Chaplynskyi, K. O. (2006). *Takyka provedennya okremykh slidchykh diy* [Tactics of individual investigative actions]. Monohrafiya. Dnipropetrovsk (in Ukr.).
 8. Volobuyeva, O. O. (2006). *Vzayemodiya slidchoho z fakhivtsyamy pid chas zboru informatsiyi pro osobu, shcho skoyila zlochyn* [Interaction of the investigator with specialists during the collection of information about the person who committed the crime]. Candidate's thesis (12.00.09). Donetsk (in Ukr.).
 9. Salmanov, O. V. (2017). Rozmezhuvannya ohlyadu vid inshykh slidchykh (rozshukovykh) diy, shcho obmezhuuyut nedotorkanist zhytla chy inshoho volodinnya osoby [Distinction of inspection from other investigative (search) actions that limit the inviolability of a person's home or other property]. *Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriya: Yurydychni nauky*, 2(2), 141-144 (in Ukr.).
 10. Volobuyev, A. F., Oderiy O. V., & Stepanyuk, R. L., et al.; Volobuyev, A. F., Stepanyuk, R. L., & Malyarova, V. O. (Eds.). (2018). *Kryminalistyka* [Forensics]. Pidruchnyk: u 2 t. T. 2. Kharkiv (in Ukr.).
 11. Lukyanchuk, YE. D., & Lukyanchukova, B. YE. (2013). Slidchyy ohlyad: ponyattya ta vydy [Investigative review: concepts and types]. *Yurydychnyy chasopys natsionalnoyi akademiyi vnutrishnikh sprav*, (1), 264-269 (in Ukr.).
 12. Kryminalnyy protsesualnyy kodeks Ukrayiny [Criminal Procedure Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (13.04.2012 No. 4651-6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2013, (9-10), 88 (in Ukr.).
 13. Teteryatnyk, H. K. (2016). *Ohlyad mistysya podiyi i skladannya slidchym protokolu* [Inspection of the scene of the incident and preparation of the protocol by the investigator]. Tekst lektsiyi. Odesa: Odeskyi derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav. <https://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/lec.2.Diznannya.f.1IVkurs.pdf> (in Ukr.).
 14. Stepanyuk, R. L., Perlin, S. I., & Kikinichuk, V. V. et al. (2022). *Kryminalistychno doslidzhennya DNK: tekhnolohiyi ta mozhlyvosti* [DNA Forensic Research: Technologies and Opportunities]. Navch. posib. Kharkiv (in Ukr.).
 15. Gill P. DNA evidence and miscarriages of justice. *Forensic Science International*. 294 (2019). e1-e3.
 16. Ishchenko, A. V., Iyerusalimov, I. O., & Udovenko, ZH. V. (2007). *Teoriya i praktyka kryminalistychnoho zabezpechennya protsesu dokazuvannya v rozsliduvanni zlochyniv* [Theory and practice of forensic support of the process of proof in the investigation of crime]. Navch. posibnyk. Kyiv: TSUL (in Ukr.).
 17. Kryminalna sprava No. 1kp/552/495/24 [Criminal case No. 1 kp/552/495/24]. Materialy Kyivskoho rayonnoho sudu m. Poltava. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116511436> (in Ukr.).
 18. Sokyran, M. F. (2008). *Protsesualni i taktychni pytannya vykorystannya zvuko-, videozapysu v kryminalnomu sudochynstvi Ukrayiny* [Procedural and tactical issues of the use of sound and video recording in criminal proceedings of Ukraine]. Candidate's thesis (12.00.09). Kyiv (in Ukr.).
 19. Hora, I. V. (2002). Kryminalistychno zabezpechennya operatyvno-rozshukovoyi diyalnosti [Forensic support of investigative activities]. In: *Aktualni problemy suchasnoï kryminalistyky: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Simferopol-Alushta, 19-21 veres. 2002 r.)*: u 2 ch. Ch. 2. Simferopol: Dolya (s. 120-125) (in Ukr.).
 20. Skilska, L. D. (2010). *Kryminalno-protsesualni ta taktyko-kryminalistychni osoblyvosti fiksatsiyi*

rezultativ ohlyadu mistsya podiyi [Criminal-procedural and tactical-criminological features of recording the results of the inspection of the scene of the incident]. Candidate's thesis (12.00.09). Ivano-Frankivsk (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 77 pp. 82–92 (4).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.10156287

http://forumprava.pp.ua/files/082-092-2023-4-FP-Naumkin_11.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_4_11.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 22.11.2023

Accepted: 15.12.2023

Published: 18.12.2023

Available online: 18.12.2023

Cite as:

Наумкін, О. О. (2023). Тактичні особливості проведення огляду місця події під час розслідування сексуального насильства в умовах війни. *Форум Права*, 77(4), 82–92.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10156287>

Naumkin, O. O. (2023). Taktychni osoblyvosti provedennya ohlyadu mistsya podiyi pid chas rozsliduvannya seksualnoho nasylstva v umovakh viyny [Tactical Particulars of Conducting a Scene Investigation during the Investigation of Sexual Violence in Wartime]. *Forum Prava*, 77(4), 82–92.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10156287>

УДК 343.2/.7:007.5

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156293>**Я.О. ЛАНТИНОВ,**

доцент кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: lantinovyaroslav@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

ПРО ТЕОРЕТИЧНУ СТАДІЮ ПЕРЕВІРКИ КОНЦЕПТІВ "АЛГОРИТМИ КРИМІНАЛЬНО- ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ" І "МОДЕЛЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ"

Y.A. LANTINOV,

Associate Professor, Chair of Criminal Law and Criminology, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Ass. Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: lantinovyaroslav@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

ABOUT THE THEORETICAL STAGE OF TESTING THE CONCEPTS "CRIMINAL LEGAL REGULATION ALGORITHMS" AND "CRIMINAL LEGAL REGULATION MODEL"

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Раніше було з'ясовано, що звичний для кримінально-правового дискурсу термін "механізм кримінально-правового регулювання" та його флуктуації ("механізм реалізації кримінальної відповідальності", "механізм реалізації кримінального законодавства") не є коректним, тому що не відповідає ознакам "механізмів", як різновиду реальних систем, а відтак не є придатним для вироблення продуктивних та узгоджених концептів, гіпотез, теорій та складання з них теоретичної системи знань про кримінально-правову політику протидії злочинності. Замість нього було запропоновано такі концепти: "алгоритми кримінально-правового регулювання", "концептуальна система (модель) кримінально-правового регулювання", "функція екосистеми правового регулювання". **Метою** публікації є перевірка гіпотези щодо продуктивності використання вказаних концептів через можливість створення уявлень придатних до входження у теоретичну систему вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності та через можливість постановки завдань для емпіричних досліджень. **Методи.** За методологічну основу цього етапу дослідження взято уявлення про природу та ознаки наукового знання, вироблені у дискусії Т. Куна з К.Р. Поппером й останнім самостійно, уявлення про діяльність та управління як комунікацію, уявлення про людину, людські спільноти та їх діяльність як системи, уявлення властиві діалектичному матеріалізму (причинно-наслідковій зв'язки, необхідність, достатність, умови, зв'язок обумовлення, кореляційний зв'язок, збіг, хибне пов'язування, узгодженість, суперечність, ймовірність, синтез тощо). Як пізнавальна модель використовується і протиставлення "суб'єкт-об'єкт" і, разом із тим, визнається, що підсумком актів пізнання є формулювання не висновку, що належить до "об'єктивної істини", але до "дискурсивного знання", зокрема правила (пояснення) певного ступеню повноти й коректності, що може бути використано діями як наратив, довідка або дані, відповідно до їх цілей та спроможностей з різним ступенем успішності. Індуктивні, дедуктивні та традуктивні судження здійснювалися за правилами формальної логіки. Визначення явищ можуть пропонуватися у формах пізнавальних патернів (типових візрців, моделей), пізнавальних понять (через належність до множини), пізнавальних кластерів (поєднання патерну чи поняття з їх обґрунтуванням, зокрема прикладами, аксіомами, теоріями, підсумками статистичних чи інших емпіричних досліджень, тощо). **Результати.** Встановлено, що пояснювальна сила досліджуваних концептів є достатньою для опису явищ, що становлять предмет кримінально-правової політики протидії злочинності та вироблення продуктивних пояснень про них. **Висновки.** На основі висунення вказаних концептів та теоретичної перевірки їх придатності сформульовані визначення "Алгоритм кримінально-правового регулювання" як термін, який доцільно використовувати для позначення правила, за яким суб'єкти кримінально-правового регулювання сприймають сигнали про явища (подія чи інша ознака виникнення стану) та обирають варіант діяльності, зокрема здійснення чи нездійснення актів кримінально-правового регулювання чи застосування інших заходів; Модель КПП" як концептуальна система (організаційне правило), впорядкована сукупність уявлень, пояснень та інших правил, за якою запроваджуються, практикуються (здійснюються) та виводяться з

практики кримінально-правові чи інші заходи, чим здійснюється управління правоохоронною, судовою діяльністю чи іншими формами управління соціумом, заснованих на оперуванні суворим примусом.

Ключові слова: кримінально-правова політика протидії злочинності; модель; алгоритм; система; механізм; організм; екосистема; механізм кримінально-правового регулювання; право

Problem statement. In the previous publication, it was clarified that the term "mechanism of criminal legal regulation" and its fluctuations ("mechanism of implementation of criminal responsibility", "mechanism of implementation of criminal legislation"), which is usual for criminal law discourse, is not correct, because it does not correspond to the characteristics of "mechanisms" as a type of real systems, and therefore is not suitable for developing productive and agreed concepts, hypotheses, theories and compiling from them a theoretical system of knowledge about the criminal law policy of crime prevention. Instead, the following concepts were proposed: "algorithms of criminal legal regulation", "conceptual system (model) of criminal legal regulation", "function of the ecosystem of legal regulation". The **purpose** of this publication is to test the hypothesis regarding the productivity of the use of the specified concepts through the possibility of creating ideas suitable for inclusion in the theoretical system of learning about the criminal law policy of crime prevention and through the possibility of setting tasks for empirical research. **Methods.** The methodological foundation of this stage of research is based on the concepts of the nature and features of scientific knowledge developed in the debate between T. Kuhn and K.R. Popper, as well as independently by the notion of activity and management as communication, the conception of humans, human communities, and their activities as systems, ideas inherent in dialectical materialism (causal relationships, necessity, sufficiency, conditions, interrelation, correlation, convergence, false connection, consistency, contradiction, probability, synthesis, etc.). The cognitive model utilizes the opposition of "subject-object" and, at the same time, acknowledges that the outcome of cognitive acts is the formulation not of a conclusion belonging to "objective truth" but rather to "discursive knowledge," particularly rules (explanations) of a certain degree of completeness and correctness that can be utilized by agents as a narrative, reference, or data, according to their goals and abilities with varying degrees of success. Inductive, deductive, and transductive reasoning is conducted according to the rules of formal logic. Definitions of phenomena can be proposed in the form of cognitive patterns (typical examples, models), cognitive concepts (through belonging to a set), cognitive clusters (combination of a pattern or concept with their justification, including examples, axioms, theories, results of statistical or other empirical research, etc.). **Results.** It has been established that the explanatory power of the studied concepts is sufficient to describe the phenomena constituting the subject of criminal law policy on crime prevention and to develop productive explanations for them. **Conclusions.** Based on the formulation of the specified concepts and the theoretical testing of their suitability, definitions have been formulated "Algorithm of criminal law regulation" is a term that is appropriate to use to denote a rule by which subjects of criminal law regulation perceive signals about phenomena (an event or other sign of the occurrence of a condition) and choose an activity option, in particular, the implementation or non-implementation of criminal acts legal regulation or application of other measures; "Model of criminal law regulation" should be understood as a conceptual system (organizational rule), i.e., a fairly ordered set of ideas, explanations and other rules, according to which criminal Law or other measures are implemented, practiced (implemented) and withdrawn from practice, which are used to manage law enforcement, judicial activity or other forms of social management based on the operation of strict coercion.

Keywords: criminal policy of crime prevention; model; algorithm; system; mechanism; organism; ecosystem; regulation; law

Постановка проблеми

Кримінально-правова політика протидії злочинності є позначенням не лише навчальної дисципліни чи певної ділянки управлінської діяльності, але є також позначенням цільового стану управління суспільством – такого, коли підсумком запровадження й використання кримінально-правових засобів дійсно стає зменшення кількості чи тяжкості кримінальних правопорушень, а члени суспільства отримують можливості не лише для виживання, але й для самореалізації та розвитку. Адже, як ми зараз є свідками, буває і по-іншому – коли в певних країнах і репресивний апарат, і законодавчий орган, і псевдо-ЗМІ можуть стати інструментами пригнічення людей, перетворення їх з громадян

на підданих та спонукання чи навіть примусу їх до участі у злочинах. Для спостереження за процесами такого класу у суспільствах, для їх оцінки та розмежування, необхідним є вироблення адекватного теоретичного апарату, як необхідної умови вироблення наукових концептів, гіпотез, теорій.

В попередній публікації було з'ясовано, що звичний для кримінально-правового дискурсу термін "механізм кримінально-правового регулювання" та його флуктуації ("механізм реалізації кримінальної відповідальності", "механізм реалізації кримінального законодавства") не є коректним, тому що не відповідає ознакам "механізмів", як різновиду реальних систем, а відтак не є придатним для вироблення продуктив-

них та узгоджених концептів, гіпотез, теорій та складання з них теоретичної системи знань про кримінально-правову політику протидії злочинності. Замість нього було запропоновано такі концепти: "алгоритми кримінально-правового регулювання", "концептуальна система (модель) кримінально-правового регулювання", "функція екосистеми правового регулювання" [1].

Метою публікації є перевірка гіпотези щодо продуктивності використання вказаних концептів через можливість створення уявлень придатних до входження у теоретичну систему вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності та через можливість постановки завдань для емпіричних досліджень. Здатність виступити парадигмою емпіричного дослідження означатиме підтвердження ознак "фальсифікованості" і "продуктивності". За досягнення вказаних результатів ці концепти наберуть властивостей гіпотези, доки не будуть емпірично підтверджені (і тоді можуть бути визнані теорією) чи спростовані. Для досягнення цієї мети були поставлені завдання проаналізувати концепти "алгоритми кримінально-правового регулювання" та "концептуальна система (модель) кримінально-правового регулювання" та з'ясувати їх пізнавальні властивості. Підтвердження чи спростування цього і є *новизною* дослідження, що виражене у цій публікації.

Роль концепцій у формуванні кримінально-правової політики протидії злочинності

Пояснювальна сила концепту, гіпотези, теорії полягають, зокрема, у вказівці місця їх предмета в теоретичній системі, що використовується як парадигма, та у визначенні значення предмета пізнання (описуваного як патерн, поняття чи кластер) для діяльності адресата пояснення. Продуктивність концепту, гіпотези, теорії в дискурсі кримінально-правової політики протидії злочинності (далі – КПППЗ) означає придатність для пояснення цільових явищ та обрання варіанту відповіді на проблемні питання, зокрема – чому застосовується покарання і чому воно так називається, чому не досить загроз чи умовлянь для управління соціумом, чому покарання мають бути різними за видом та розміром, чому (все ж таки) не можна обійтися однією смертною карою, чому систему покарань слід проголошувати наперед і чому шкідливими для спільноти виявляється репресія на волюнтаристський розсуд "начальства", як краще пояснювати причини та приводи застосування покарання й іншого примусу, у чому переваги правового

інституту "кримінальна відповідальність" та як краще пояснювати про нього, чи досить переконливо виглядає ланцюг "злочин – склад злочину – кримінальна відповідальність – покарання" і для яких спільнот це так, чому "заякане суспільство", це контрпродуктивно і чому мала вираженість при проголошенні кримінально-правових заборон – шкідлива для демократичного суспільства.

Вироблення варіантів відповідей на ці питання, у свою чергу, призводять до потреби в уявленні про систему явищ, яка опосередковує (має опосередковувати) зв'язок: "виявлення істотної соціальної (управлінської) проблеми – впровадження певного рішення – користування "плодами" цього". Якщо врахувати наведене, стає зрозумілим, чому у свій час запропонували термін "механізм кримінально-правового регулювання" (далі – МехКПР) і досі пробують застосовувати: через цей термін створюється уявлення про начебто безстороннє утворення, що "механічно" перетворює "замовлення" у "результат". При цьому можуть називати (або мати на увазі або старанно замовчувати) різні варіанти "замовників" (одноосібний суверен, клас-гегемон, конфесія, правляча партія, правлячі кола (еліта, олігархія), народ, громадянське суспільство, безкласове суспільство тощо) та їх "замовлень" (влада, керованість, злагодженість, єдність, певна ступінь експлуатації та дискримінації, загальне процвітання, правопорядок, громадська безпека, універсальний захист прав і свобод, розбудова ідеального суспільства), а також різні варіанти "результатів" (повний збіг із "замовленням", частковий збіг із замовленням, повна розбіжність із "замовленням" ("антагоністичність")).

Дійсно, визначити складну систему взаємодій як "чорну скриню" та "винести її за дужки" є одним із поширених прийомів (мислених експериментів), властивих системним дослідженням, зокрема кібернетичним [2]. Також цьому сприяє й те, що кримінально-правовий дискурс сконцентрований навколо питань програмування діяльності через їх опис та оцінювання, питання ж організації правоохоронної, судової, законотворчої діяльності, а також функціонування суспільства – сприймаються авторами-криміналістами як фоніві і навіть, "чужі", поза галузеві. Проте, проблема з терміном "МехКПР" полягає у тому, що позначені ним явища, не є а ні механізмом, а ні окремим цілим у реальній дійсності, але є однією з функцій такої реальної системи, як "екосистема правового регулювання".

Отже, почнемо перевірку, чи позбавлені недоліків "МехКПР" пояснення запропоновані раніше, а саме уявлення про те, що адекватним замінником МехКПР є позначення – "алгоритми кримінально-правового регулювання" та "концептуальна система (модель) кримінально-правового регулювання" (далі – "Модель КПР"). Спочатку спробуємо опрацювати пропозицію щодо "алгоритми кримінально-правового регулювання", а потім "Модель КПР".

Концепт "Алгоритми кримінально-правового регулювання"

В якості вихідного моменту візьмемо таке пояснення: слово "алгоритм" вводять в термінології для опису послідовності актів – актів вибору варіантів на дію чи утримання від неї за сприйняття сигналу про певне явище (подію чи ознаку виникнення стану). Виконувати алгоритми здатні лише певні з реальних систем – так звані "процесори" [3]. Поза реальної системи-процесора, поза часу його виконання – алгоритм залишається сукупністю відомостей, викладеної у спонукальній формі (наказ, прохання, пропозиція тощо), якщо адресується до іншого [4], або у формах внутрішнього мовлення властивих особистості [5, с.175], або через послідовності команд, закріплених біологічними або технічними механізмами. Для потреб дискурсу КПППЗ можна маркувати (позначити) реальні системи-процесори, як акторів (діячів чи спільноти), оскільки інші реальні системи не вважаються здатними до здійснення діяльності – вольової та усвідомленої активності [6].

З цими уявленнями можна переходити до вироблення пояснення про значення тексту Кримінального кодексу України (КК). Варто дослухатись до тези О.М. Костенко, який зауважив, що закон – це не більш, чим інструмент (хороший чи поганий) в руках тих людей, які його застосовують (чи повинні застосовувати) [7, с.28]. Отже, текст складають та використовують актори, статті ж Загальної та Особливої частин (та інші складові тексту КК) жодної діяльності не здійснюють – не забороняють, не приписують, не регламентують тощо. Саме актори використовують (або не використовують) положення КК у такі чи інші способи. Отже, положення КК можуть виступати предметом чи засобом діяльності, але жодним чином не суб'єктом. І це є має діставати відповідного мовного виразу. Звідси стає можливим перехід до положень, що текст КК та його елементи виступають предметом для таких діяльностей, як нормування і тлумачення

та виступають засобом при здійсненні кримінально-правових оцінок.

Алгоритми здійснення нормування, тлумачення та кримінально-правового оцінювання ("кваліфікації") безпосередньо у тексті КК не визначаються, але з'ясовуються суб'єктом діяльності самотужки, зокрема, це може досягатися через застосування методу аналогії, через реконструкцію тексту КК, через запозичення підходів та ідей з попередніх версій законодавства про кримінальну відповідальність (історично-правовий метод) чи з правових джерел інших країн або документів про міжнародні угоди (порівняльно-правовий метод), з правових джерел інших галузей права (системно-правовий метод) тощо. В якості парадигми можуть застосовувати кримінально-правову чи кримінологічну теорію, яка виходить з певного світосприйняття, чи то "відкритого / інклюзивного" [8, с.70] (у першу чергу наукове, менш ймовірне у цьому контексті, містецьке) чи то "ексклюзивного" (так звана "ідеологія" [9, с.76]). В якості прикладів таких теорій можна вказати – "теорію природженого злочинця" [10], "теорію перевиховання" [11], "теорію соціального натуралізму" [12] та теоретичні комплекс – "класичну школу кримінального права" [13] та групу теорій "соціального контролю" [14].

Отже, вдалося сформулювати пояснення про явища, що входять до предмету КПППЗ без використання терміну "МехКПР" і з використанням терміну "алгоритми кримінально-правового регулювання". Визначення "алгоритму кримінально-правового регулювання" через належність до множини (як поняття) на цьому етапі слід сформулювати таким чином: "Алгоритм кримінально-правового регулювання" – це термін, який доцільно використовувати для позначення правила, за яким суб'єкти кримінально-правового регулювання сприймають сигнали про явища (подія чи інша ознака виникнення стану) та обирають варіант діяльності, зокрема здійснення чи нездійснення актів кримінально-правового регулювання чи застосування інших заходів.

Акти кримінально-правового регулювання існують у формі прийомів або операцій зі створення, відбору й застосування кримінально-правових засобів чи утримання від цього. Під "іншими заходами" розуміються ті, що в момент їх вчинення не належать до кримінально-правових. Наприклад, "не притягнення до кримінальної відповідальності за хабар в наш час", що водночас слід віднести до множин "можливе", "заборонене", "впливає на діяльність". Очевидним є те, що по мірі зростання долі подібних

"інших заходів" у кримінально-правовому регулюванні, воно буде сприйматися "замовником" як менш ефективне.

Подальший розвиток аналізованого концепта вочевидь потребує проведення емпіричного дослідження для підтвердження чи спростування гіпотези про формування діячами алгоритмів кримінально-правових діяльностей – нормування, тлумачення та оцінювання. І лише порівнюючи з підсумками такого дослідження можливо оцінити адекватність уявлень про кримінально-правове регулювання й настанов його здійснення присутніх у кримінально-правовому дискурсі, що необхідне для формування кластерного уявлення та пояснення на його основі.

Концепт "Модель кримінально-правового регулювання"

Зміна "МехКПР" на "Модель КПР" має зосередити суб'єктів пізнання на достатній повноті відомостей та їх узгодженості між собою, узгодженості з предметною множиною та множиною цілей. Утім, необхідно перевірити, чи придатний термін "Модель КПР" для пояснення про взаємодії, що входять до предмету КПППЗ та кримінального права, для чого буде потрібен опис предметних взаємодій за допомогою цього концепту.

У першу чергу приймемо, що складні явища, які можуть стати предметом розгляду у поточному контексті, слід розподіляти на належні до реальних систем і концептуальних систем. До явищ, належних до реальної системи – "правової екосистеми" – будемо відносити людей, тварин, будівлі та приміщення, транспортні засоби, зброю, спеціальні засоби, формений одяг, інвентар із документообігу, сигналізації, мури, носії даних, лінії зв'язку та передачі по ним, шляхи, гроші, відстані, час й інші матеріальні явища. Ці явища (матеріальний компонент такої системи, субстрат) можуть бути розподілені (організовані) у різні способи, що і визначить "силу" утворених організацій, їх можливості та потреби (на досягнення цілей та відтворення).

Для проведення такої організаційної діяльності необхідно визначити цілі такого утворення, сформулювати завдання, оцінити їх функціонування тощо – не можна обійтися без використання концептуальної системи певного ступеню повноти й коректності. Зараз ця концептуальна система здебільшого називається "Правом". Сполучення наявних матеріальних явищ із "Правом" (концептуальною системою), їх групування за її правилами та здійснення взаємодій відповідно їй і утворює "правову систему", як різновид

реальних систем, подібних типу "екосистема"¹.

У свою чергу, повні та коректні концептуальні системи не виникають самі по собі, натомість, їх формують фахівці. Завданням останніх є внесення вкладу будь то у вигляді правила, за яким організовується концептуальна система (наприклад, для бібліотеки це алфавітний порядок авторів або назв, розмір томів тощо), або то у вигляді окремого елемента цієї концептуальної системи. В Україні елементи концептуальної системи "Право" розподіляють на певні групи (кластери), які називають "галузями права", але які не вважають ізольованими одна від іншої, але навпаки – визнають членами однієї концептуальної системи. Таким чином, ще раз стає наглядним, що відокремлене утворення із застосування положень КК відсутнє як в матеріальному світові, так і в концептуальному.

З іншого боку, існування в Україні окремого нормативно-правового акту з назвою "Кримінальний кодекс України" та його чинність є очевидними. Положення КК призначені для використання та дійсно використовуються із певним ступенем адекватності. Але суб'єкти використання положень КК – різноманітні, що, зокрема, викликає дискусію стосовно так званих "функцій кримінального права". Тим не менш, законодавча діяльність в Україні є беззаперечним фактом, і як будь-яка діяльність, вона не може обійтися без визначення цілей та змісту. Зокрема, суб'єкти законодавчої діяльності можуть вважати, що створюють і санкціонують приписи про кримінальну відповідальність, які суб'єкти правоохоронної або судової діяльностей мають (за правилом організаційним) виконувати у відповідності з іншими організаційними правилами – тими, що визначають їх спроможності (повноваження, кількість, ресурсна забезпеченість тощо). Також вони можуть очікувати, що тим самим вони опосередковано управляють (тобто регулюють) усіма діяльностями, з яких складається соціум. Якщо з цього опису елімінувати матеріальні явища (субстрат) то залишиться концептуальний опис (модель) кримінально-правового регулювання соціуму.

¹ "Правова екосистема" є таким цілим, що перевищує пізнавальні здатності окремої людини, а від так їх пізнають через спрощення чи поділ на ділянки. Зокрема, в Україні використовуються обидва підходи – здійснено розподіл на "галузі права", та у рамках учень належних до "соціології", "державного управління", "управління органами внутрішніх справ", "теорії держави та права" і КПППЗ здійснюється абстрагування та пропонування описових моделей.

Таким чином, термін "Модель КНР" виявився придатним для пояснення про взаємодії, що входять до предмету КПППЗ та кримінального права. Це також демонструє відсутність потреби у збереженні в обігу терміну "МехКНР", як такого, що використовувався з тією ж метою, але є менш коректним з боку зору сучасного стану теорії систем та кібернетики.

Як пізнавальний патерн "Модель КНР" слід розуміти як концептуальну систему, тобто досить впорядковану сукупність уявлень, пояснень та інших правил, призначених для регулювання (опосередкованого управління) соціумом, за якою запроваджуються, практикуються (здійснюються) та виводяться з практики кримінально-правові та інші заходи (зокрема, заходи позасудової репресії), чим здійснюється управління правоохоронною, судовою діяльністю чи іншими формами управління соціумом, заснованих на оперуванні суворим примусом.

Таке оперування суворим примусом може, зокрема, проявлятися у його дозуванні, для чого здійснюють його диференціацію та порціонування. Проте, відомі архаїчні правові системи, в яких примус був мало диференційований та застосовувався на характеристику "жорстокий" [16, с.153]. Також слід відмітити, що введення в суспільну практику позасудової репресії супроводжується запровадженням відповідної "сліпої плями" у застосування законів, а за відсутності швидкого виправлення – то згодом до ерозії правової системи у цілому та зміни суспільного устрою у бік деспотичності.

Подальшим етапом впровадження терміну "Модель КНР" має виступити формулювання його визначень у формах поняття й кластеру, та емпірична перевірка коректності цього.

На основі цих концептів можна поставити завдання для емпіричних досліджень та отримати результати, які можуть підтвердити чи спростувати відповідні гіпотези. Постановка завдань

для емпіричних досліджень, пропозиції щодо формулювання анкетних питань планується виставити на загал у подальшій публікації.

Висновки

1. Встановлена можливість запровадження концептів "алгоритми кримінально-правового регулювання", "концептуальна система (модель) кримінально-правового регулювання" в термінологічний апарат вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності. Пояснювальна сила цих концептів є достатньою для опису явищ, що становлять предмет КПППЗ та вироблення продуктивних пояснень про них.

2. На основі висунення вказаних концептів та теоретичної перевірки їх придатності сформульовано визначення "Алгоритм кримінально-правового регулювання" як термін, який доцільно використовувати для позначення правила, за яким суб'єкти кримінально-правового регулювання сприймають сигнали про явища (подія чи інша ознака виникнення стану) та обирають варіант діяльності, зокрема здійснення чи нездійснення актів кримінально-правового регулювання чи застосування інших заходів; "Модель КНР" як концептуальна система (організаційне правило), впорядкована сукупність уявлень, пояснень та інших правил, за якою запроваджуються, практикуються (здійснюються) та виводяться з практики кримінально-правові чи інші заходи, чим здійснюється управління правоохоронною, судовою діяльністю чи іншими формами управління соціумом заснованих на оперуванні суворим примусом.

Конфлікт інтересів

Конфлікти інтересів відсутні.

Вираз вдячності

Автор виражає подяку колегам по кафедрі за збереження дружньої та надихаючої "атмосфери" у цей складний час.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Лантінов, Я. О. (2023). Щодо доцільності використання терміну "механізм кримінально-правового регулювання" в апараті вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності. *Форум Права*, 76(3), 130–137. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041200>
2. Elizabeth R. Petrick. Building the Black Box: Cyberneticians and Complex Systems. *Science, Technology, & Human Values*. Volume 45, Issue 4. July 2020, Pages 575-595. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0162243919881212>
3. Sam M. S. N. Processor / *Psychology Dictionary*. <https://psychologydictionary.org/processor>
4. Клименко І. В. Комуникативна специфіка спонукальних еліптичних конструкцій у політичному дискурсі. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови*. 2011. Вип. 7. С. 182–186. <https://enquir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16028/Klymenko.pdf?sequence=1>
5. Хома Т. В. Поняття "мови", "мовлення" та "культури мовлення" у науково-лінгвістичній літературі.

- Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Педагогіка, соціальна робота". 2011. Вип. 20. С. 173–175. <http://surl.li/qquju>
6. Nor Hazlina Hashim, Jones M., Activity Theory: A framework for qualitative analysis. in 4th International Qualitative Research Convention (QRC), 3-5 September, 2007, PJ Hilton, Malaysia. https://www.researchgate.net/publication/30389157_Activity_Theory_A_framework_for_qualitative_analysis
 7. Костенко О. М. Нова кримінально-правова доктрина и політика. *Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми*: Матеріали міжнародної наук. конф. (м. Донецьк, 17-18 листоп. 2006 р.). Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС, 2006. С. 28–33.
 8. Аджемоглу Д., Робінсон Дж. Чому нації занепадають. Походження влади, багатства та бідності. Київ: Наш формат, 2016. 440 с.
 9. Владленова І. В. Ідеологія як містифікація реальності. *Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна*. 2020. Вип. 61. С. 69–80.
 10. Gibson M., *Born to Crime: Cesare Lombroso and the Origins of Biological Criminology*. By Mary Gibson. Italian and Italian American Studies. Edited by, Spencer M. Di Scala. Westport, Conn.: Praeger, 2002. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/epdf/10.1086/422958>
 11. Турчанова Т. М. Індивідуальний та диференційований підхід у роботі з неповнолітніми правопорушниками. *Зб. наук. пр. Пед. науки*. 2009. Вип. 54. С. 429–433.
 12. Костенко О. М. Злочин і відповідальність за нього у світлі соціального натуралізму (щодо соціально-натуралістичної доктрини кримінального правознавства). *Право України*. 2010. № 9. С. 31–39.
 13. Харитоновна О. В. Класична школа кримінального права. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2017. № 1(8). С. 263–267.
 14. Costello B. J., Laub J. H. Social Control Theory: The Legacy of Travis Hirschi's Causes of Delinquency Home Annual Review of Criminology. Volume 3, 2020. P. 21-41. <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-criminol-011419-041527>
 15. Історія держави і права зарубіжних країн: підручник / [Бандурка О. М., Швець Д. В., Бурдін М. Ю., Головка О. М., та ін.]; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки. Харків: Майдан, 2020. 618 с.

REFERENCES

1. Lantinov, Y. A. (2023). Shchodo dotsilnosti vykorystannya terminu "mekhanizm kryminalno pravovoho rehulyuvannya" v aparati vchennya pro kryminalno-pravovu polityku protydyzi zlochynnosti [Concerning the Suitability of Using the Term "Criminal Legal Regulation Mechanism" in the Theory Apparatus of the Crime Prevention Policy]. *Forum Prava*, 76(3), 130–137. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041200> (in Ukr.).
2. Elizabeth, R. Petrick. Building the Black Box: Cyberneticians and Complex Systems. *Science, Technology, & Human Values*. Volume 45, Issue 4. July 2020, Pages 575-595. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0162243919881212>
3. Sam M. S. N. Processor / Psychology Dictionary. <https://psychologydictionary.org/processor>
4. Klymenko, I. V. (2011). Komunikatyvna spetsyfika sponukalnykh eliptychnykh konstruksiy u politychnomu dyskursi [Communicative specificity of motivational elliptical constructions in political discourse]. *Naukovyy chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriya 10: Problemy hramatyky i leksykolohiyi ukrayinskoyi movy*, (7), 182–186. <https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16028/Klymenko.pdf?sequence=1> (in Ukr.).
5. Khoma, T. V. (2011). Ponyattya "movy", "movlennya" ta "kultury movlennya" u naukovy-linhvistychniy literaturi [Concepts of "language", "speech" and "speech culture" in scientific and linguistic literature]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya "Pedahohika, sotsialna robota"*, (20), 173–175. <http://surl.li/qquju> (in Ukr.).
6. Nor Hazlina Hashim, Jones M., Activity Theory: A framework for qualitative analysis. in 4th International Qualitative Research Convention (QRC), 3-5 September, 2007, PJ Hilton, Malaysia. https://www.researchgate.net/publication/30389157_Activity_Theory_A_framework_for_qualitative_analysis
7. Kostenko, O. M. (2006). Nova kryminalno-pravova doktryna y polityka [New criminal law doctrine and policy]. In: *Kryminalno-pravova polityka derzhavy: teoretychni ta praktychni aspekty problemy*: Materialy mizhnarodnoyi nauk. konf. (m. Donetsk, 17-18 lystop. 2006 r.). Donetsk: Donetsky yurydychnyy instytut LDUVS, (s. 28–33) (in Ukr.).
8. Adzhemoglu, D., & Robinson, Dzh. (2016). *Chomu natsiyi zanepadayut. Pokhodzhennya vlady, bahatstvata bidnosti* [Why nations decline. The origin of power, wealth and poverty]. Kyiv: Nash format (in Ukr.).
9. Vladlenova, I. V. (2020). Ideolohiya yak mistyfikatsiya realnosti [Ideology as a mystification of reality]. *Visnyk KHNU imeni V. N. Karazina*, (61), 69–80 (in Ukr.).
10. Gibson, M. (2002). *Born to Crime: Cesare Lombroso and the Origins of Biological Criminology*. By Mary

- Gibson. Italian and Italian American Studies. Edited by, Spencer M. Di Scala. Westport, Conn.: Praeger. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/epdf/10.1086/422958>
11. Turchanova, T. M. (2009). Indyvidualnyy ta dyferentsiyovanyy pidkhid u roboti z nepovnoletnyimi pravoporushnykamy [Individual and differentiated approach in working with juvenile offenders]. *Zb. nauk. pr. Ped. nauky*, (54), 429–433 (in Ukr.).
 12. Kostenko, O. M. (2010). Zlochyn i vidpovidalnist za noho u svitli sotsialnoho naturalizmu (shchodo sotsialno-naturalistychnoyi doktryny kryminalnoho pravoznavstva) [Crime and responsibility for it in the light of social naturalism (regarding the social-naturalistic doctrine of criminal jurisprudence)]. *Pravo Ukrainy*, (9), 31–39 (in Ukr.).
 13. Kharytonova, O. V. (2017). Klasychna shkola kryminalnoho prava [Classical school of criminal law]. *Visnyk Asotsiatsiyi kryminalnoho prava Ukrainy*, 1(8), 263–267 (in Ukr.).
 14. Costello B. J., Laub J. H. Social Control Theory: The Legacy of Travis Hirschi's Causes of Delinquency Home Annual Review of Criminology. Volume 3, 2020. P. 21-41. <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-criminol-011419-041527>
 15. Bandurka, O. M., Shvets, D. V., Burdin, M. YU., & Holovko, O. M., et al.; Bandurka, O. M. (Red.). (2020). *Istoriya derzhavy i prava zarubizhnykh krayin* [History of the state and the law of foreign countries]. Pidruchnyk. Kharkiv: Maydan (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 77 pp. 93–100 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10156293

http://forumprava.pp.ua/files/093-100-2023-4-FP-Lantinov_12.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_4_12.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 24.11.2023

Accepted: 15.12.2023

Published: 19.12.2023

Available online: 19.12.2023

Cite as:

Лантінов, Я. О. (2023). Про теоретичну стадію перевірки концептів "Алгоритми кримінально правового регулювання" і "Модель кримінально правового регулювання". *Форум Права*, 77(4), 93–100. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156293>

Lantinov, Y. A. (2023). Pro teoretychnu stadiyu perevirky kontseptiv "Alhorytmy kryminalno pravovoho rehulyuvannya" i "Model kryminalno pravovoho rehulyuvannya" [About the Theoretical Stage of Testing the Concepts "Criminal Legal Regulation Algorithms" and "Criminal Legal Regulation Model"]. *Forum Prava*, 77(4), 93–100. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156293>

УДК 342.9

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10114522>
Р.І. БОГДАНОВ,

директор Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, доктор філософії з менеджменту, м. Хмельницький, Україна; e-mail: bogdanov.roman@univd.edu.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4790-7627>

ЗАСАДНИЧІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

R.I. BOGDANOV,

Director of the Territorial Office of the State Investigation Bureau located in Khmelnytskyi, Ph.D in Management, Khmelnytskyi, Ukraine; e-mail: bogdanov.roman@univd.edu.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4790-7627>

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF FORMULATING THE CONCEPT OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT OF THE STATE INVESTIGATION BUREAU

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Кадрове забезпечення діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань (ДБР) є важливою складовою ефективного функціонування цих органів. Проте, існує значна різноманітність теоретичних підходів щодо тлумачення цього поняття, що ускладнює розробку чіткої та ефективної кадрової політики. У науковій літературі кадрове забезпечення розглядається або як діяльність, спрямована на підтримку якості та ефективності органів влади, або як структурований процес, що включає добір, відбір, навчання та оцінювання кадрів. Ці підходи акцентують увагу на різних аспектах кадрового забезпечення, що призводить до розбіжностей у розумінні та практичній реалізації відповідних заходів. Тому виникає потреба у визначенні та систематизації поняття кадрового забезпечення з метою підвищення ефективності управління персоналом в територіальних управліннях ДБР. **Мета** полягає у визначенні засадничих основ формування поняття кадрового забезпечення Державного бюро розслідувань. Використані такі **методи**: Аналіз наукової літератури – для дослідження існуючих теоретичних підходів до поняття "кадрове забезпечення", вивчення праць вчених у галузі права, теорії управління та організації; метод узагальнення – для формулювання узагальненого визначення кадрового забезпечення на основі аналізу різних підходів. **Результати.** Визначено, що кадрове забезпечення можна трактувати як діяльність або процес, спрямований на підтримку високого рівня якості та ефективності функціонування органів влади. **Висновки.** Виявлено, що правове регулювання кадрового забезпечення діяльності територіальних управлінь ДБР потребує уточнення та вдосконалення, особливо в частині, що стосується добору та відбору кадрів, їхнього навчання та оцінювання ефективності. Підкреслено необхідність інтеграції міжнародного досвіду у правове регулювання кадрового забезпечення для підвищення ефективності та професійного рівня працівників.

Ключові слова: *кадри; кадрове забезпечення; територіальні управління; Державне бюро розслідувань*

Problem statement. The staffing of territorial offices within the State Investigation Bureau (SIB) is crucial for their effective operation. However, there exists significant diversity in theoretical approaches to interpreting this concept, complicating the development of a clear and effective personnel policy. In academic literature, human resources management is viewed either as an activity aimed at supporting the quality and efficiency of governmental bodies or as a structured process involving recruitment, selection, training, and evaluation of personnel. These approaches emphasize different aspects of human resources management, leading to discrepancies in understanding and practical implementation. Therefore, there is a need to define and systematize the concept of human resources management to enhance personnel management effectiveness in SIB territorial offices. The **purpose** is to establish the fundamental principles for formulating the concept of human resources management within the State Investigation Bureau. **Methods** used include literature analysis to examine existing theoretical approaches to human resources management, studying works of scholars in law, management theory, and organization; and synthesis method for formulating a comprehensive definition of human resources management based

on various approaches. **Results.** It is determined that human resources management can be interpreted as an activity or process aimed at supporting high levels of quality and efficiency in governmental operations. **Conclusions.** It is evident that the legal regulation of human resources management in the activities of SIB territorial offices requires clarification and improvement, especially concerning the recruitment, selection, training, and performance evaluation of personnel. The necessity of integrating international experience into the legal framework of human resources management is emphasized to enhance the efficiency and professional standards of personnel.

Keywords: *personnel; personnel support; territorial administration; State Bureau of Investigation*

Постановка проблеми

Кадрове забезпечення діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань (ДБР) є важливою складовою ефективного функціонування цих органів. Проте, існує значна різноманітність теоретичних підходів щодо тлумачення цього поняття, що ускладнює розробку чіткої та ефективної кадрової політики. У науковій літературі кадрове забезпечення розглядається або як діяльність, спрямована на підтримку якості та ефективності органів влади, або як структурований процес, що включає добір, відбір, навчання та оцінювання кадрів. Ці підходи акцентують увагу на різних аспектах кадрового забезпечення, що призводить до розбіжностей у розумінні та практичній реалізації відповідних заходів. Тому виникає потреба у визначенні та систематизації поняття кадрового забезпечення з метою підвищення ефективності управління персоналом в територіальних управліннях ДБР.

Існує ціла низка факторів, від яких залежить якість та ефективність діяльності територіальних управлінь ДБР. Серед дослідників сутності та значення, організаційно-правових питань кадрового забезпечення органів державної та муніципальної влади цікавою є позиція О. Ю. Салманової. Вона вказує, що проблема адміністративно-правового регулювання кадрового забезпечення Державного бюро розслідувань України є вкрай важливою для сучасної адміністративної науки. Актуальність зазначеного питання, на думку дослідниці, обумовлюється перманентним процесом запровадження комплексу реформ та перетворень у вітчизняній правоохоронній сфері загалом. З метою задоволення гострого запиту суспільства на викоренення корупції в структурі суб'єктів публічного адміністрування та адекватного реагування на існуючі загрози національній безпеці, постійно створюються нові правоохоронні органи, яскравим прикладом чого є функціонування Державного бюро розслідувань України. Ефективна реалізація кадрового забезпечення правоохоронних органів загалом та Державного бюро розслідувань, зокрема, наголошує вчена, вбачається досить складним процесом, який цілком відбивається в

практичній діяльності державного органу в передбачених чинним адміністративним законодавством способах, порядку, формах та процедурах. Правознавець акцентує увагу на тому, що ускладнює вирішення цього питання той факт, що в сучасній юридичній думці не існує узгодженої позиції щодо форм та процедур розуміння кадрового забезпечення публічної служби в правоохоронній сфері, а в тих наукових дослідженнях, що проведені, часто не враховані останні зміни у відповідному законодавстві [1, с.57–58].

Варто відзначити, що окремі проблемні аспекти, пов'язані із забезпеченням діяльності Державного бюро розслідувань розглядали: А.І. Гордійчук, В.М. Данюк, П.О. Комірчий, П.О. Кормічий, О.М. Лагнюк, А.М. Михненко, М.І. Ожиганова, В.М. Петюх, В.Б. Пчелін, Н.Т. Рудь, С.О. Цимбалюк, С.О. Шатрава, О.М. Шубалий та багато інших. Втім, недостатньо опрацьованим є питання кадрового забезпечення територіальних управлінь Державного бюро розслідувань. Тому *мета* статті полягає у визначенні засадничих основ формування поняття кадрового забезпечення Державного бюро розслідувань. *Новизна* роботи міститься в опрацюванні теоретичного підходу щодо визначення поняття кадрового забезпечення територіальних управлінь Державного бюро розслідувань. Її *завданнями* є з'ясування сутності поняття "кадрове забезпечення".

Основні принципи формування поняття кадрового забезпечення

З метою розуміння сутності кадрового забезпечення територіальних управлінь ДБР спершу слід визначитися із тим, що ж власне являє собою кадрове забезпечення як таке, у чому полягає його зміст і як воно співвідноситься із таким явищем як кадрова політика, адже дослідники досить часто вживають одночасно ці два поняття, застосовуючи їх для розкриття сутнісного змісту один одного. П.О. Комірчий та О.М. Лагнюк відмічають, що попри важливість феномена кадрового забезпечення для функціонування органу публічної служби та належного існування держави, виконання державою покладених на неї завдань, слід зауважити, що поняття "кадро-

ве забезпечення" дотепер не визначене на законодавчому рівні, що, як справедливо констатують учені, породжує дискусії стосовно універсального розуміння змісту цього терміна [2, с.126; 3, с.134–135]. Крім того, зауважує П.О. Кормічий, в теорії адміністративного права українські та зарубіжні вчені дотепер не виробили єдиного підходу до розуміння поняття "кадрове забезпечення", що ускладнює теоретичне та практичне осмислення відповідного забезпечення та унеможлиблює комплексне формулювання дефініції поняття "кадрове забезпечення публічної служби у правоохоронній сфері". Дані проблеми, підкреслює адміністративіст, вказують на надзвичайну актуальність потреби їх вирішення в теоретичній площині, сприяючи, таким чином, належному здійсненню триваючої реформи в правоохоронній системі України [3, с.134–135].

У загальному сенсі, відмічає П.О. Комірчий під поняттям "кадрове забезпечення" можемо розуміти окремий напрям (галузь) кадрової політики, що підпорядкований меті відповідної політики та органічно взаємопов'язаний з іншими галузями цієї політики. Таким чином, у межах системного підходу "кадрове забезпечення публічної служби у правоохоронній сфері України" слід розуміти як комплексне поняття, яким позначаються: 1) галузь кадрової політики, що має системний характер, власну структуру, принципи та функції, безпосередньо спрямовані на діяльність і процес із належним чином здійснюваного укомплектування органів публічної служби у сфері правоохорони професійно підготовленими, кваліфікованими кадрами з урахуванням особливостей проходження служби у відповідних органах; 2) нормативно врегульовані, особливі та цілеспрямовані управлінська діяльність уповноважених осіб у структурі органів публічної служби у сфері правоохорони та процес і сукупність відносин, у межах яких реалізовується комплекс форм, методів, процедур і заходів уможливлення належного функціонування органів публічної служби у правоохоронній сфері шляхом вчасного та оптимального укомплектування цих органів якісними кадрами [3, с.135]. Отже, підсумовує науковець, кадрове забезпечення у правоохоронній сфері України, будучи особливим напрямком кадрової політики та складною управлінською діяльністю, процесом, сукупністю правовідносин з укомплектування органу належними кадрами, є досить складним феноменом (ускладненим самою кадровою діяльністю, що організаційно-функціонально неможлива у спрощеному виді, а особливо – у публі-

чному секторі, який прямо відображається на стані безпеки держави), що не може бути ненормативним. При цьому нормативність відповідного кадрового забезпечення стосується як статичного, так і динамічного вияву цього феномена [3, с.135].

С.О. Шатрава під кадровим забезпеченням розуміє внутрішню організаційну управлінську діяльність, яка врегульована нормами адміністративного законодавства, відомчими й організаційно-розпорядчими актами і полягає у проведенні роботи з кадрами, що враховує їхню професійну підготовку, добір та розстановку, просування по службі, перепідготовку та підвищення кваліфікації, заохочення та застосування дисциплінарних санкцій, а також оцінювання якості службової діяльності працівників (службовців) [4, с.86]. М.І. Ожиганова та інші вважають, що кадрове забезпечення – це діяльність служб персоналу з кадрового забезпечення організації складається з заходів з планування, набору і розстановки персоналу, формування трудового колективу в рамках організації щоденної роботи з персоналом [5]. А.М. Михненко визначає кадрове забезпечення – це діяльність з відновлення трудових ресурсів, головний елемент управління людськими ресурсами, необхідний чинник досягнення цілей суспільного розвитку [6, с.307].

З позиції В.Б. Пчеліна кадрове забезпечення являє собою визначену на нормативно-правовому рівні, цілеспрямовану, системну діяльність уповноважених суб'єктів, направлена на визначення кадрових потреб, відбір і добір кадрів, здійснення їх професійної підготовки й орієнтації, розстановку та вивільнення кадрів, що здійснюється з метою забезпечення нормального перебігу відповідного органу публічної влади чи іншого колективного суб'єкта [7, с.133]. В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк, О.М. Шубалий, Н.Т. Рудь, А.І. Гордійчук під кадровим забезпеченням системи управління персоналом розуміють необхідний кількісний і якісний склад працівників кадрової служби організації. Якісні характеристики персоналу, зазначають дослідники, являють собою сукупність професійних, моральних та особистісних якостей, які є конкретним вираженням відповідності персоналу тим вимогам, які висуваються до посади чи робочого місця [8, с.82]. О.І. Пархоменко-Куцевіл пропонує розуміти під кадровим забезпеченням органів публічної влади комплекс дій, спрямованих на пошук, оцінку і встановлення завчасно передбачених відносин з працівниками як у са-

тому органі державної влади для подальшого просування по кар'єрних щаблях, так і поза його межами для нового найму тимчасових або постійних працівників. Зазначене кадрове забезпечення, уточнює О.І. Пархоменко-Куцевіл, – це системний механізм, спрямований на оновлення кваліфікованих кадрів в органах державної влади [6, с.308]. А.М. Клочко кадрове забезпечення тлумачить у загальному вигляді як виконання завдання соціального забезпечення систем і процесів управління у певній сфері суспільного життя шляхом залучення людей, які відповідають визначним вимогам, до реалізації трудових функцій в тому чи іншому органі державної влади та його структурних підрозділах. У своїх подальших працях науковець звертає увагу на те, що поняття кадрового забезпечення можна розглядати в широкому та вузькому розуміннях [9, с.43]. При цьому правник підкреслює, що зазначене забезпечення може мати як вузьке, так і більш просторе тлумачення. У ширшому розумінні кадрове забезпечення – це діяльність, спрямовану на забезпечення органів державної влади персоналом із необхідним рівнем кваліфікації, професійних та особистих якостей, здатних вирішувати поставлені завдання [9, с.43]. За використання більш стриманого (або) вузького підходу, кадрове забезпечення являє собою нормативно закріплену та цілеспрямовану діяльність спеціально уповноважених державних органів, посадових осіб щодо процесів професійної орієнтації, прогнозування й планування кадрових потреб, відбору, підготовки, розстановки та вивільнення персоналу [9, с.175].

Формування визначення поняття кадрового забезпечення Державного бюро розслідування

Формування визначення змісту поняття "кадрове забезпечення Державного бюро розслідувань" від загального поняття "кадрове забезпечення" є складним і вимагає ретельного аналізу та уточнення. Особливості цього процесу визначаються специфікою функцій та завдань, які виконує ДБР, а також особливостями правового регулювання в Україні. Воно визначається цілим рядом чинників. Серед них наступні:

Контекст і функції Державного бюро розслідувань: ДБР є спеціалізованою установою, яка здійснює кримінальне розслідування і впроваджує професійні стандарти та методи роботи в сфері правопорядку. Отже, кадрове забезпечення ДБР повинно забезпечувати наявність кваліфікованих співробітників з необхідними

компетенціями у сфері правознавства, кримінального права, технічних наук тощо.

Специфіка процесів та методів: формування поняття "кадрове забезпечення ДБР" враховує специфіку його діяльності, таку як розслідування серйозних злочинів, боротьба з корупцією та іншими видами організованої злочинності. Це передбачає використання сучасних методів розслідування, високий рівень професійної майстерності, а також спеціалізовану підготовку персоналу.

Правове регулювання – кадрове забезпечення ДБР залежить від правових норм, що регулюють діяльність правоохоронних органів в Україні. Це охоплює відповідність вимогам щодо добору та навчання персоналу, забезпечення прав і гарантій співробітників, а також визначення критеріїв ефективності роботи.

Адаптація до змін суспільного та правового контексту: особливості формування визначення кадрового забезпечення ДБР включають адаптацію до змін у суспільних вимогах, технологічних новаціях у сфері правоохоронної діяльності, а також до удосконалення нормативно-правової бази.

Інтеграція міжнародного досвіду. Оскільки Державне бюро розслідувань має взаємодіяти з міжнародними партнерами у сфері боротьби з транснаціональною злочинністю, важливо враховувати міжнародний досвід у формуванні кадрового забезпечення. Це охоплює адаптацію до міжнародних стандартів розслідування, обмін досвідом та навчання за кордоном, що сприяє підвищенню професійного рівня працівників та ефективності їхньої діяльності.

Системність та комплексність підходу. Формування поняття "кадрове забезпечення ДБР" передбачає системний підхід до визначення його складових елементів. Це включає аналіз потреб у персоналі, розробку стратегій добору та підготовки кадрів, систематичне оновлення знань і навичок працівників у відповідності до сучасних викликів та технологій.

Динамічний характер процесу – оскільки ситуації та вимоги до ДБР можуть змінюватися з часом, формування кадрового забезпечення має бути гнучким і динамічним процесом. Це передбачає постійне вдосконалення методів роботи, оновлення навчальних програм, адаптацію до нових видів злочинності та сучасних технологій.

Отже, як видно із викладених вище дослідницьких позицій, наразі у наукових колах немає єдиного підходу до визначення кадрового за-

безпечення. Разом із тим не можна й стверджувати, що точки зору науковців на сутнісний зміст цієї категорії кардинально різняться. Більшість дослідників із галузі права, теорії управління та організації розуміють кадрове забезпечення або як діяльність, або як певний процес, однак одні фахівці акцентують увагу на меті і завданнях цієї діяльності, або процесу, а інші наголос роблять на внутрішній структурі і складових, з яких складається зазначене забезпечення. Відповідно до першого підходу кадрове забезпечення можна розтлумачити як діяльність (чи процес), спрямований на підтримку високого рівня якості та ефективності функціонування органів влади шляхом посилення їх кадрових спроможностей і перспектив, визначення пріоритетних напрямків і форм підвищення професійних якостей кадрового складу і практична реалізація відповідних заходів. У розрізі ж розуміння кадрового забезпечення як структурованого процесу чи як системної, систематичної, поетапної діяльності його можна охарактеризувати як сукупність рішень, дій і заходів, щодо: добору і відбору кадрів, їх розміщення та просування, навчання та підвищення кваліфікації персоналу, оцінювання якості та ефективності роботи працівників та (або) службовців, заохочення та застосування мір виховного характеру, а також вивільнення кадрів.

Тому, стосовно ДБР, базовим у кадровому забезпеченні територіальних управлінь ДБР можна визнати урегульовану засобами адміністративного та у деяких аспектах, що не регламентуються першим, трудового права, діяльність компетентних суб'єктів, яка спрямована на

визначення та задоволення кадрових потреб і запитів територіальних управлінь ДБР.

Таким чином, формування визначення кадрового забезпечення Державного бюро розслідувань відбувається в контексті його специфіки та функцій, враховуючи вимоги сучасного правового середовища та суспільних потреб.

Висновки

Кадрове забезпечення територіальних управлінь ДБР – це урегульована засобами адміністративного та у деяких аспектах, що не регламентуються першим, трудового права, діяльність компетентних суб'єктів, яка спрямована на визначення та задоволення кадрових потреб і запитів територіальних управлінь ДБР, посилення їх кадрових спроможностей і розвиток трудового потенціалу шляхом прийняття та реалізації комплексу рішень і заходів щодо добору та відбору кадрів, їх найбільш доцільного розміщення та просування кар'єрними щаблями, оцінювання і розвитку професійних якостей персоналу, підвищення рівня його мотивації та службової дисципліни задля досягнення і підтримання належної якості та ефективності здійснення територіальними управліннями ДБР свого функціонального призначення.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в межах дисертаційного дослідження автора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Салманова О. Ю. Удосконалення адміністративно-правового регулювання кадрового забезпечення Державного бюро розслідувань як важлива умова ефективної реалізації правоохоронної функції держави. *Право.ua*. 2023. № 4. С. 57-62. <https://doi.org/10.32782/LAW.UA.2023.4.9>
2. Лагнюк О. М. До питання кадрового забезпечення судів загальної юрисдикції в Україні. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2014. Т. 1. № 10–2. С. 126–128.
3. Комірчий П. О. Кадрове забезпечення публічної служби у правоохоронній сфері: поняття та правові вимоги. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2019. № 41. Т. 2. С. 134–137. <https://doi.org/10.32841/2307-1745.2019.41-2.30>
4. Шатрава С. О. Стан та правове регулювання кадрового забезпечення органів Національної поліції на сучасному етапі розвитку. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 1. С. 83–87.
5. Управління персоналом: навчальний посібник / М. І. Ожиганова, В. О. Хорошко, Ю. Є. Яремчук, В. В. Карпинець. Вінниця: ВНТУ, 2014. 188 с. [https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/42uprav_person\(2016\)/p5.html](https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/42uprav_person(2016)/p5.html)
6. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трошинського, Ю. П. Сурміна. К.: НАДУ, 2010. 820 с.
7. Пчелін В. Б. Сутність і правові засади кадрового забезпечення адміністративного судочинства України. *The Genesis of Genius*. 2016. No. 6. Рр. 131–133.
8. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.; за заг. ред.

В. М. Данюка, В. М. Петюха. К.: КНЕУ, 2006. 398 с.

9. Ключко А. М. Поняття та зміст кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2012. № 1. С. 42–51.

REFERENCES

- Salmanova, O. YU. (2023). Udoskonalennya administratyvno-pravovoho rehulyuvannya kadrovoho zabezpechennya Derzhavnoho byuro rozsliduvan yak vazhlyva umova efektyvnoyi realizatsiyi pravookhoronnoyi funktsiyi derzhavy [Improvement of the administrative and legal regulation of personnel support of the State Bureau of Investigation as an important condition for the effective implementation of the law enforcement function of the state]. *Pravo.ua*, (4), 57-62. <https://doi.org/10.32782/LAW.UA.2023.4.9> (in Ukr.).
- Lahnyuk, O. M. (2014). Do pytannya kadrovoho zabezpechennya sudiv zahalnoyi yurysdyktsiyi v Ukraini [To the issue of staffing of courts of general jurisdiction in Ukraine]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Yurysprudentsiya*, 1(10–2), 126–128 (in Ukr.).
- Komirchyy, P. O. (2019). Kadrove zabezpechennya publichnoyi sluzhby u pravookhoronniy sferi: ponyattya ta pravovi vymohy [Staffing of the public service in the field of law enforcement: concepts and legal requirements]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Yurysprudentsiya*, 41(2), 134–137. <https://doi.org/10.32841/2307-1745.2019.41-2.30> (in Ukr.).
- Shatrava, S. O. (2018). Stan ta pravove rehulyuvannya kadrovoho zabezpechennya orhaniv Natsionalnoyi politysiyi na suchasnomu etapi rozvytku [State and legal regulation of staffing of the National Police bodies at the current stage of development]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (1), 83–87 (in Ukr.).
- Ozhyhanova, M. I., Khoroshko, V. O., Yaremchuk, YU. YE., & Karpinets, V. V. (2014). *Upravlinnya personalom* [HR]. Navchalnyy posibnyk. Vinnytsya: VNTU. [https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/42uprav_person\(2016\)/p5.html](https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/42uprav_person(2016)/p5.html) (in Ukr.).
- Surmin, YU. P., Bakumenko, V. D., & Mykhnenko, A. M. et al. ; Kovbasyuk, YU. V., Troshchynskyy, V. P., & Surmin, YU. P. (Eds.). (2010). *Entsyklopedychnyy slovnyk z derzhavnoho upravlinnya* [Encyclopedic dictionary of public administration]. K.: NADU (in Ukr.).
- Pchelin, V. B. (2016). Sutnist i pravovi zasady kadrovoho zabezpechennya administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [The essence and legal principles of personnel support of the administrative judiciary of Ukraine]. *The Genesis of Geniu*, (6), 131–133 (in Ukr.).
- Danyuk, V. M., Petyukh, V. M., & Tymbalyuk, S. O. et al.; Danyuk, V. M., & Petyukh, V. M. (2006). *Menedzhment personalu* [Personnel Management]. Navch. posib. K.: KNEU (in Ukr.).
- Klochko, A. M. (2012). Ponyattya ta зміст кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України [The concept and content of personnel support of internal affairs bodies of Ukraine]. *Naukovyy visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, (1), 42–51 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 77 pp. 101–106 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10114522

http://forumprava.pp.ua/files/101-106-2023-4-FP-Bogdanov_13.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_4_13.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 25.11.2023

Accepted: 16.12.2023

Published: 19.12.2023

Available online: 19.12.2023

Cite as:

Богданов, Р. І. (2023). Зasadничі основи формування поняття кадрового забезпечення Державного бюро розслідувань. *Форум Права*, 77(4), 101–106. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10114522>

Bogdanov, R. I. (2023). Zasadnychi osnovy formuvannya ponyattya kadrovoho zabezpechennya Derzhavnoho byuro rozsliduvan [Fundamental Principles of Formulating the Concept of Human Resources Management of the State Investigation Bureau]. *Forum Prava*, 77(4), 101–106. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10114522>